

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 2
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 2 -son.

Fevral 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №2.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 2

February, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(2).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 2.

Февраль 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №2.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Tahririyat Kengashi raisi ustuni /Column of the Chairman of the Editorial Board/ Колонка председателя редакционного совета

1. *The light of genius will point the right way* 6

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

2. **Abdullaev, Alisher Makhmudovich,** 11
Artikov, Khaetjon Bahromjon ugli
Modern landscape of strategic planning of industrial enterprise development in the conditions of digitalization
3. **Baxromov, Azizbek Alisher o'g'li** 27
Financial security in the textile industry to increase the economic efficiency of industrial enterprises
4. **Khonkeldieva, Guzal Sherovna** 38
Features of the development of entrepreneurial activity in the agricultural sector
5. **Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich** 45
Integration of innovation and ICT as a source of transformation
6. **Xomidov, Mirodiljon** 56
Analysis of the significance and current status of implementing innovation in increasing industry competitiveness
7. **Mamayusupova, Mashxura Sodiqovna** 65
Increasing the export potential of electrotechnical industry products as an important factor of development
8. **Jaxbarov, Jamshidbek Tilavoldi o'g'li** 73
Issues of expanding the use of information technologies in public financial control
9. **Butaboev, Makhhammadzhon Tuychievich, Olimova, Makhidil** 81
Issues of increasing the competitiveness of innovative enterprises
10. **Xayitov, Javdod Muhamadaliyevich** 91
The role of public control in increasing the efficiency and efficiency of budget funds execution

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

11. **Buza, Mikhail Konstantinovich** 99
Processing large volumes of economic Data
12. **Matsul, Evgeny Gennadievich** 102
Features of digital transformation of business valuation in the Republic of Belarus
13. **Xayitov, Javdod** 106
The role of public control in increasing the efficiency and efficiency of budget funds execution

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 112
- Our publications* 122

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7776734>

Tahririyat Kengashi raisi ustuni /Column of the Chairman of the Editorial Board/ Колонка председателя редакционного совета

**THE LIGHT OF GENIUS WILL
POINT THE RIGHT WAY**

**DAHONING NURI TO'G'RI
YO'LNI KO'RSATADI**

**СВЕТ ГЕНИЯ
НУЖНЫЙ ПУТЬ**

DOI 10.5281/zenodo.7699486

DOI:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699486>

Во всем мире и во все времена почитается немеркнущий свет гениальности наших великих предков, наблюдается неугасающий интерес к изучению их богатого научного наследия. В зарубежных странах написаны научные труды и художественные произведения об их жизни и деятельности.

По инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева последовательно ведется работа по благоустройству мест, связанных с именами известных мыслителей и святых. Особое внимание уделяется возрождению и сохранению национального духовного наследия, развитию науки и образования.

Тысячи уникальных рукописей по истории, литературе, искусству, философии, медицине, математике, химии, астрономии, архитектуре, религии и по другим наукам — плоды мышления великих ученых, которые являются нашим бесценным наследием. Говоря словами Президента, в мире очень мало народов, располагающих таким богатым наследием. Наши предки прославили узбекский народ на весь мир. Коль мы поставили перед собой цель создать фундамент третьего Ренессанса, то не должны уставать, изучая наследие предков, и пропагандировать его среди молодежи.

На Востоке — Хосиб, на Западе — Альфраганус

Наш священный край был колыбелью для знаменитых мыслителей. Один из них — великий астроном, математик и географ Ахмад Фергани занимает особое место в ряду центральноазиатских ученых Средневековья. Его полное имя — Абуль Аббос Ахмад ибн Мухаммад ибн Касир Фергани. На Востоке его называли Хосиб (математик). Согласно историческим источникам, Фергани родился в 798 году в селе Кубо (Кува) Ферганской долины. В поисках знаний едет в Багдад, там живет и учится. Вместе с соотечественниками из Центральной

Азии Мухаммадом Хорезми, Аббасом ибн Саидом Жавхари, Ахмадом ибн Абдуллох Марвази создает арабскую терминологию, точно выражающую сложные понятия.

В период правления халифы аль-Маъмуна Ахмад Фергани сделал много открытий в обсерваториях в местечке Шаммосия в Багдаде и в горах Касиюн рядом с Дамаском, а также в Багдадской обсерватории, которая была построена под его руководством. Он заблаговременно рассчитал солнечное затмение. Научно

обосновал, что Земля круглая.

Несмотря на то, что сведений о жизни Фергани очень мало, его имя было известным в Средние века на Востоке. Как подчеркивает академик М. Хайруллаев, о нем в своих трудах вспоминали многие ученые Востока — такие как Ибн ан-Надим (X век), Ибн ал-Кифти (XII—XIII века), Абуль Фараж Бар Эбрей (XIII век), Ходжи Халифа (XVII век).

Ученый творит в Багдадской научной школе — «Байт-уль-Хикма» («Дом мудрости»). В 832—833 годах в пустыне Синжор на севере Сирии он участвует в измерении длины одного градуса

меридиана Земли.

Самый последний и точный факт о жизни Ахмада Фергани связан с 861 годом. По имеющимся данным, в том году он на острове Роуд вблизи Каира смастерил ниломер — прибор для определения уровня воды в реке Нил. Но не имеется конкретных сведений о том, каким образом и в каких условиях Фергани оказался в Египте. Главный астрономический трактат ученого — «Книга о небесных движениях и свод науки о звездах» в XII веке дважды переводился на латинский язык и в XIII веке на другие языки Европы. После этого имя Фергани стало произноситься на латинский манер Альфраганус и в таком звучании широко распространилось на Западе. Эта книга мыслителя в течение веков служила основным учебником по астрономии в университетах Европы. Перевод труда на латынь впервые был издан в 1493 году и считается одной из самых древних напечатанных книг. После того как известный нидерландский математик и арабист Якобус Голиус в 1669 году издал арабский текст книги вместе с новым переводом на латынь, имя Фергани и его произведение еще более прославились в Европе. Имя мыслителя приводили в своих книгах Данте (XV век) и Шиллер (XVIII век).

Все дошедшие до нас труды Фергани относятся к астрономии, они хранятся в музеях и научных центрах таких городов, как Берлин, Лондон, Париж, Тегеран, Каир. В частности, рукопись и копии «Книги об изготовлении астрольбии»

хранятся в библиотеках Берлина, Лондона, Мешхеда, Парижа и Тегерана, рукопись «Книги об использовании астрологии» — в Рампуре (Индия), рукопись «Таблицы Фергани» — в Патне (Индия), рукопись «Книги об определении времени нахождения Луны под Землей и над Землей» — в Каире.

Труды ученого сыграли большую роль в развитии культуры в период европейского периода Возрождения и после этого периода. Имя Ахмада Фергани знают во всем мире, высоко оценивая заслуги великого ученого, внесшего огромный вклад в развитие естественно-научных знаний в Средние века.

Имя и научное наследие Фергани особо почитаются на его родине — в Узбекистане, уделяется отдельное внимание их изучению. В 1998 году торжественно отмечалось 1200-летие со дня рождения мыслителя.

Весы справедливости

В Египте хорошо знают имя Ахмада Фергани, справедливо считая его спасителем их рода. Ученого судьба занесла в Фустат (исторический центр современного Каира). Для жителей река Нил являлась рекой жизни и смерти. Только шесть процентов территории Египта годилось для земледелия. Остальная часть была песчаной. Но там, где протекал Нил, регулярно случались наводнения, нанося непоправимый ущерб, разрушая дома, неся гибель всему урожаю.

Ахмад Фергани не только изобрел прибор, который определял уровень воды в реке, тем самым предупреждая людей об опасности. В то же время он составляет таблицу плодородности земель в зависимости от того, на каком расстоянии от реки они находятся. На ее основе создает систему налогов, которую в Египте называют «весы справедливости».

Пользуясь математическими расчетами, Фергани ввел гибкую систему исчисления налога. Дехкане, чьи земли находились близко к реке, платили меньше налогов, те, чьи земли были удалены от воды, платили больше. Если уровень воды в реке был низким, пропорции менялись. Сейчас столь логичный подход кажется обычным и понятным. Но тогда создание таблицы по изменению размеров налога в зависимости от расстояния от реки, как отмечали сами арабы, было великим открытием. Прошло более тысячи лет, но ниломер, созданный Ахмадом Фергани, до сих пор служит людям, показывая уровень воды во второй по протяженности реке мира. Туристы, приезжающие посмотреть египетские пирамиды, Сфинкса, посетить Каирский музей, приходят и к тому месту, где он установлен, и с почтением склоняют голову, восхищаясь простотой и гениальностью мысли нашего великого предка.

Теория небесных движений и климатов

На основе трудов Ахмада Фергани были внесены значительные уточнения в расчеты относительно размеров нашей планеты, географических координат городов, угла между небесным экватором и эклиптической, периодов вращения Солнца и Луны, их затмения, движения небесных светил и планет.

Огромную научную ценность имеет географический раздел «Книги небесных движений и общей науки звезд», изложенный в соответствии с теорией климатов. Он озаглавлен следующим образом — «О названиях определенных стран и городов на Земле и о вещах в каждом из климатов». В нем описание всех семи климатов

вместе со странами, регионами и городами в них. Большая часть отводится регионам Центральной Азии и сопредельных территорий.

«Третий климат начинается с востока и проходит через север Китая, Индии, далее — провинции Кабула и Кермана. Четвертый климат начинается с востока и проходит через Тибет, затем Хорасан, где расположены города Ходжент, Усрушана, Самарканд, Балх, Бухара, Герат, Амуя, Марварруд, Мерв, Сарахс, Туе, Нишапур. Далее он проходит через Джурджон, Кумыс, Табаристан, Демованд, Казвин, Даилам, Рай, Исфахан. Пятый климат начинается со страны Яджудж на востоке, затем проходит через север Хорасана, где находится город купцов — Тороз, Навокат (Навкат), Хорезм, Исфиджаб (Сайрам), Турар-банд (Отрар — нынешний Арыс) и Азербайджан, провинция Арминия (Армения), Бардаа (Барда), Нашава (Нахичевань). Шестой климат начинается с востока и проходит через страну Яджудж, затем страну Хазар (Северный Кавказ и низовья Волги), пересекает середину Джурджанского (Каспийского) моря и доходит до страны Рум (Византия). Седьмой климат начинается с севера страны Яджудж на востоке, затем проходит через тюркские страны (Центральная Азия), от севера Джурджанского моря пересекает Румское море (Черное море), проходит через страну саклабов (славян) и завершается у Западного (Средиземного) моря».

Из этого отрывка следует, что, хотя Фергани и описал большие территории стран, свою первоначальную родину — Мовароуннахр он отобразил более подробно. Страной Яджудж он называет не мифические земли на Востоке, а конкретную географическую территорию, соответствующую востоку нынешней Монголии и северо-востоку Китая.

Благодаря высокому интеллекту Фергани была усовершенствована геометрическая модель движения планет, решен ряд задач, связанных с вычислением размеров неподвижных звезд, их эклиптических координат, сделаны десятки открытий. Кроме того, в астрологических предсказаниях Востока по точке пересечения эклиптики и горизонта определялось время рождения человека и каких-либо значимых событий.

Значение каждой из работ нашего великого соотечественника, его вклад в развитие разных сфер, страницы содержательной жизни — это тема для множества статей, исследований и книг, предмет гордости нашего народа.

Текущую реку не остановить

По данным ученого-историка Абдулахада Мухаммаджонова, путешествовавшие по мусульманским странам участники экспедиции имени Захириддина Мухаммада Бабура в период пребывания 5 декабря 1997 года в Арабской Республике Египет, исследовав жизнь Ахмада Фергани, установили, что он умер в египетском городе Фустате и похоронен на кладбище Имом аш-Шофе неподалеку от горы Мунаттам. Со временем могила его исчезла. Привезенная оттуда земля была помещена в символическую могилу, возведенную в городе Куве Ферганской области. Поскольку наследие предков бессмертно, память о них останется в сердцах поколений навеки.

Благодаря вниманию главы нашего государства к науке и образованию растет новое поколение последователей Ахмада Фергани. В частности, в Ферганском

политехническом институте обучается немало одаренных студентов, достойных последователей великих предков. В вузе функционирует Центр студенческих инноваций «UNITEInn», где реализуется творческий, интеллектуальный и предпринимательский потенциал молодежи, внедряются инновационные идеи, проекты и технологии, подлежащие усилить интеграцию науки, образования и производства. В центре реализовано 78 студенческих проектов по таким направлениям, как искусственный интеллект, альтернативные источники энергии, робототехника и мехатроника, сейсмостойкость зданий и сооружений.

Как известно, большой объем электроэнергии расходуется в зимний период на отопление, летом — на охлаждение помещений. В качестве инновационного решения насущной проблемы было представлено «Устройство солнечного нагревателя воздуха», созданное студентами центра. Разработка отличается высокой эффективностью и позволяет экономить 15—17 процентов электроэнергии, используемой для отопления в зимний сезон.

Также в институте действуют 17 центров и 14 дочерних предприятий при них. Они созданы для реализации научных инновационных идей студентов и педагогов, системной интеграции науки, образования и производства. В учебно-производственном комплексе налажена экосистема инновационной деятельности, включающая полную цепочку прототипирования, центр реинжиниринга, механообрабатывающий цех, цех инновационного литья металлов, центры метрологии. Благодаря данной экосистеме можно воплотить в жизнь инновационную идею начиная от стадии проектирования до создания прототипа конечного продукта.

Наша родина, сфокусировавшая развитие великой цивилизации прошлого, вновь становится страной динамично развивающихся знаний, нравственно-духовных ценностей, науки, образования. Осуществляемые на местах реформы, всесторонняя забота о молодежи способствуют воспитанию нового, созидательного поколения, способного заложить прочный фундамент для третьего Ренессанса. Как говорят в народе, текущую реку не остановить.

Уктам Рахимович Саломов,

*Председатель редакционного совета,
ректор Ферганского политехнического института
доктор технических наук, профессор*

QR-code

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2023 Issue: 2****Volume: 3****Published:****28.02.2023****<http://alferganus.uz>****Citation:**

Abdullaev, A.M., Artikov, Kh.B. (2023). Modern landscape of strategic planning of industrial enterprise development in the conditions of digitalization. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 11-27.

Abdullaev, A.M., Artikov, Kh.B. (2023). Современный ландшафт стратегического планирования развития промышленного предприятия в условиях цифровизации. *Назарий ва амалий tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 11-27.

Doi:**<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699494>**

Abdullaev, Alisher Makhmudovich
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Fergana polytechnic institute,
Fergana, Uzbekistan
E-mail: iqtisod_bosh@mail.ru

Artikov, Khaetjon Bahromjon ugli
Master's student of the Department of
Economics, Fergana Polytechnic
Institute

DOI [10.5281/zenodo.7699494](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699494)

UDC 338.48

**MODERN LANDSCAPE OF STRATEGIC PLANNING OF INDUSTRIAL
ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION**

Abstract. *In the conditions of the digital revolution, industrial enterprises find themselves in the middle of the digital value chain. At the same time, digital transformations have already touched both the initial links of such a chain through cooperation or cooperation and logistics, and the final links of such a chain. With this view of the value chain, we see that if industrial enterprises do not take abstract: The article considers modern directions of improving strategic planning and management at industrial enterprises of Uzbekistan. Keywords: industry, digitalization, digital economy, strategic planning, management. The control over the creation of value will be in the hands of the initial or final links. The article considers modern directions of improving strategic planning and management at industrial enterprises of Uzbekistan.*

Keywords: *industry, digitalization, digital economy, strategic planning, management.*

Абдуллаев, Алишер Махмудович
кандидат экономических наук, доцент
кафедра «Экономика» Ферганский политехнический институт

Артиков, Хаётжон Бахромжон углы
Магистрант кафедры “Экономика”,
Ферганский политехнический институт

СОВРЕМЕННЫЙ ЛАНДШАФТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. В условиях цифровой революции промышленные предприятия оказываются в середине цифровой цепочки создания стоимости. При этом цифровые преобразования уже в достаточно большом объеме коснулись как первоначальных звеньев такой цепочки через кооперацию или сотрудничество и логистику, так конечных звеньев такой цепочки. При таком взгляде на цепочку создания стоимости мы видим, что если промышленные предприятия не предпримут значительных шагов по цифровизации, то контроль за созданием стоимости окажется в руках начальных или конечных звеньев. В статье рассмотрены современные направления совершенствования стратегического планирования и управления на предприятиях промышленности Узбекистана.

Ключевые слова: промышленность, цифровизация, цифровая экономика, стратегическое планирование, управление.

Введение.

Промышленный комплекс Республики Узбекистан - один из важнейших секторов экономики, в котором создается материальная продукция, востребованная как частными, так и корпоративными потребителями. О значимости промышленности в обеспечении экономического роста было сказано в обращении Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева к Олий Мажлису и народу Узбекистана [1].

Объём валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана за 2022 год в текущих ценах достиг 888,34 трлн сумов. По предварительным данным Статистического агентства, в январе-декабре 2022 года предприятиями республики произведено промышленной продукции на 551,1 трлн. сум, индекс физического объема промышленного производства к аналогичному периоду 2021 года составил 105,2 %.

Следует отметить, что обеспечение динамической устойчивости развития промышленных предприятий — это целевой ориентир и ценность бизнес- модели в системе стратегического управления хозяйствующих субъектов. Достижение указанного целевого ориентира требует обновления методологии стратегического управления, разработки новых методов, механизмов и финансово-инвестиционных инструментов поддержки принятия управленческих решений, которые будут обеспечивать достижение поставленных стратегических целей, в том числе через реализацию качественно составленных стратегических планов развития промышленного предприятия на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена следующими

основными положениями:

- во-первых, высокой научной и практической значимостью исследований, ориентированных на развитие методологии стратегического управления в условиях, когда обеспечение динамической устойчивости промышленных предприятий является важнейшим целевым ориентиром;
- во-вторых, необходимостью проведения исследований, направленных на разработку современных методов, механизмов и финансово-инвестиционных инструментов, использование которых позволит повысить качество стратегического планирования и эффективность стратегического управления промышленными предприятиями;
- в-третьих, потребностью в переосмыслении сложившихся подходов в практике стратегического планирования и управления динамически устойчивым развитием промышленных предприятий, что согласуется с ключевыми положениями и краткосрочного и среднесрочного прогноза социально-экономического развития Узбекистана;
- в-четвертых, недостаточной методологической разработанностью механизмов стратегического управления в предприятиях промышленного сектора.

Анализ литературы и степень разработанности темы. Общие вопросы организации стратегического управления развитием хозяйствующих субъектов с функциональной и процессной точки зрения рассмотрены в трудах Д. Ааакера, М.С. Анпилова, И. Ансоффа, А.И. Афоничкина, С.А. Герасимовой, Б. Грехарта, П. Дойла, Л.Н. Дробышевой, Дж. Дэй, Л.И. Журовой, О.Б. Зильберштейна, Д.А. Исаева, М. Кебью, К. Келлера, Г.Б. Клейнера, Ф. Котлера, Б.З. Мильнера, Р. Ной, М. Портера, П. Райта, Е.В. Саломатиной, Д.Д. Семенюк, А.М. Топоркова, Р. Фримена, Дж. Холленбека, Т.Ю. Шахнес, Т.Л. Шкляр, В.А. Цветкова и многих других.

В отдельных трудах были предприняты попытки синтеза нового научно-методического и теоретико-методологического подхода к пониманию сущности и специфики стратегического планирования в капиталоемких отраслях, к которым следует относить и промышленность. Здесь стоит выделить труды К. Балдина, Р. Вуда, Дж. Гаррета, Р. Голова, Е.С. Григорян, Л. Данна, М., Дженсена И.А. Дубровина, и др. Предпринятые попытки синтеза современных научных теоретик методологических подходов во многом базировались на традиционном понимании сущности стратегического планирования и управления развитием промышленных предприятий, которое можно рассматривать как экстраполирование накопленного опыта.

Объект исследования - промышленные предприятия и процессы их динамически устойчивого развития, обеспечиваемые использованием в стратегическом управлении финансово-инвестиционных инструментов.

Предмет исследования - теоретические подходы, принципы, инструменты, методы и алгоритмы, формирующие основу методологии стратегического планирования и управления промышленными предприятиями.

Теоретической базой исследования послужили общие

традиционные и современные теоретические и методологические положения макро- и микроэкономики, новой институциональной экономической теории, отраслевой экономики, теории и методологии стратегического управления и планирования, теории и методологии инвестирования.

Методологической основой исследования являются системный, междисциплинарный и синергетический подходы, базирующиеся на интегрированном и комплексном использовании как общих, так и специальных методов исследования. Группу общенаучных методов исследования формируют методы анализа, синтеза, систематизации, структурирования, индукции, дедукции, сравнительного, статистического и динамического анализа.

Информационная база представлена актуальными статистическими и аналитическими данными Статистического агентства при президенте Узбекистана, данными, опубликованными Министерством экономики и финансов. Интернет-ресурсы, а также экспертные мнения в области интенсификации инновационных процессов в сфере промышленного производства.

Анализ и результаты. Новый виток технологического прогресса, связанный с цифровизацией всех отраслей экономики и соответствующим развитием производства товаров и оказания услуг, приводит компании к дилемме выбора: совершенствовать свою деятельность при действующей товарной составляющей рынков или пойти по пути цифровой трансформации рынков и сформировать новые модели потребления, основанные на информационной составляющей и развитии услуг (Everything-as-a-Service /EaaS/), формируя новые производственные отношения.

От выбираемых сегодня стратегий, от того, какие меры предпримет государственное регулирование, какие решения примут уже существующие компании - цифровые лидеры, как общество увидит будущее потребление (как источник экономического роста), в каком состоянии встретят цифровую трансформацию большинство компаний, - будут во многом зависеть и конкурентные преимущества, и выживание промышленных предприятий. Наиболее серьезным вызовом становится тот факт, что потребитель начинает формировать свои ожидания в цифровых измерениях, отдавая предпочтения цифровому сопровождению, цифровому продвижению, цифровому обслуживанию.

Следует отметить, что стратегии цифровизации есть лишь у 10% национальных предприятий Узбекистана. Примерно 37% компаний цифровая стратегия находится в процессе разработки или обсуждения. Этот факт говорит о том, что сегодня будут наиболее востребованы цифровые решения именно для промышленности, и эти решения будут носить в первую очередь стратегический характер.

Появление цифровых технологий совпало с волной инициатив компаний по стратегическим изменениям и нарастанием организационных рисков в связи с распространением технологических изменений. Конечно, эти процессы могут просто совпадать во времени, но цифровые технологии могут вызывать и вызывают определенные изменения как самой стратегии, так и инструментов ее

проектирования.

Меняют ли фирмы свою стратегию, чтобы справиться с вызовом цифровой трансформации для своего основного бизнеса и/или чтобы воспользоваться возможностями, предоставляемыми цифровыми технологиями, или эти технологии просто применяются без соответствующих изменений в стратегии фирмы, — эти вопросы становятся ключевыми большинства исследовательских программ, связанных с организационным сопровождением цифровизации.

В условиях цифровой революции промышленные предприятия оказываются в середине цифровой цепочки создания стоимости. При этом цифровые преобразования уже в достаточно большом объеме коснулись как первоначальных звеньев такой цепочки (поставщики) через кооперацию или сотрудничество и логистику, так финишных (конечных) звеньев такой цепочки (через клиентоориентированное сотрудничество, а также логистику). При таком взгляде на цепочку создания стоимости мы видим, что если промышленные предприятия не предпримут значительных шагов по цифровизации, то контроль за созданием стоимости окажется в руках начальных или конечных звеньев. Например, такие попытки предпринимаются в нефтяной отрасли, когда все последующие звенья оказываются зависимы от первоначального сырья и уровень доходности финишных звеньев также оказывается обратно пропорционален первоначальной стоимости сырья.

Современное промышленное предприятие при разработке стратегии развития должно учитывать изменения, которые происходят в физической природе средств производства, поэтому собственно стратегия цифровизации становится инструментом реализации новой роли предприятия в трансформирующейся под влиянием цифровых технологий среде.

Учитывая, что стратегия (в том числе и цифровая) является результатом интеграции разработанных на основе имеющихся внутри предприятия перспективных планов, программ развития (включая инновационные), инвестиционных программ, то она не может быть результатом копирования, и в связи с этим все большее значение приобретают методы разработки, отвечая на вопросы «как?» и «что?». При этом, если в классической стратегии «как» определено известными методами, а «что» — окружающей средой, в цифровой стратегии переменными оказываются оба вопроса.

Меняют ли фирмы свою стратегию, чтобы справиться с вызовом цифровой трансформации для своего основного бизнеса и/или воспользоваться возможностями, предоставляемыми цифровыми технологиями, или эти технологии просто применяются без соответствующих изменений в стратегии фирмы? При этом для стратегии важна долгосрочность целей, поскольку именно продолжительный интервал времени позволяет установить постоянство цели, и только кардинально изменяющиеся внешние условия и/или внутренние изменения могут явиться причиной для ее пересмотра.

При этом ключевыми стратегическими вопросами становятся следующие:

- создание цифровой среды (путем платформенных решений), в которой взаимодействие между участниками происходит с использованием цифровых

сервисов;

- формирование системы цифрового управления активами;
- переход от ревизионного подхода к контролируемой бизнес-модели;
- формирование «цифрового двойника» технологических и бизнес- процессов;
- расширение использования сервисной модели в концепции «все-как-услуга»;
- формирование E2E-бизнеса.

Без учета указанных выше тенденций выживание промышленного предприятия, сохранение бизнеса становится весьма проблематично.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что поиск, выбор, разработка и адаптация методов формирования цифрового планирования для промышленного предприятия оказываются весьма актуальными и востребованными, а инструментарий цифровой стратегии является важнейшим нематериальным активом промышленности.

Быстрый прогресс в области цифровых технологий заставляет предприятия менять свою стратегию, чтобы быстро реагировать на новые угрозы и возможности, которые она открывает. Появление цифровых технологий совпало с волной инициатив компаний по стратегическим изменениям и усилением ощущения стресса от широко распространенных технологических изменений. Конечно, эти процессы могут просто совпадать во времени, но цифровые технологии могут вызывать определенные изменения стратегии.

Меняют ли фирмы свою стратегию, чтобы справиться с вызовом цифровой трансформации для своего основного бизнеса и/или воспользоваться возможностями, предоставляемыми цифровыми технологиями, или эти технологии просто применяются без соответствующих изменений в стратегии фирмы?

Прежде всего, следует отметить, что в современном мире все чаще можно наблюдать смену глобальных приоритетов развития, что неизбежно влияет на процессы разработки и реализации стратегий компаниями в этих изменяющихся, новых условиях. За последние 10 лет, согласно исследованиям Bank of America Merrill Lynch, произошла трансформация парадигм (таб. 1).

Пик глобализационных процессов, распространение инфокоммуникационных технологий, глобальное старение населения, обострение экологических проблем, всеобщая цифровизация, начиная с промышленности и государственных услуг и заканчивая жизнедеятельностью граждан, определяют целесообразность корректировки действующего механизма стратегического управления развитием компаний, поэтому следует определиться с тем набором концептуальных подходов, который доступен к настоящему моменту в теоретической и практической конструкции стратегического управления. При этом исследователи в области стратегического управления, например В.С. Катькало, отмечают, что объект стратегического управления «не является статичным и меняется под влиянием процессов в его внутренней и внешней среде», что также подтверждает вышеприведенный тезис [2].

Таблица 1. Трансформация стратегических парадигм [3].

Парадигма 2010-х гг.	Парадигма 2020-х гг.
Глобализация	Протекционизм
Монетаризм	Кейнсианство
Люди	Роботы
Богатые	Бедные
Дефляция	Инфляция
Власть Wall Street	Власть Кремниевой долины
Сокращение заемных средств в банках	Сокращение заемных средств компаний
Кредиты	Товары
Низкие налоги	Высокие налоги
Земля как среда обитания	Космос как среда обитания
Полезные ископаемые	Чистая энергия
Акционеры	Стейкхолдеры
Максимизация прибыли	Моральный капитализм
Рост	Ценность

Общеизвестно, что сам термин «стратегия» в большей степени относится к военному делу [4], а для управления предприятиями стратегия, как правило, идентифицируется как «план, разрабатываемый руководством, для достижения долгосрочных результатов, соответствующих целям и задачам организации» [5]. Стратегия как фундаментальное понятие, используемое в менеджменте, не имеет общепринятого и единогласного определения или толкования, а также единого подхода или метода ее разработки и реализации. Это связано с возникновением и развитием направлений (школ) стратегического управления (или стратегического менеджмента), представители которых внесли свой вклад в методологию. Опять же, определенная трансформируемость и эволюция стратегического управления также исторически была связана с теми изменениями, которые происходили в окружающей предприятие внешней среде и под влиянием его внутренних изменений.

Если исходить из критерия эволюционности концепции стратегического планирования и управления, то считается наиболее приемлемой трактовка об изначальном формировании представлений о стратегии компании как о результате долгосрочного целеопределения при ограниченности внешних и внутренних условий. Исходя из этого, когда компания найдет компромисс между внешним и внутренним соответствием, это становится целью ее деятельности на долгосрочную перспективу и отражается в стратегии как определенном достигаемом результате. При этом для стратегии важна именно долгосрочность целей, поскольку именно продолжительный интервал времени позволяет установить постоянство цели, и только кардинально изменяющиеся внешние условия и/или внутренние изменения могут явиться причиной для ее пересмотра.

Обсуждения.

В силу активизации влияния внешней среды, характерной для последней четверти XX века, в стратегическом управлении стали доминировать концепции с приоритетом конкурентной составляющей, когда на формирование стратегии и механизм ее реализации в большей степени оказывает влияние конкуренция, которая позволяет выделить факторы наращивания конкурентных преимуществ компании. Именно такой подход использовали Ф. Котлер в обосновании важности маркетинговой деятельности [6], М. Портер — в определении детерминантов конкурентной стратегии и способов реакции на угрозы внешней и изменения внутренней среды предприятия [7], Дж. Траут — в целесообразности применения позиционирования [8] и др. В этой связи особо следует отметить работы М. Портера, который от первоначальной идентификации стратегии как плана по балансированию внутренней и внешней среды компании перешел к формированию стратегий, ориентированных на создание конкурентных преимуществ, которые, по сути, и стали результатом стратегического управления. Здесь следует отметить также и определенное влияние маркетинга как деятельности по оценке рынка и рыночных показателей, поскольку в формировании стратегии именно рыночная позиция компании и ее конкурентов, возможности наращивания емкости или движения к новым рынкам позволяли проектировать новые управленческие решения.

При этом параллельно развивалось еще одно направление стратегического управления — ресурсный подход, который учитывал исключительно важность внутренних ресурсов компании, которые становились основой ее эффективности и достижения запланированных результатов. В целом еще в трактовке стратегии А. Чандлера [9] отмечалась важность ресурсного обеспечения стратегических решений и соответствующего размещения ресурсов, которые могут ограничивать сам процесс формирования стратегии и ее содержание. Изначально ресурсный подход был сформирован Э. Пенроуз [10], рассматривавшей формирование прибыли через экстенсивный рост объемов материальных и нематериальных ресурсов, доступных для предприятия, организационных способностей, а затем получил свое развитие в других концепциях:

а) компетентностная парадигма (Р. Грант [11], К. Прахалад [12]), в которой совокупность уникальных ресурсов компании оценивалась как компетенции, т.е. труднокопируемые для конкурентов и становящиеся основой для формирования конкурентных преимуществ,

б) концепция динамических способностей (Д. Тис), в которой стратегия развития компании основывалась на ее способности модифицировать ресурсы и компетенции при изменении внешней среды. Следовательно, указанная выше трансформация концепций стратегического управления подтверждает вывод о том, что приоритетное влияние доминантного фактора определяет методический инструментарий формирования стратегии предприятия. Так, Ф. Котлер, который изначально отмечал важность рыночного подхода к формированию стратегий, в более поздних своих публикациях указывал, что внешняя среда, а именно новые цифровые технологии, повлияют на стратегическое управление в рамках выработки стратегии компании. Также следует отметить и фактор

неопределенности, который свойственен современной внешней среде (впервые это было отмечено в работах Ф. Уортермена [13]), но и неопределенность преимуществ и угроз, которые несут цифровые технологии, подчеркивает актуальность развития стратегического управления в современных условиях.

Методы формирования стратегии, которые используются в стратегическом менеджменте, в большей степени показывали свою эффективность в связи с применением в период доминирования той или иной концепции стратегического управления. Однако среди них есть и универсальные, которые могут использоваться как поддерживающий инструментарий формирования стратегии через аналитические и экспертные процедуры. К их числу относятся, например, SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ, методы анализа конкурентных преимуществ (ромб М. Портера, матрица И. Ансоффа, матрица McKinsey, матрица BCG, матрица General Electric и др.), методы структуризации целей, мозговой штурм, метод Делфи, сетевое планирование и др. известные методы стратегического управления. При этом мы не рассматриваем те методы, которые созданы по принципу замены, например, SWOT-анализа OTSW-анализом [14], т.к. они не создают принципиально нового восприятия действительности. Также отметим, что и методы изучения и анализа конкурентной среды бизнеса весьма важны, но «старые подходы перестают работать: конкурентный анализ должен быть оперативным, дешевым, не требующим больших трудозатрат, он должен быть основан на больших объемах достоверных данных» [15].

В связи с этим справедливы тезисы о том, что:

- стратегия (точная формулировка «стратегия бизнеса») определяется набором «правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности», в трактовке И. Ансоффа [16];
- стратегия представляет собой интегрированную структуру управленческих решений в трактовке Г. Минцберга [17];
- стратегия определяет «следование определенной модели поведения» в трактовке Г. Минцберга, Б. Альстрэнда и Дж. Лэмпела.

Контраст между популярностью цифровой трансформации и тем фактом, что ее основные принципы были известны на протяжении десятилетий, ставит важные вопросы: каковы причины роста популярности цифровой трансформации; какие стратегические изменения, произошедшие в последние десятилетия, способствовали повышению значимости цифровизации?

Цифровая экономика, по мнению Е.Н. Ведута и Т.Н. Джакубовой, ведет к разрушению и кризису без единой концепции развития, «при отсутствии концепции или модели, описывающей информационное взаимодействие всех экономических агентов для “процветания нации”, при этом дальнейший рост “экономики данных” лишь увеличивает огромные затраты на хаотичный сбор недостоверной экономической информации, которая будет излишне перегружать управленцев всех уровней, тем самым все более превращая цифровую экономику в катализатор глобального кризиса» [18]. Именно такая модель и представлена в общем понятии «экосистема-бизнес-модель», позволяющая сбалансировать окружающую среду для цифрового предприятия.

Современность определена широким распространением цифровых технологий, и именно это в первую очередь стало изменять идеологию развития предприятий, когда стратегия стала не просто целью, а «перспективой или концепцией бизнеса организации», отраженной в бизнес-модели предприятий, придавая ей новую ценность как механизма для долгосрочного развития и достижения целей.

Следует отметить концепцию шести ключей к успеху организации, предложенную S. Kavadias, K. Ladas и C. Loch в попытке связать технологии и рынки, фундаментальная предпосылка которой заключается в том, что «никакая новая технология не может трансформировать промышленность, если только бизнес-модель не может связать ее с потребностями развивающегося рынка» [19]. Шесть ключевых элементов, используемых такой организацией для увязки технологий с рынками, заключаются в следующем: более персонализированный подход к предложению продуктов/услуг, замкнутый цикл процесса, совместное использование активов, ценообразование на основе совместного использования и открытая экосистема, гибкая и адаптивная организация [20].

Эволюция корпоративных стратегий и их трансформация в бизнес-модель представлена в работах С. Cordon, а исследователи J.R. Bughin, T. Kretschmer и N. Van Zeebroeck задаются вопросом о том, насколько компании обновляют свою стратегию, если осуществляют внедрение новых технологий, признавая целесообразность радикального обновления стратегии в соответствии с позицией М.М. Crossan, I. Berdrow и R. Agarwal и С.Е. Helfat. По их мнению, существует положительная связь между степенью изменения стратегии и стадией внедрения передовых цифровых технологий в целом, что предполагает тесную связь между технологической структурой предприятия и стратегией его развития, причем данная тесная связь характерна для большинства отраслей промышленности и сферы услуг, вне зависимости от того, на какой стадии внедрения находятся эти технологии. Согласно опросам, только 8% компаний уверены в том, что их текущая бизнес-модель будет экономически жизнеспособна в условиях сохранения нынешних темпов цифровизации их отраслей. Причем распространение новых цифровых технологий (Центр цифрового бизнеса Массачусетского технологического института и Capgemini Consulting определяют этот процесс как цифровая трансформация, что мы можем применить по отношению к внешней и внутренней среде современных компаний) в некотором роде означает для предприятия стресс и может повлечь сопротивление со стороны персонала, именно поэтому необходимо учесть при формировании стратегии все, что касается цифровизации деятельности в новых условиях хозяйствования. Обновление стратегии создает потенциал сохранения устойчивости функционирования в неопределенных условиях, когда конкуренция может сместиться в непрогнозируемые предприятием процессы продаж или оплаты за продукцию. При этом сами цифровые технологии обеспечивают новые функциональные возможности, которые могут существенно изменить традиционную бизнес-стратегию предприятия.

В этой связи необходимо определиться, какие элементы стратегии будут обновляться или подвергаться проектированию заново из-за влияния

цифровизации и других технологических изменений. Так, если появляется новая технология, компания должна решить, следует ли адаптироваться к новым обстоятельствам (и если да, то в какой степени) или нет, а также оценить опасность технологического смещения и угрозы прорывных инноваций. Кроме того, следует учитывать, что цифровые технологии обладают потенциалом повышения производительности труда, поэтому в стратегии необходимо предусмотреть решения, связанные с организационными изменениями.

Общий подход следует определить как стратегическое обновление в отношении следующих составляющих:

1. Ресурсы предприятия, которые все более переходят от своей физической сущности к цифровым эквивалентам, часто превосходящим их по многим параметрам (например, пользовательский опыт, доступность, устойчивость, гибкость или стоимость единицы). Более того, новые цифровые ресурсы будут продолжать появляться, разрушая или создавая источники стоимости, что обосновано достаточно быстрой разработкой новых источников данных, собираемых в режиме реального времени, и наличием искусственного интеллекта для использования данных в процессах принятия решений. Следующие аспекты в отношении ресурсной составляющей необходимо учитывать при формировании стратегии в цифровых условиях:

- приложения (программы, программные коды, программные пакеты), предназначенные для выполнения специализированных функций и созданные, прежде всего, третьими лицами (компаниями и частными лицами) на основе комплекта разработки программного обеспечения (SDK) и политик допуска кода;
- увеличение объемов цифровых активов, включая программы и приложения, базы данных, оцифрованные документы в различных формах (текст, графика, видео, аудио), экспертные системы, нейронные сети или устройства искусственного интеллекта;
- персонал, работающий в режиме фрилансеров, когда цифровые компетенции могут быть использованы для функционирования предприятия без привязки к географическому местоположению при обязательном соответствии требований по интернет-соединению (относится к таким категориям работников, как программисты, дизайнеры, консультанты, эксперты, инженеры, маркетологи, рекламщики и т.д.);
- технологии мультимодальной биометрии, включая распознавание лица, распознавание голоса;
- использование робототехники в производственных процессах, обслуживании производства и в управлении, а также дронов и беспилотных летательных аппаратов для выполнения логистических функций;
- доступ к ресурсу как право собственности, осуществляемое в рамках перехода от владения ресурсами к возможностям доступа к ресурсам по мере необходимости по цене, составляющей лишь часть рыночной стоимости.

2. Рыночная среда, представленная основными действующими субъектами, — клиентами, покупателями, потребителями. Здесь при формировании стратегии следует учитывать следующие аспекты:

- потребители представлены разными категориями, включая таких клиентов, которые воспринимают новую цифровую реальность как должное (так называемые цифровые аборигены) и которые не имеют базовых цифровых знаний и навыков или даже доступа к технологии, будущих покупателей, исходя из их отнесения к поколению Z (так называемое цифровое поколение рожденных с период с 1995 по 2010 г.) и поколению Альфа (так называемое поколение с цифровым ДНК рожденных после 2010 г.);

- анализ больших данных в режиме реального времени и искусственный интеллект позволяет формировать как среднестатистический портрет потребителя и делать прогнозы, так и предлагать ему дополнительные товары или услуги в соответствии с выявленными предпочтениями или повторяющимися заказами, причем потребители могут быть сгруппированы по сегментам со сходными предпочтениями или потребительским поведением, а не только по стандартным маркетинговым сегментам;

- клиентская аудитория может быть сформирована как традиционными способами через СВМ-системы, так и с привлечением промоушен-инструментов (включая интернет-рекламу, блогеров, создание заказного контента через ютьюберов).

3. Технологии цифровой трансформации, которые должны учитываться при формировании стратегии предприятия:

- цифровая идентификация и управление доступом для клиентов, включающие комплексную обработку идентификаторов пользователей, отслеживание действий, аутентификацию, авторизацию, предотвращение мошенничества, кражи личных данных, утечки данных и нарушений конфиденциальности и секретности;

- использование социальных медиа (социальных сетей) как высоко интерактивных платформ для обмена личностной и групповой информацией, включая не только экспертные потребительские суждения, но и эмоциональное состояние потребителей;

- формирование эффектов цифрового взаимного доверия в сообществах пользователей, а не через доверенную третью сторону, что было характерно для экспертных систем, включая возможности создания диалогов с клиентами посредством современных инфокоммуникаций;

- интернет вещей (IoT), включая оснащение изделий различными типами устройств ввода-вывода (датчики или радиочастотная идентификация), позволяющими осуществлять в режиме реального времени сбор данных и контроль;

- когнитивные вычисления, включая искусственный интеллект, обработку сигналов / датчиков (машинное обучение и экспертные системы), распознавание объекта / поведения / настроения, взаимодействие человека с компьютером / машиной;

- блокчейн-технологии — технологии распределенного реестра на основе создания цифровых записей, которые управляются на используемых компьютерных системах и не могут быть изменены после подписания

криптографической подписью, что предотвращает любое злоупотребление записями;

- облачные вычисления, осуществляемые через передачу ресурсов хранения и обработки на серверный сайт, расположенный в Интернете и обслуживаемый специализированной компанией;

- Индустрия 4.0 — концептуальная парадигма производства на основе киберфизических систем, интернета вещей и сетевой инфраструктуры с межмашинной связью.

4. Ценности (конкурентные преимущества), формируемые через цифровизацию и отличающие предприятие от конкурентов при создании для потребителей особых процедур и механизмов коммуникаций:

- цифровая экосистема, включающая функционал по сбору и обработке данных о потребностях и предпочтениях клиентов и возможности последующей настройки процессов производства или оказания услуг;

- мультисервисные цифровые платформы, создаваемые для привлечения не только прямых клиентов (в однопользовательской среде, чтобы повысить перекрестные продажи и лояльность клиентов, например, с помощью пакетных цен), но и поставщиков услуг, для чего платформе необходимо предоставить среду разработки или набор открытых интерфейсов программирования приложений (API—Application Programming Interface), обеспечивающих удаленные транзакции. Сторонние поставщики могут улучшить экосистему, разрабатывая специализированные и инновационные решения, которые не были бы созданы основателем платформы из-за различных внутренних и внешних факторов;

- Agile методология и философия, направленная на сокращение продолжительности циклов разработки, повышение гибкости организации для быстрой адаптации к изменениям;

- проектирование киберзащиты и систем кибербезопасности с целью снижения действия информационных угроз и защиты от кибермошенничества;

- средства общения и обмена ценностями (продуктами и услугами) с клиентами — в настоящее время происходит смещение с акцента на логистику распределения и простые коммуникации на архитектуру диалога с клиентами, где процесс продаж управляется уже на самых ранних стадиях интереса клиентов к тому или иному товару или услуге и продолжается в рамках непрерывной работы с клиентами в режиме функционирования мультифункциональной платформы. Как правило, реализуется в формате использования технологий дополненной реальности и Omnichannel как многоканальной архитектуры интерактивного взаимодействия с действующими и потенциальными клиентами во всех доступных синхронизированных каналах связи и коммуникаций, позволяющих обеспечить полную позицию клиента, параметры сделки или объекта реализации.

Заключение.

Таким образом, исходя из цели настоящего исследования, с учетом выделенных составляющих формирования (или обновления) стратегии в условиях развития цифровизации, можно сделать вывод об одновременном (параллельном)

протекании процессов формирования стратегии и внедрения цифровых технологий. Предприятие не может разработать новую стратегию без оценки реального потенциала новых технологий и его способности приобретать необходимые навыки и ресурсы. И, наоборот, предприятие не может внедрить каждый новый компонент цифровой технологии без стратегического плана по ее использованию. Следовательно, по мере того, как предприятия прогрессируют в освоении цифровых технологий, они с большей вероятностью могут существенно обновить свою стратегию. При этом важно, что, учитывая вероятность рисков внедрения технологий и сопротивление переменам со стороны персонала предприятия, если предприятие собирается внедрять исключительно передовую технологию, то кардинально обновлять стратегию под такую технологию нецелесообразно, поскольку велик риск выбрать ложное направление развития для выявления реальных перспектив использования данной технологии. В связи с этим любому предприятию изначально необходимо определиться со своими технологическими и цифровыми приоритетами, а затем формировать стратегию достижения целей в цифровых условиях функционирования и изменения соответствующей бизнес-модели.

Список использованной литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана <https://yuz.uz/ru/news/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-oliy-majlis-va-ozbekiston-xalqiga-murojaatnomasi>
2. Катъкало, В.С. Эволюция теории стратегического управления: монография / В.С. Катъкало. — СПб.: СПбГУ, 2008. — 546 с.
3. Источник: разработано автором на основе: Exhibit 1: BofAML Transforming World: 2010s vs. 2020s. Bank of America Merrill Lynch Transforming World: The 2020s // Thematic Investing, 2019, 19 November [Электронный ресурс]. URL: https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_3020/Transforming_World_The_2020s.pdf.
4. Chandler, A.D.Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of American Enterprise / A.D.Jr. Chandler. — MIT Press: Cambridge, MA, 1962.
5. Wright, P. Strategic Management. Text and Cases / P. Wright, C. Pringle, M. Kroll. — Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 1992.
6. Котлер, Ф., Джайн, Д. К., & Мэйсинси, С. (2023). Маневры маркетинга. Современные подходы к прибыли, росту и обновлению. М.: Олимп-бизнес, 22.
7. Портер, М. (2016). *Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей конкурентов*. Альпина Паблишер.
8. Тис, Д. Д., Пизано, Г., & Шуен, Э. (2003). Динамические способности фирмы и стратегическое управление. *Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. Менеджмент*, 4, 133-183.
9. Chandler Jr, A. D. (1969). *Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise* (Vol. 120). MIT press.
10. Пителис, Х. Н. (2007). Транснациональная компания: трактовка с позиций ресурсной концепции. *Российский журнал менеджмента*, 5(4), 21-40.

11. Грант, Р. (2022). Современный стратегический анализ.
12. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers (Vol. 1). John Wiley & Sons.
13. Фролов, В. Г., Трофимов, О. В., & Мартынова, Т. С. (2019). Анализ готовности металлургического предприятия к "Индустрии 4.0" и стратегия внедрения цифровых решений. *Креативная экономика*, 13(6), 1117-1132.
14. Dudovtseva, Y. V. (2020). Methodology of developing strategy concept for providing geriatric services in industrial system. *Russian Journal of Industrial Economics*.
15. Герасименко, В. В., & Слепенкова, Е. М. (2019). Трансформация методов и инструментов конкурентного анализа в условиях цифровой экономики. *Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика*, (6), 126-146.
16. Ансофф, И. (2019). Новая корпоративная стратегия.
17. Минцберг, Г., Брюс, А., & Лампель, Ж. (2013). Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента. Альпина Паблишер.
18. Ведута, Е. Н., & Джакубова, Т. Н. (2017). Big Data и экономическая кибернетика. *Государственное управление. Электронный вестник*, (63), 43-66.
19. Nwaiwu, F. (2018). Review and comparison of conceptual frameworks on digital business transformation. *Journal of Competitiveness*.
20. Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan (2023). Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 6-10.
21. Ashurov, M., Kurpayanidi, K., Oripov, D., Shakirova, Y., Muysinova, G. (2023). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In: Beskopylny, A., Shamtsyan, M., Artiukh, V. (eds) XV International Scientific Conference "INTERAGROMASH 2022". INTERAGROMASH 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 574. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21432-5_167
22. Kurpayanidi, K. Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy / K. Kurpayanidi. – Fergana: OOO "Al-Ferganus", 2022. – 220 p. – ISBN 978-9943-8579-6-4. – DOI 10.5281/zenodo.7488914. – EDN QAOPCC.
23. Kurpayanidi, K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy / K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2022. – Vol. 14, No. 4(48). – P. 103-116. – EDN CHNDOE.
24. Kurpayanidi, K. I. Transformation of the education system as a catalyst for innovation in modern China // *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformation-of-the-education-system-as-a-catalyst-for-innovation-in-modern-china> (дата обращения: 05.02.2023).
25. Kurpayanidi, K.I., Mikhaylov, A.B. (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House "Baltija Publishing". Riga, Latvia. V.2. 313-317 pp.

26. Scenarios for the development of the economy of Uzbekistan in the conditions of instability of the world economy/ K. Kurpayanidi, A. Abdullaev// E3S Web of Conferences: International Scientific Conference “Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East” AFE-2022, Volume 371, 2023. Article Number 05016 Number of page(s)8. Section Environmental Economics and Management. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337105016> Published online 28 February 2023.
27. Курпаяниди К.И. Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности // Экономика Центральной Азии. – 2023. – Том 7. – № 1. – doi: 10.18334/asia.7.1.117188.
28. Курпаяниди, К. И. Вопросы управления инновациями и инновационной деятельностью в условиях трансформации экономики / К. И. Курпаяниди. – Fergana: AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. – ISBN 978-9943-8579-2-6. – DOI 10.5281/zenodo.7220693. – EDN AZHAVF.
29. Курпаяниди, К. И. Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // Проблемы современной экономики. – 2022. – № 3(83). – С. 142-147. – EDN FQJJEH.
30. Назарова, Л.Т. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (3), 42-51. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503479>
31. Абдуллаев, А. М., & Толибов, И. Ш. (2019). Actual issues of activization of financial factors development of entrepreneurship in Uzbekistan. Kazakhstan Science Journal, 2(3 (4)), 10-10.
32. Муминова Э.А., Толибов И.Ш. Миллий меҳнат бозорида рекрутинг фирмалари фаолиятининг хусусиятлари // Экономика и финансы (Узбекистан). 2019. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/milliy-me-nat-bozorida-rekruting-firmalari-faoliyatining-hususiyatlari> (дата обращения: 01.02.2023).
33. Толибов И.Ш. Forbes нинг «Бизнес юритиш учун энг яхши мамлакат» рейтинги кўрсаткичларини баҳолаш / И. Ш. Толибов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 29 (267). — С. 166-169. — URL: <https://moluch.ru/archive/267/61726/> (дата обращения: 20.01.2023).

Citation:

Baxromov, A.A. (2023). Financial security in the textile industry to increase the economic efficiency of industrial enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 27-37.

Baxromov, A.A. (2023). Financial security in the textile industry to increase the economic efficiency of industrial enterprises. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 27-37.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699499>

DOI 10.5281/zenodo.7699499

Baxromov, Azizbek Alisher o'g'li
Ph.D. student of Fergana Polytechnic

Institute

ORCID ID: 0000-0001-6297-0828

E-mail:

aliwerovichazizbek@gmail.com

UDC 338.45

FINANCIAL SECURITY IN THE TEXTILE INDUSTRY TO INCREASE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract. *In this paper have been provided a cluster analysis of the industrial sector in ensuring financial security in the textile industry of the country. For the purpose of preliminary analysis, the author dynamically assessed the regional differences in the values of generalization indicators of operational efficiency and factor indicators of production efficiency. The summary groups of regions of the Republic of Uzbekistan are analyzed in terms of the parameters of the trend-cyclical components of the dynamics of industrial production. The actual annual rates of industrial production are analyzed according to model data in the Republic of Uzbekistan. Based on the calculations of the progressive and cyclical components of industrial production in the regions of Uzbekistan, a cluster analysis was carried out, which made it possible to identify regions with the same progressive and cyclical components of the dynamics.*

Keywords: *textile, industry, economic efficiency, regional specificity, textile, industry, profitability, net profit, factors, patterns.*

Baxromov, Azizbek Alisher o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti tayanch doktoranti

ORCID ID: 0000-0001-6297-0828

E-mail: aliwerovichazizbek@gmail.com

SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIGNI OSHIRISH YO'LIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MOLIVAVIY XAVFSIZLIK

Аннотация. Ushbu maqolada mamlakat to'qimachilik sanoatida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda sanoat sektorining klaster tahlili keltirilgan. Dastlabki tahlil qilish uchun muallif operatsion samaradorlikning umumlashtirish ko'rsatkichlari va ishlab chiqarish samaradorligining omil ko'rsatkichlari qiymatlaridagi mintaqaviy farqlarni dinamik ravishda baholadi. Sanoat ishlab chiqarish dinamikasining tendentsiya-tsiklik tarkibiy qismlari parametrlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hududlarining yig'ma guruhlarini tahlil qilingan. Sanoat ishlab chiqarishining haqiqiy yillik sur'atlari O'zbekiston Respublikasida namunaviy ma'lumotlar bo'yicha tahlil qilinadi. O'zbekiston hududlarida sanoat ishlab chiqarishining progressiv va tsiklik tarkibiy qismlarining hisob-kitoblari asosida klaster tahlili o'tkazildi, bu esa dinamikaning bir xil progressiv va tsiklik tarkibiy qismlariga ega bo'lgan hududlarni aniqlash imkonini berdi.

Калит со'злар: to'qimachilik, sanoat, iqtisodiy samaradorlik, hududiy o'ziga xoslik, to'qimachilik, sanoat, rentabellik, so'f foyda, omillar, naqshlar.

Бахромов, Азизбек Алишер ўғли

Базовый докторант Ферганского Политехнического Института

ORCID ID: 0000-0001-6297-0828

E-mail: aliwerovichazizbek@gmail.com

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье представлен кластерный анализ промышленного сектора в обеспечении финансовой безопасности текстильной промышленности страны. Для предварительного анализа автором проведена динамическая оценка региональных различий значений обобщающих показателей операционной эффективности и факторных показателей производственной эффективности. Сводные группы регионов Республики Узбекистан проанализированы по параметрам трендовый циклических составляющих динамики промышленного производства. Проанализированы фактические годовые темпы промышленного производства по модельным данным в Республике Узбекистан. На основе расчетов прогрессивной и циклической составляющих промышленного производства в регионах Узбекистана проведен кластерный анализ, который позволил выявить регионы с одинаковыми поступательной и циклической составляющей динамики.

Ключевые слова: текстиль, промышленность, экономическая эффективность, региональная специфика, текстильная отрасль, рентабельность, чистая прибыль, факторы, закономерность.

Introduction

In various countries, the pandemic has led to a drop in cotton prices, reduced export and import volumes, supply chain disruptions, and reduced production. This process did not limit the textile industry of Uzbekistan. If we refer to statistical figures, the number of industrial enterprises and organizations in our country reached 78,500. 15.7 percent higher than the same period of 2022. In particular, our textile industry has become one of the rapidly developing segments of the economy of Uzbekistan.

In addition, it is a leading sector in terms of attracting foreign investments and exporting products. But 2022 has been a year of trials for the whole world. The coronavirus has threatened not only human health, but also the world economy. As a result, a tense situation arose in all areas. Because of this, countries are forced to take emergency measures to combat the spread of the coronavirus it happened.

On the basis of programs for comprehensive socio-economic development of regions for 2022 - 2026, regional development programs are developed every year, after in-depth study of the problems and opportunities of all districts and cities [1].

As a result, appropriate measures were determined in time, and the activities of enterprises began to be restored. The rate of production and export continued to grow. The main factor determining the development of any enterprise is its financial security, therefore the issue of managing the financial security of enterprises is urgent.

Literature review

Ensuring the financial stability of enterprises is financial methodological foundations of improving management, developing financial strategy of enterprises and assessing financial stability have been widely studied in the scientific works of foreign authors. A. Marshall [2], J. Mill [3], D. Ricardo [4], A. Smith [5] and many other representatives of the classical school of economic theory dealt with the issues of financial security theory.

Issues of financial security, threats to financial security and their prevention strategies Amade S.M. [6], Amirsele A. [7], Amore L. [8], Ahmad S. [9], de Deriyan [10], V. Delas [11] and other scientists have also researched.

A number of studies have been conducted by economists of the CIS countries on the problems of assessing and managing the economic and financial security of enterprises, including those based on the concept of competitiveness; development of a management concept implementation mechanism aimed at creating a modern system of financial risk management in credit financial organizations; prevention of bankruptcy and merger with another enterprise; Monte Carlo for financial risk management analyze the model; conceptual aspects of financial and economic risk assessment in enterprises; management of financial risks arising in the process of mergers and acquisitions based on mutual cooperation with shareholders; ensuring the financial stability of joint-stock enterprises, developing organizational and economic methods and models for ensuring the financial security of the enterprise, etc.

The issues of ensuring economic security and financial security at the macro and micro levels, their evaluation and management are discussed by the scientists of our country - A. Burkhanov [12], Kh. Abulqosimov [13], M. Pardaev [14], D. Artikova [15], D. Istamov [16], A. Ishmukhammedov [17] and others have also found their reflection.

The works of the mentioned authors undoubtedly contribute a great deal to the theory of ensuring the financial security of the enterprise. But due to the complexity and multifacetedness of the problem of ensuring the financial security of the enterprise, all its aspects have not been sufficiently explored in these studies. There is a need to scientifically substantiate the use of generally accepted methods of management in order to ensure and evaluate the financial security of enterprises, to adapt the experience of foreign countries to the conditions of Uzbekistan, to develop the methodology of ensuring the financial security of enterprises in accordance with the enterprises of our country.

However, due to the complexity and multifacetedness of the problem of ensuring the financial security of the enterprise, all its aspects have not been sufficiently explored in these studies. To ensure the financial security of enterprises and to evaluate it, to adapt the experience of foreign experts to the conditions of Uzbekistan, to develop the methodology of ensuring the financial security of enterprises in accordance with the enterprises of our country, to scientifically justify the use of generally accepted methods of management there is a need. In this case, it will be necessary to carry out an analysis of the cyclical dynamics of the industrial sector in order to ensure financial security in the textile sector of Uzbekistan.

Research Methodology

The research methodology was implemented in three stages. First parameters of the progressive trend and cyclical components of industrial production dynamics in the regions of the Republic of Uzbekistan were evaluated. This makes it possible to identify regions with general and specific characteristics of progressive and cyclical dynamics of industrial production as a whole. In the second stage, regions were clustered based on the similarity of the obtained model parameters. In the third, final stage of the research, it was determined that the cyclical dynamics of the textile industry depends on the dynamics of industrial production in Uzbekistan. In conducting the research, we used the industrial development in the regions of the Republic of Uzbekistan published on the website of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. We used the data on the growth rates of the output. Also, data on the growth rates of textile products in the Republic of Uzbekistan were used.

Analysis and results

Analysis of the financial stability of enterprises taking into account the impact of macroeconomic conditions in certain time periods in the economic literature cases are presented. For example, in the work "Modeling the financial stability of an enterprise taking into account macroeconomic indicators" [18], the authors describe the financial stability of enterprises in the metallurgical industry as macroeconomic they learn using mathematical models that include parameters of dynamic models of indicators. This gave the authors the opportunity to take into account the special conditions of their activity in different periods when defining the models of financial stability of enterprises.

The same issue is relevant for the industry of the Republic of Uzbekistan as a whole, as well as for its textile industry. The main hypothesis adopted by the author during this study was as follows: the development (dynamics) of the textile industry in the regions is directly depends on the dynamics of industrial production as a whole. This hypothesis is based on the hypothesis that by analyzing the progressive and cyclical components of the

dynamics of industrial production in the country, it is possible to reveal the dependence of the progressive and cyclical dynamics of production on the sectors and branches of the region. Research methodology is a three-step procedure. At the first stage, the parameters of the progressive (tendency) and cyclic components of industrial production dynamics in the territories of the Republic of Uzbekistan were evaluated [19]. That's all allows to identify regions with general and specific characteristics of progressive and cyclical dynamics of industrial production. In the second stage, regions were clustered based on the similarity of the obtained model parameters. In the third, final stage of the research, it was determined that the cyclical dynamics of the textile industry depends on the dynamics of industrial production in Uzbekistan. While conducting the research, we, the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan, will publish an announcement on the website we used data on the growth rates of industrial production in the regions of the Republic of Uzbekistan. We also used data on the growth rates of textile products in the Republic of Uzbekistan. The theory of economic cycles cannot explain the interaction of fluctuations in economic conditions. Economic theory explains well the stagnant processes in the economy.

Dynamic processes and processes that require the accumulation of even more financial resources, it is almost impossible to explain the behavior of the stock market from the point of view of economic theory. Attempts to explain complex economic processes using magnifying and accelerating tools it was proposed by Keynes at the beginning of the development of economic theory, but these studies were not continued.

However, statistical and econometric methods are very suitable for solving the above problem. This research includes: Parameters of progressive and cyclical components of industrial production dynamics in the regions of the Republic of Uzbekistan evaluation [20]. The combined grouping of the regions of the Republic of Uzbekistan according to the parameters of the trend-cyclical components of industrial production dynamics combines the following:

- grouping of regions by types of linear trend (up or down);

Grouping of regions according to the parameters of the serial periodic component of industrial production growth rates. Determination of specific economic types of regions, taking into account the results of combined grouping. Progressive development of industrial production in the j-th region of the Republic of Uzbekistan

The recommended model for estimating cyclic dynamics parameters is as follows:

- Evaluation of the parameters of the progressive and cyclic components of industrial production dynamics in the regions of the Republic of Uzbekistan;

Combined grouping of the regions of the Republic of Uzbekistan according to the parameters of the trend-cyclic components of industrial production dynamics:

- grouping of regions by types of linear trend (up or down);
- grouping of regions according to the parameters of the serial periodic component of industrial production growth rates.
- determination of specific economic types of regions, taking into account the results of combined grouping.

$$y_j = a_0 + a_1 * t + a_2 \sin(k * t) + a_3 \cos(k * t),$$

Here:

y_j – calculated values of the progressive and cyclical components of the time series of the annual growth rate of industrial production in the j -province of the Republic of Uzbekistan;

t is years, $t = 2000, \dots, 2018$. a_0, a_1 – parameters of the model defining the translation component of the time series;

k – a parameter that determines the wavelength (period) of cyclic oscillations;

a_2, a_3 are the parameters of harmonic vibrations that add to the general model.

To determine the wavelength (period, years), the formula $L = 2\pi/k$ is used.

The quality of the model is assessed using the multi-correlation coefficient R , as well as the multi-determination coefficient (D), which allows determining the specific weight of the explained change (the percentage of its true values of the growth rate of industrial production in the region corresponds to the sample indicators).

According to the results of the estimation of the model parameters, it was found that the above-mentioned model reliably described the studied time series: the explained variation by regions was 55-78%.

As a result, the model produced for the Republic of Uzbekistan is as follows:

$$y_1 = 108.19 + 0.096 * t + 1.912 \sin((-0.679) * t) - 1.155 \cos((-0.679) * t).$$

This model explains 66% of the variation in the annual growth rates of industrial production (D) in the Republic of Uzbekistan as a whole.

Fig. 1. Actual annual rates of industrial production of model data in the Republic of Uzbekistan

Author calculations based on SPSS 20 software.

The wavelength is 9.25 years, which means that its half-life is about 4.5 years (Figure 1). Based on the calculations of the progressive and cyclical components of industrial production in the regions of Uzbekistan presented in the table, cluster analyzes were carried out, which allowed to identify the same regions in terms of the translational and cyclical components of the dynamics (parameters a_0, a_1, a_2, a_3, k).

In the dendrogram (see Figure 2), we can see 2 groups of regions, which are grouped according to the similarity of the parameters of the progressive and

cyclical components of the dynamics of industrial production in the Republic of Uzbekistan.

The clustering results show that Khorezm, Tashkent, Samarkand, Namangan, Andijan and Jizzakh regions and the city of Tashkent have similar parameters of progressive and cyclical development of industrial production. In addition, regions are divided into groups with upward and downward trends in the dynamics of industrial production.

Fig. 2. Dendrogram of distribution of territories of the Republic of Uzbekistan into the same groups according to parameters of progressive and cyclical components of industrial production dynamics

The main reasons for the differences in the cycles of economic dynamics are the time lag between changes in economic indicators, which are dependent and sometimes interrelated. The existence of economic cycles, that is, fluctuations in the economic environment, can cause certain problems.

If these fluctuations occur around a certain progressive trend, then the cost of the crisis is a slight decrease in the growth rate of GDP, not a decrease in output and a decrease in aggregate demand indicators. But cyclical fluctuations in reality can occur both under the influence of a single cyclical wave and as a result of the superposition of several types of cyclical waves.

According to the results of the analysis of the model parameters, regions such as the Republic of Karakalpakstan, Andijan, Jizzakh, Kashkadarya, Namangan, and Syrdarya have a growing trend, while the rest have a decreasing trend. In the regions, the length of the production cycle of industrial products varies from 4.21 (Tashkent city) to 9.37 (Navoi region). The results of clustering by the k-means method are presented, from which it follows that the parameters of the cyclic component of the constructed models form a cluster. Their average values differ according to the selected clusters. The determined average values of cluster-forming variables allow to determine the estimated values of industrial production rates for selected clusters of regions.

It should be noted that in the regions of cluster 1 and regions of cluster 2 (Figure 3), the forecast data calculated according to the model show that the growth rate of industrial production has decreased compared to the average annual level.

By 3.5 and 0.4% points, respectively. It follows that the situation of the coronavirus crisis has coincided with a decrease in industrial production in both groups of provinces due to regular cyclicity.

Fig. 3. Results of the final combined grouping of regions of the Republic of Uzbekistan by types of economic dynamics of industrial production

Note 1: in this picture, the regions of the first cluster are marked in blue (Andijan, Jizzak, Namangan, Samarkand, Tashkent, Khorezm, Tashkent city); in brown color - second cluster regions (Republic of Karakalpakstan, Bukhara, Kashkadarya, Navoi, Surkhandarya, Syrdarya, Fergana).

Note 2: Areas marked with a bar indicate regions with a high type of economic growth: Bukhara, Navoi, Samarkand, Surkhandarya, Tashkent, Fergana, Khorezm, Tashkent city.

It should be noted that in the regions of cluster 1 and regions of cluster 2 (Figure 3), the forecast of the trend-cyclical model gives a decrease in the growth rate of industrial production compared to the average indicator. Annual level, respectively, to 3.5 and 0.4% points. It follows that the situation of the coronavirus crisis coincided with a decrease in industrial production in both groups of provinces due to regular cycles.

Figure 3 presents the results of the final combined grouping of the regions of the Republic of Uzbekistan by types of economic dynamics of industrial production. According to the results of the parameters evaluation of the dynamic models presented above, four regions with the characteristics of the long-term dynamics of the industrial trend were determined, which are determined by the main dynamic characteristics. A combination of these components of cyclicity and dynamics. The composition of these regionally known species is given below:

Type 1 (cluster 1, upward type of economic growth): Samarkand, Tashkent, Khorezm, Tashkent;

Type 2 (cluster 1, declining type of economic growth): Andijan, Jizzak, Namangan,
Type 3 (cluster 2, type of growing economic growth): Bukhara, Navoi,
Surkhandarya.

Type 4 (2 clusters, decreasing type of economic growth): Republic of
Karakalpakstan, Kashkadarya, Syrdarya, Ferghana.

Based on the data on the growth rates of industrial production by types of economic activity, it was determined that the general state of industrial growth in the regions has a significant impact on the state of textile production.

Calculations of the correlation coefficients of the annual growth rates of industrial production by types of economic activity show that the largest relationship between the volume of textile production and industrial growth in the region occurs with a 4-year lag.

It should be noted that in the regions of cluster 1 and regions of cluster 2 (Figure 3), the forecast of the trend-cyclical model for a decrease in the growth rate of industrial production compared to the average indicator. Annual level, respectively, to 3.5 and 0.4% points. It follows that the situation of the coronavirus crisis coincided with a decrease in industrial production in both groups of provinces due to regular cycles. The results of the final combined grouping of the regions of the Republic of Uzbekistan by types of economic dynamics of industrial production are presented.

Conclusion/Recommendations

When studying the financial stability of textile enterprises in the territories of the Republic of Uzbekistan, it is necessary to take into account the cyclical factor, because crisis events aggravate the financial situation of the enterprise. The conducted research made it possible to determine the trends of progressive and cyclical development of industrial production in the regions of the Republic of Uzbekistan, as well as to divide the regions into groups according to the types of progressive and cyclical development. The obtained information is of great prognostic value, as it allows forecasting the dynamics of the cycle at the regional level and, therefore, taking preventive measures to mitigate the consequences of the crisis for the industry in different regions of Uzbekistan. Thus, the proposed model can serve to improve the economic security of Uzbekistan.

Similar information was obtained for the textile industry of the regions of Uzbekistan, which allows to anticipate the decrease in production in the textile industry and thus to take preventive measures. In addition, it was determined that the cyclical dynamics in the textile industry depends on the cycle phase in the industry as a whole: for the Republic of Uzbekistan, the delay between the cycle phase of the textile industry and the industrial cycle is 4 years on average. This situation can also be taken into account when developing anti-crisis measures in the textile industry, and this is important for ensuring the economic security of Uzbekistan.

References:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 28.01.2022 No. PF-60 on the new development strategy of Uzbekistan for 2022-2026
2. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1. И 2. - М.: Издание РОО, 1996;

3. Милль Дж. Основы политической экономии. Пер. с англ. – Т. 1-3. – М.: Прогресс, 1980-1981.;
4. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Том 1. Пер. с англ. – М.: Госполитиздат, 1955.;
5. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. – Серия: Антология экономической мысли – 960 с.
6. Amadae, S.M. (2017) Perpetual anarchy: From economic security to financial insecurity. *Finance and Society*, 3(2): 188-96.;
7. Amicelle, A. (2017) When finance met security: Back to the War on Drugs and the problem of dirty money. *Finance and Society*, 3(2): 106-23.
8. Amoore, L. (2011) Data derivatives: On the emergence of a security risk calculus for our times. *Theory, Culture & Society*, 28(6): 24-43.;
9. Ahmad S., Ng Ch., McManusc L. Enterprise risk management (ERM) implementation: Some empirical evidence from large Australian companies. *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 164 (2014) 541 – 547;
10. Der Derian, J. (1995) The value of security: Hobbes, Marx, Nietzsche and Baudrillard. In: Lipschutz, R. (ed.) *On Security*. New York, NY: Columbia University Press, 24-45.;
11. Delas V., Nosova E., Yafinovich O. Financial Security of Enterprises. *Procedia Economics and Finance* 27 (2015) 248 – 266;
12. Бурханов А.У. Молиявий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. *Иқтисодиёт*. 2019, 164 б.;
13. Абулқосимов Х.П. Иқтисодий хавфсизлик. Т.: Академия, 2012, 111 – б.;
14. Пардаев М.К., Аминов З.Ю. Корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги ва уни таъминлаш йўллари. Рисола. Самарканд: Зарафшон, 2008.- 47 бет.;
15. Ortiqova D. “Iqtisodiy xavfsizlik” (O‘quv qo‘llanma). –Т.: TDIU, 2010. 150 bet.;
16. Истамов Д.И., Ю.А.Гранаткин, М.М.Мухаммедов, Э.Н.Ходжаев. Экономическая безопасность предприятия и защита коммерческой тайны. Самарканд. 1995.- 152 бет.;
17. Ишмухаммедов А.Э. Иқтисодий хавфсизлик. Ўқувқўлланма. – Т.: ТДИУ, 2004. – 176 б.
18. Bidzhoyan D.S., Bogdanova T.K. Modelling the financial stability of an enterprise taking into account macroeconomic indicators // *Business informatics*. 2016.
19. No. 3(37). Pp.30-36. <https://doi.org/10.17323/19980663.2016.3.30.37>.
20. Zarova E. Statistical Methodology for Evaluating Business Cycles with the Conditions of Their Synchronizationn and Harmonization, *Statistics, Statistics - Growing Data Sets and Growing Demand for Statistics*, IntechOpen, 2018, pp. 27-48.
21. Ashurov, M., Kurpayanidi, K., Oripov, D., Shakirova, Y., Muysinova, G. (2023). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In: Beskopylny, A., Shamtsyan, M., Artiukh, V. (eds) *XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022”*. INTERAGROMASH 2022. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 574. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21432-5_167

22. Kurpayanidi, K. Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy / K. Kurpayanidi. – Fergana: OOO "Al-Ferganus", 2022. – 220 p. – ISBN 978-9943-8579-6-4. – DOI 10.5281/zenodo.7488914. – EDN QAOРСС.
23. Kurpayanidi, K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy / K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2022. – Vol. 14, No. 4(48). – P. 103-116. – EDN CHNDOE.
24. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830. – EDN LFTZCB.
25. Kurpayanidi, K.I., Mikhaylov, A.B. (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House “Baltija Publishing”. Riga, Latvia. V.2. 313-317 pp.
26. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
27. Бахромов, А.А. Вызовы и перспективы управления развитием технологии искусственного интеллекта в узбекистане // Colloquium-journal. 2022. №6 (129). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vyzovy-i-perspektivy-upravleniya-razvitiem-tehnologii-iskusstvennogo-intellekta-v-uzbekistane> (дата обращения: 24.02.2023).
28. Курпаяниди, К. И. Вопросы управления инновациями и инновационной деятельностью в условиях трансформации экономики / К. И. Курпаяниди. – Fergana: AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. – ISBN 978-9943-8579-2-6. – DOI 10.5281/zenodo.7220693. – EDN AZHAVF.
29. Курпаяниди, К. И. Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // Проблемы современной экономики. – 2022. – № 3(83). – С. 142-147. – EDN FQJJEH.
30. Kurpayanidi, K. I. Transformation of the education system as a catalyst for innovation in modern China // Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformation-of-the-education-system-as-a-catalyst-for-innovation-in-modern-china> (дата обращения: 09.02.2023).
31. Курпаяниди К.И. Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности // Экономика Центральной Азии. – 2023. – Том 7. – № 1. – doi: 10.18334/asia.7.1.117188.
32. Kurpayanidi, K. I. Innovation and innovative activity in a transforming economy/ K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2023. – Vol. 15, No. 1(49).
33. Kurpayanidi, K. Methodological approaches to the analysis of the institutional environment of entrepreneurship / K. Kurpayanidi // Economy: Analysis and Forecasts. – 2022. – No. 3(19). – P. 37-46. – EDN ITCPWP.
34. Курпаяниди, К. И. Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки / К. И. Курпаяниди // Экономика. Бизнес. Финансы. – 2022. – № 7. – С. 3-11. – EDN KDYNDN.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 2

Volume: 3

Published:

28.02.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Khonkeldieva, G.Sh. (2023). Features of the development of entrepreneurial activity in the agricultural sector. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 38-44.

Khonkeldieva, G.Sh. (2023). Features of the development of entrepreneurial activity in the agricultural sector. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 38-44.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699508>

DOI 10.5281/zenodo.7699508

Khonkeldieva, Guzal Sherovna
doctor of economic sciences,
professor
Fergana State University
E-mail: honkeldieva@mail.ru

UDC 338.436

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Abstract. *To date, certain work is being carried out in the country to reform the agriculture of our country, in particular to improve the system of public administration in the industry, the widespread introduction of market relations, strengthening the legal framework of relations between entities for the cultivation, processing and sale of agricultural products, attracting investment in the industry, the introduction of resource-saving technologies and provide modern equipment to agricultural producers. The article pays special attention to such issues as diversification of production, improvement of land and water relations, creation of a favorable environment for agribusiness and a high-value-added chain, support for the development of cooperative relations, widespread introduction of market mechanisms, information and communication technologies in the industry, as well as the effective use of scientific achievements.*

Keywords: *industry, entrepreneurship, value chain, innovation, export, income, employment.*

Khonkeldieva, Guzal Sherovna
i.f.d., professor
Farg'ona davlat universiteti
E-mail: honkeldieva@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5335-0862

SANOAT TARMOG'IDA KICHIK BIZNES KORXONALARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Annotatsiya. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq ho'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Maqolada ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, yer va suv munosabatlarini takomillashtirish, qulay agrobiznes muhitini va yuqori qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, sohaga bozor mexanizmlarini, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanish kabi masalalarga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: tarmoq, tadbirkorlik, qo'shilgan qiymat zanjiri, innovatsiyalar, eksport, daromad, aholi bandligi.

Хонкелдиева, Гузал Шеровна

д.э.н, профессор

Ферганский государственный университет

E-mail: honkeldieva@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. На сегодняшний день в стране проводятся определенные работы по реформированию сельского хозяйства нашей страны, в частности по совершенствованию системы государственного управления в отрасли, широкому внедрению рыночных отношений, укреплению правовой базы отношений между субъектами по выращиванию, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, привлечению инвестиций в отрасль, внедрению ресурсосберегающих технологий и предоставлять современную технику производителям сельскохозяйственной продукции. В статье особое внимание уделяется таким вопросам, как диверсификация производства, улучшение земельных и водных отношений, создание благоприятной среды агробизнеса и цепочки с высокой добавленной стоимостью, поддержка развития кооперационных отношений, широкое внедрение рыночных механизмов, информационных и коммуникационных технологий в отрасли, а также эффективное использование научных достижений.

Ключевые слова: отрасль, предпринимательство, цепочка добавленной стоимости, инновации, экспорт, доход, занятость населения.

Kirish

Bugungi kunda sanoat tarmog‘i jahon iqtisodiyotining barqaror o‘shishiga salmoqli hissa qo‘shib kelayotgan yetakchi tarmoqlardan hisoblanadi. Mazkur tarmoqning o‘z salohiyatini namoyon etishida kichik biznes korxonalarining imkoniyatlaridan foydalanish ahamiyatli ta‘sir ko‘rsatadi. Zero, kichik biznesning iqtisodiyotning harakatchanligi va moslashuvchanligini ta‘minlash, undagi raqobat muhitini kuchaytirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, sanoat kooperatsiyalari orqali yirik korxonalar samaradorligini oshirish kabi ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalaridan sanoat ishlab chiqarishini tashkil etishda foydalanish tarmoqning faoliyat samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shunga ko‘ra, keyingi yillarda rivojlangan mamlakatlarda kichik sanoat korxonalarining faoliyatini kengaytirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Jahonda global raqobatning keskinlashuvi sharoitida qayta ishlash sanoati tarmoqlari va aholining qishloq xo‘jaligi xomashyosi va oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talablarini qondiruvchi qishloq xo‘jaligi tarmog‘ining ahamiyati oshib bormoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, “bugungi kunda jahon qishloq xo‘jaligi iqtisodiy faol aholining 1 mlrd. kishidan ziyodini bandligini ta‘minlamoqda, shuningdek jahonda ishlab chiqarilgan jami mahsulotlarning 5 foiziga yaqini mazkur tarmoq hissasiga to‘g‘ri keladi. Prognoz ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 2050 yilga borib, jahon aholisi 9,1 mlrd. kishiga yetishi mumkin. Bu holatda jahon aholisining go‘sh va sut mahsulotlariga bo‘lgan talabi hozirgi kunga nisbatan 2,5-3,0 barobarga ortishi kutilmoqda”.

Jahonda tovarlar bozori infratuzilmasi o‘zgarishi, chakana va ulgurji savdoning zamonaviy ko‘rinishlari paydo bo‘lishi, korxonalarining raqobat va iste‘molchi uchun kurashdagi innovatsion faolligi hamda ularning maqsad, manfaat, funksiya va jarayonlaridagi farqlar zamonaviy savdo marketingida sezilarli o‘zgarishlarni talab etadi. Savdo marketingining asosiy ob‘ektlari hisoblangan ishlab chiqaruvchilar, distribyutorlar, ulgurji va chakana savdo korxonalari o‘rtasidagi biznes munosabatlariga asoslangan uzoq muddatli hamda o‘zaro manfaatli hamkorlik strategiyalarini ishlab chiqish masalalari ustuvor vazifalar sifatida qaralmoqda.

O‘zbekistonda meva-sabzavot mahsulotlari savdo-logistika, sotish va saqlash jarayonlarini muvofiqlashtirish, biznes yuritishda samarali marketing strategiyalaridan foydalanish asosida iqtisodiy o‘shishga erishishga qaratilgan yo‘nalishlarga alohida e‘tibor berilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan ilmiy tadqiqotlar iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritib kelinmoqda.

R.Kantilon tadbirkorlik faoliyatini boshqarishda sotish va sotib olishdagi tavakkalchiliklarning naqadar muhim ekanligini o‘z izlanishlarida asos sifatida keltirgan [1]. Unga ko‘ra, tadbirkorning dastlabki va so‘ngi harakatining pirovardi sotib olish va sotish o‘rtasidagi tavakkalchiliklar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan jarayonlar bog‘liqligidir.

A.Tyurgo tadbirkorlik faoliyatini boshqarishda tadbirkorlarda yuqori boshqaruvchilik qobiliyatni shakllantirishning muhim ekanligiga urg‘u beradi, chunki har qanday aqlli boshqaruvchi o‘z qobiliyati orqali xodimlar o‘rtasida hamjixatlik va manfaatlar xamohangligiga erisha oladi [2].

A.Tyurgo R.Kantilondan farqli o'laroq, kapitalist va tadbirkor tushunchalarining bir-biridan farqli jihatlarini aniq ko'rsata bildi. A.Tyurgo tadbirkor, eng avvalo, boshqaruvni to'g'ri tashkil etishligining muhim omil ekanligini o'z ilmiy izlanishlarida keltirib o'tdi.

Xususan, iqtisodchi olimlardan A.O'lmasov va M.Sharifxo'jaevlar «Tadbirkorlik faqat pul topish emas, balki yaratuvchanlik faoliyati orqali daromad olish omilidir» [3] deb ta'kidlaydi. Ya'ni, tadbirkorlik faoliyati bu daromad topishga mo'ljallangan iqtisodiy faoliyat sanaladi, agar u muntazam ravishda faollashmasa, iqtisodiy o'sish ro'y bermasligini asosladi va ular aynan tadbirkorlikning sifat jihatiga e'tibor berish lozim deb hisoblashadi. Fikrimizcha, A.O'lmasov va M.Sharifxo'jaevlar tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish hamda boshqarishda rahbardan alohida novatorlik qobiliyatining talab qilinishi, tadbirkorning kelgusida bozorni boshqarishni eng muhim jihat sifatida qabul qilishiga sabab bo'lishini nazarda tutishgan. Hozirda bozor talabi ham insonlar ehtiyoji uchun arzon va sifatli barcha talablarga mos mahsulotlar ishlab chiqishdan iborat bo'lmoqda [4]. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari mohiyatini ochishda Q.Muftaydinov «Tadbirkorlik iqtisodiy faoliyatni harakatlantiruvchi kuch sifatida iqtisodiy maxovik bo'lib, bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyatini va iste'mol talablarini e'tiborga olgan holda, kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlaydi» [5] deya ta'kidlab o'tdi. Bundan tushunishimiz mumkinki, Q.Muftaydinov tadbirkorlik faoliyatini boshqarishda uzluksiz ishlab chiqarish tamoyiliga alohida e'tibor qaratishni muhim sanagan. Ushbu tamoyilning dolzarblik jihati iste'mol bozorlarida tovarlarning hayotiylik davri qisqaligi bozorda uzoq vaqt o'z o'rniga ega bo'la olmayotganligi bilan tavsiflanadi.

Iqtisodchi U.V.Gafurov «Kichik biznes sub'ektlari faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish shakl va vositalari kichik biznes sohasining rivojlanganlik darajasiga ko'ra o'zgarib, unga mos tushuvchi vositalar qo'llanib borishi lozim» [6] deb ta'kidlab o'tgan.

Mazkur yondoshuvning mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, U.V.Gafurov tadbirkorlik sub'ektlar faoliyatini tartibga solishda bevosita davlat ishtirokining bo'lishini, tadbirkorlik faoliyatini boshqarishda davlatning ma'lum bir vositalar orqali tartibga solishiga e'tibor qaratilishiga to'xtalgan.

H.Abulqosimov va A.Qulmatovlar esa tadbirkorlikni «Qonun yo'li bilan man qilinmagan iqtisodiy unumli faoliyat turi» [7] deb ta'rif berib o'tdi. Unga ko'ra, tadbirkor qonun doirasidan chetga chiqmagan xolda faoliyat olib borishini nazarda tutadi. Demak tadbirkorning qonuniy faoliyat yuritishi, qonun nuqtai nazaridan, himoyalani darajasini kafolatlab beradi.

Yuqorida keltirilgan fikr-muloxazalardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish bugungi kunda tadbirkorlarning oldiga qo'yadigan vazifalarini ham o'z-o'zidan o'zgartirishini, ya'ni innovatsion muhitga qarab egiluvchan hamda moslashuvchan qarorlar qabul qilishni talab etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotlarda agrar sektorni iqtisodiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, aholi soni va talablari o'sishini qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan mutanosibligini ta'minlash, agrar sektorni barqaror rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonlarini ixtisoslashtirish, zamonaviy innovatsion texnologiyalar va

uslublarni qo'llash orqali xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni iqtisodiy samaradorlik darajasini oshirish, ularning faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillarni kompleks statistik tadqiq etish, raqobatbardoshligini ta'minlash bu boradagi ilmiy tadqiqot ishlarining ustuvor yo'nalishlari sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonda agrar sektor sohasi aholining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan talabini ta'minlash bilan birga, mamlakat eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilib, o'tgan yillar davomida sohaga ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari faoliyatini rag'batlantirish va rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. Xususan, 2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "...taraqqiyot strategiyasi doirasida amalga oshiriladigan eng ustuvor vazifalardan biri milliy iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha qishloq xo'jaligi samaradorligini tubdan oshirish va uni diversifikatsiya qilish, ya'ni agrar sohani rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini klaster asosida qayta ishlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq joylarida yashayotgan aholining hayot darajasi va sifatini oshirish, fermer va dehqonlar daromadini 2 barobar ko'paytirish uchun zarur sharoitlarni yaratish, qishloq xo'jaligining yillik o'sish sur'atini kamida 5 foizga yetkazish" [8,9] kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

1-jadval. Qishloq xo'jaligida yetishtirilgan mahsulotlar¹, ming tonnada

Mahsulot turi	2000 y	2005 y	2010 y	2015 y	2020 y	2021 y
Don va dukkakli ekinlar	4 101,4	6 540,9	7 504,3	8 173,5	7 636,0	7 634,6
Kartoshka	731,1	924,2	1 694,8	2 586,8	3 143,8	3 285,6
Sabzavotlar – jami	2 644,7	3 517,5	6 262,4	9 390,0	10 431,4	10 850,2
Oziqbop poliz	451,4	615,3	1 182,4	1 853,6	2 134,4	2 285,3
Mevalar va rezavorlar	790,9	949,3	1 676,3	2 467,9	2 812,6	2 852,6
Uzum	624,2	641,6	979,3	1 518,2	1 606,9	1 695,3
So'yish uchun mol va parranda (tirik vaznda)	841,8	1 061,5	1 461,4	2 033,4	2 519,6	2 635,1
Sut	3 632,5	4 554,9	6 169,0	9 027,8	10 976,9	11 274,2
Olingan tuxum	1 254,4	1 966,7	3 061,2	5 535,4	7 781,2	7 788,4
Asal, tonna	2 685,0	2 115,7	3 171,9	10 157,0	13 357,8	14 066,9
Qirqib olingan jun, tonna	15 849	20 081	26 510	36 029	35 422	36 345
Olingan qorako'l terilar	747,6	688,7	934,9	1 032,0	1 152,1	1 252,4
Pilla, tonna	16 479,0	16 211,0	25 151,8	26 293,0	20 941,9	22 769,9

Mamlakatimizda o'tgan yillar davomida qishloq xo'jaligi tarmog'i asosan paxta va g'alla ekinlari uchun ixtisoslashganligi sababli, yuqorida keltirilgan jadval ma'lumotlarida don va dukkakli don ekinlari tarkibida g'alla judda katta ulushga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi o'rinlarda makkajo'xori doni, sholi va boshqa turdagi dukkakli ekin (no'xat, loviya, yasniq)larni yetakchilik qilib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ayni paytda jami yetishtirilgan dehqonchilik mahsulotlarida fermer xo'jaliklarining ulushi 53,1 foizni, jami yetishtirilgan chorvachilik mahsulotlarida esa 5,3 foizni tashkil etmoqda.

¹ Статистика агентлигининг расмий веб-сайти маълумотлари асосида тайёрланган.

Tashqi savdo aylanmasidagi meva-sabzavot mahsulotlari eksportida asosiy hamkor davlatlar Rossiya (umumiy hajmdan 30,5%), Qozog'iston (20,5%), Afg'oniston (6,6%), Xitoy (5,7%), Turkiya (4,5%) va Qirg'iziston (4,3%) hisoblanadi.

Statistik tahlillar ko'rsatishicha, meva-sabzavot mahsulotlari 2017 yilda 876 ta eksportyor tomonidan 60 ta davlatga eksport qilingan bo'lsa, 2021 yilda 1 175 ta eksportyor tomonidan 67 ta davlatga eksport qilishga erishilgan (1-rasm).

1-rasm. Yirik hamkor davlatlar bo'yicha meva-sabzavot mahsulotlari va ulardan qayta ishlangan mahsulotlar eksporti ulushi², %

Yuqorida keltirilgan rasm ma'lumotlariga qo'shimcha sifatida meva-sabzavot mahsulotlari eksporti turlari va geografiyasi yildan yilga kengayib bormoqda. Daniya, Yamayka, Amerika samoasi va Janubiy Afrika davlatlariga birinchi marotaba 2021 yilda meva-sabzavot mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Shuningdek, meva-sabzavot mahsulotlari eksporti turlari va geografiyasi yildan yilga kengayib bormoqda. Bolgariya, Shri-Lanka, Indoneziya, Filipin, Gresiya, Qatar, Xarvatiya va Malta davlatlariga birinchi marotaba 2021 yilda meva-sabzavot mahsulotlari va ulardan qayta ishlangan mahsulotlar eksporti amalga oshirildi.

Xulosa

Bugungi kunda qishloq xo'jaligi tarmog'ida tadbirkorlikning rolini oshirish yuzasidan quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- agrar sektorni rivojlantirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlarni ko'rish, eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalarini qo'llab-quvvatlash, chet el investitsiyalari hisobidan ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiyalash va texnologik qayta jihozlash, yangi korxonalarini tashkil etish orqali mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini oshirish [10];

- xorijiy investitsiyalarni kiritish bo'yicha xorijiy firma va agroklastlar bilan hamkorlikni yanada kengaytirish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqaradigan

² Статистика агентлигининг расмий веб-сайти маълумотлари асосида тайёрланган.

texnologiyalarni olib kelish, respublikada tashkil etilayotgan xalqaro yarmarkalarning imkoniyatlaridan keng foydalanish;

-fermer ho'jaliklarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning moddiy va moliyaviy bazasini mustahkamlash, ularga yangi imkoniyatlar tug'dirish, xizmat ko'rsatuvchi tuzilmalarni rivojlantirish;

-qishloq ho'jaligi korxonalariga o'z mahsulotlarini qayta ishlaydigan zamonaviy texnologiyalarni sotib olishi uchun yaratilgan keng imkoniyatlardan foydalanishga ko'maklashish choralarini ko'rish;

-qishloq joylarida tashkil etiladigan sanoat korxonalarini xom ashyo, elektr energiyasi, gaz bilan uzluksiz ta'minlash hamda kommunikatsion tarmoqlarni qurishni amalga oshirish va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Cantillion R. Essay sue la nature du commerce en general (1755) Per s frans. Yu.A.Shkolenko Sotsium, 2003. s.17
2. Тюрго А. Избранные экономические произведения – М., 1961.-С. 17
3. Muxitdinova U.S. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mevasabzavotchilik mahsulotlari bozorini rivojlantirish yo'nalishlari. Iqt.fan.dok.ilm.dar.olish uchun yozilgan dis.avtoref.-T.:2010.-b36.
4. O'lmasov A., Sharifxo'jaev M. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: «Mehnat», 1995. 192-b.
5. Muftaydinov Q. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari. / Dis. ... iqt. fan. d-ri. - T/, 2004. -18-b.
6. Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. / Dis. avt. ref... iqt. fan. d-ri. - T., 2017. -30-b.
7. Abulqosimov P., Qulmatov A. Tadbirkorlik sermashaqqat faoliyat. // «Iqtisod va hisobot», 1997, 9-son. – 9-b.
8. Nazarova F. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida O'zbekiston agrar sektorini rivojlantirish istiqbollari. Iqt. fan. dok. ilm. dar. olish uchun yozilgan dis.–T.:–2001.-b.290.
9. Умурзаков У.П. Пути повышения эффективности использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономики (на материалах Республики Узбекистан). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Тошкент: –2003. –43 б.
10. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of introducing blockchain technology in digital economy developing conditions in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904023>
11. Ashurov, M., and ets. (2023). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In: Beskopylny, A., Shamtsyan, M., Artiukh, V. (eds) XV International Scientific Conference "INTERAGROMASH 2022". INTERAGROMASH 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 574. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21432-5_167

Citation:

Kurpayanidi, K.I. (2023). Integration of innovation and ICT as a source of transformation. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 45-55.

Курпаяниди, К.И. (2023). Интеграция инновационной деятельности и ИКТ как источник трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 45-55.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699541>

**Kurpayanidi, Konstantin
Ivanovich**

*Ph D in economics, Professor
of the Russian academy of natural
sciences,*

*Fergana polytechnic institute,
Fergana, Uzbekistan*

*Corresponding member of the
International Academy of Theoretical
& Applied Sciences (USA)*

E-mail: konstantin@ferpi.uz

DOI 10.5281/zenodo.7699541

UDC 330.34:005

INTEGRATION OF INNOVATION AND ICT AS A SOURCE OF TRANSFORMATION

Abstract. *The article reveals the role of digital transformation processes as the most important condition for ensuring competitive advantages and increasing the pace of economic growth by using the entire set of elements of resource potential, taking into account the requirements of the external environment and the need for active digital transformations, the result of which is the production of innovative products. The analysis of the problems of the introduction of information and communication technologies and innovative development in the digital economy is carried out. It is concluded that the indicators of the effectiveness of digital transformation in the conditions of increasing innovation activity of structures are economic indicators, while the technological basis for the implementation of digital transformation is broadband Internet, as one of the most important conditions for active interaction of participants in the innovation process.*

Keywords: *digitalization, digital economy, digital transformation, innovation, information and communication technologies.*

Курпаяниди, Константин Иванович

*Кандидат экономических наук, профессор,
Ферганский политехнический институт,*

*Член-корреспондент Международной академии теоретических и прикладных
наук (США),*

Профессор Российской академии естествознания

ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИКТ КАК ИСТОЧНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация. В статье раскрывается роль некоторых процессов цифровой трансформации как важнейшего условия обеспечения конкурентных преимуществ и наращивания темпов экономического роста за счет задействования всей совокупности элементов ресурсного потенциала, учета требований внешней среды и необходимости проведения активных цифровых преобразований, результатом которых выступает производство инновационной продукции. Проведен анализ проблем внедрения информационно коммуникационных технологий и инновационного развития в цифровой экономике. Сделаны выводы, что индикаторами эффективности цифровой трансформации в условиях повышения инновационной активности структур выступают экономические показатели, при этом технологической базой реализации цифровой трансформации выступает широкополосный интернет, как одно из важнейших условий активного взаимодействия участников инновационного процесса.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровая трансформация, инновационная деятельность, информационно-коммуникационные технологии.

Введение

Цифровизация становится необходимым инструментом для удаленной работы сотрудников организаций, что позволит снизить затраты и повысить эффективность всех бизнес-процессов. Цифровая трансформация, для которой требуется возобновляемая информация, и автоматизация внутренних операционных процессов позволит получить организации значительные преимущества. [1,2,3,4].

Экономические системы многих стран находятся в поиске эффективных путей использования достижений цифровизации общества для экономического роста. Одной из стратегических целей Республики Узбекистан является развитие цифровой экономики, которая характеризуется ростом экономической эффективности хозяйственной деятельности субъектов за счет использования достижений цифровизации общества. Благодаря государственной политике был достигнут значительный прогресс Узбекистана в сфере построения информационного общества и электронного правительства [5,6,7,8,9].

Основа для развития цифровой экономики создавалась на протяжении нескольких десятилетий. Государственная программа «Цифровой Узбекистан-2030» ставит целью получение социальных эффектов за счет информационно-технологического развития, а цель государственной программы – рост экономики. К настоящему времени повсеместное распространение и использование информационных технологий (ИТ) и Интернета привело к формированию информационно-технологической парадигмы общества нового качества. Произошло объединение информационных ресурсов и технологий в совокупность,

где множество ИТ формирует единые свойства для различных хозяйствующих субъектов. Например, в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, цифровые образовательные платформы связывают тысячи поставщиков онлайн-курсов и миллионы онлайн-слушателей по всему миру. Последовало кардинальное преобразование деловых отношений в цифровые, осуществляющиеся в электронной среде за счет постоянной обработки цифровых данных в режиме реального времени. Все чаще поиск и выбор клиентом рыночных предложений происходит на цифровой интернет-платформе, вытесняющей из деловых коммуникаций электронную почту, интернет-магазины и телефонию.

Анализ и результаты.

Формирование цифровой экономики требует трансформацию по всем направлениям, переход к системному подходу к инновационной деятельности. В связи с этим, для реализации комплексного подхода к инновационному развитию требуется установить соотношение определенного типа инноваций и того или иного базового ориентира организации, соответствующего различным свойствам внешнего окружения. Нормальное состояние окружения предполагает поддержание динамического равновесия организации, что может достигаться непременно при генерации продуктовых инноваций. Такое свойство внешнего окружения, как недостаток ресурсов, вызывает в качестве базового ориентира эффективность, для обеспечения высоких значение которой непременно необходимы процессные инновации, относящиеся, как и продуктовые, к технологическим. Разнообразие окружения вызывает такой базовый ориентир, как свобода действия организации на рынке, которой способствуют маркетинговые инновации [10,11]. Организационные инновации подразумевают реализацию новых бизнес-моделей, в том числе и цифровых, современных методов организации деятельности и внешних корпоративных связей, новых форм сотрудничества и разработку новых способов взаимоотношения с внешней средой [12,13].

Для сохранения жизнеспособности и устойчивости система должна быть способна реагировать на угрозы или адаптироваться к последним до того, как они получат возможность нанести серьезный урон. Рассматривая процесс развития с позиций жизненного цикла, концепция коррекции бизнес-моделей во главу угла ставит наличие управляемой адаптации системы к внешней среде.

Управленческие инновации, представляющие собой изменения в системе управления организацией с целью повышения эффективности ее функционирования и адаптируемости при изменениях в составе ее окружения, реализуются через изменение технологии и организации процесса управления, в частности, процесса принятия решений. Направленность на потоковую структуру нацеливает управленческие инновации на преодоление внутриорганизационных границ с целью адаптации к изменениям внешней среды.

Системность предопределяет то, что управление носит ярко выраженный циклический характер и что, в свою очередь, влияет на генерацию управленческих инноваций. Системный подход к управленческим инновациям позволяет

руководителю более продуктивно реализовывать свои основные функции: прогнозирование, планирование, организацию, принятие решения и контроль.

Базовым ориентиром организации при таком свойстве внешнего окружения, как другие организации, является сосуществование. Организации, действующие в условиях неопределенности рыночной среды, достаточно жесткой конкурентной борьбы, должны иметь как можно более полную информационную базу для своевременного оперативного принятия управленческих решений, улучшающих имидж фирмы и финансовые результаты.

В связи с этим появляется обоснованность существования такого понятия, как «информационные инновации», хотя информационные технологии применяются для реализации всех других типов инноваций.

Информация выделяется как самостоятельный ресурс при исследовании инновационной деятельности, потому что именно здесь новые знания становятся основным фактором управленческого процесса.

Сложность и динамичность современных технологических процессов, информационных потоков, значительный объем работ по сбору и обработке информации обуславливают повышение требований к организации управления предприятия в целом, к наличию аналитических компетенций у руководителей [14,15,16].

Методология исследования. Для анализа индикаторов инновационной деятельности в экономике необходимо обратиться к материалам официальной статистики. Следует отметить, что в целом динамика за двадцать лет инновационной активности отечественных организаций и осуществления технологических инноваций имеет положительный тренд.

Сравнительный анализ затрат на различные виды инноваций показывает, что в организациях на добывающем и обрабатывающем производствах, в производстве и распределении электроэнергии и воды на первом месте стоят процессные, а на втором - продуктовые.

В организациях же в сфере связи и деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий наоборот затраты на процессные инновации значительно меньше объема затрат на продуктовые инновации.

При этом расходы на маркетинговые и организационные инновации минимальны во всех сферах. Однако, как уже отмечалось, маркетинговые инновации играют огромную роль при таком базовом ориентире, как свобода действия организации на рынке, соответствующему свойству внешнего окружения - разнообразие.

Организационные инновации, подразумевающие реализацию новых бизнес-моделей, в том числе и цифровых, современных методов организации деятельности и внешних корпоративных связей, новых форм сотрудничества и разработку новых способов взаимоотношения с внешней средой способствуют достижению такого базового ориентира, как безопасность при свойстве внешнего окружения - вариативность.

В данную статистику включаются и управленческие инновации, практически полное отсутствие которых, отнюдь не способствуют достижению такого базового ориентира организации, как адаптируемость при изменении в составе внешнего окружения. Если говорить об информационных инновациях, то их недостаток ограничивает сосуществование с другими организациями на рынке и не способствует победе в конкурентной борьбе.

Полученные результаты. Республики Узбекистан, пока еще не достигла значительных экономических рубежей в мировой конкурентной борьбе, тем не менее, должна ставить перед собой цель занятия достойного места в зарождающейся цифровой экономике.

Новые бизнес-модели развития, основанные на информационно-цифровых технологиях, позволят быстрее достичь оптимума любой организации, решить задачу минимакса, максимизировать прибыль и минимизировать затраты компании, при этом достигнув равновесия как в производстве, так и в потреблении, при обеспечении Парето-оптимальности в экономике в целом [17,18].

Цифровая трансформация предполагает информатизацию как горизонтальных, так и вертикальных бизнес-процессов, что будет способствовать созданию новой конкурентной среды, в которой фактор времени будет играть одну из важнейших ролей.

Цифровой экономике соответствуют пятая и шестая нелинейные модели инновационного процесса. Пятая информационно-сетевая модель предполагает такие ключевые понятия, как: обратная связь, сетевая интеграция, стратегический менеджмент и маркетинг, обмен информацией, базы данных, IT-технологии и информационные системы, автоматические системы управления [19,20].

Основными группами функций системы управления являются:

- функции принятия решений — функции преобразования содержания информации;
- рутинные функции обработки информации;
- функции обмена информацией.

Функции принятия решений выражаются в создании новой информации в ходе планирования, анализа и оперативного управления.

Эта группа функций является главной, поскольку обеспечивает выработку информационных воздействий по удержанию системы в соответствующем положении или переводу системы в новое состояние. Остальные функции благодаря информационным технологиям становятся автоматической платформой для реализации главной функции.

Шестая модель «быстрого обучения» основывается на: обратной связи, стратегическом менеджменте и маркетинге, обмене знаниями, рыночных изменениях, базе знаний и интеллектуальным системам управления.

Шестая модель поднимает вопрос об аналитических компетенциях работников, однако, зачастую компании страдают от недостатка специалистов по аналитике, что снижает операционную эффективность и затрудняет принятие оптимальных решений. Это, в свою очередь, требует выстраивания прямых связей между процессом принятия решений и проектирования интеллектуальных систем.

Интеллектуальное управление требует существенного учета конкретного накопленного знания и является более критичным к изменению информации в процессе принятия решения. Интеллектуальное управление возникает там, где информация трактуется как количественно неопределяемая совокупность данных и отношений между ними в семантически ясном контексте их текущей трактовки.

Обсуждения.

Важнейшим компонентом интеллектуальной системы, являются базы знаний, наиболее известным их классом являются экспертные системы, которые предназначены для поиска способов решения проблем из какой-либо предметной области, основываясь на реализации аналитических компетенций [21,22,23].

Вместе с этим нужно говорить об индексе развития информационно-коммуникационных технологий. В исследовании 2017 года представлены данные по Индексу развития ИКТ в 176 странах мира по итогам 2016 года. Узбекистан занимал в этом Индексе занимает 95 место в мире, со значением 4,90. Первое место занимает Исландия с показателем 8,98, а последнее со значением 0,98 - Эритрея.

Как показывают данные Статистического агента при Президенте Узбекистана, доля цифровой экономики в ВВП составляет 2,2%³. При этом средним оптимальным показателем считается 7-8%, например, в Великобритании это 12,4%, Южной Кореи – 8%, Китае – 6,9%, Индии – 5,6%, в то же время в России – 2,8%, Казахстане – 3,9%. В соответствии с проектом Концепции развития системы «Электронное правительство» Республики Узбекистан к 2025 году планируется довести долю услуг ИКТ в ВВП до 5,0%, а к 2030 году – до 10%.

В соответствии с Указом Президента от 8 января 2019 года «О дополнительных мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики и повышения эффективности экономической политики» была подготовлена и утверждена Стратегии развития национальной цифровой экономики «Цифровой Узбекистан-2030»⁴, в которой будут сформированы основные задачи по ускорению развития цифровой экономики и широкому внедрению цифровых технологий в сферы жизнедеятельности населения страны. Развитие цифровой экономики напрямую связано с уровнем развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), который принято оценивать следующими показателями:

- доля цифровой экономики от ВВП;
- размеры инвестиций в отрасль ИКТ;
- скорость интернета, степень покрытия им территории страны и доступность для использования населением;
- развитие электронной торговли;
- обеспеченность организаций специалистами в области ИКТ.

Главное и важнейшее условие последовательного развития цифровой экономики — создание современной ИКТ-инфраструктуры. В этом плане в Узбекистане реализуется ряд крупных проектов. Так, в 2020 году общая протяженность оптоволоконных линий связи составляла 68,6 тысячи километров,

³ <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/tsifrovaya-ekonomika>

⁴ <https://lex.uz/ru/docs/5031048>

то в первом квартале 2021 года этот показатель был доведен до 81,7 тысячи километров. К концу текущего года намечается довести этот показатель до 118,6 тысячи километров. В настоящее время установлен один миллион широкополосных портов, и таким образом их общее количество составляет три миллиона единиц. А к концу 2021 года этот показатель доведен до 3,9 миллиона единиц. В связи с завершением основной части работ по данному проекту начиная с 1 января 2021 года в два раза была снижена цена арендной платы за каналы связи. Если в 2020 году общее количество базовых станций мобильной связи составляло 31,7 тысячи штук, то в первом квартале 2021 года было введено в строй 945 новых станций, и тем самым их общее количество доведено до 32,68 тысячи. С целью создания удобств для населения в настоящее время ведется работа по понижению цен на услуги мобильного интернета. В результате значительного повышения технических мощностей тарифы за услуги аренды международных пакетов коммутации за 1 Мбит/с были снижены в два раза и до недавнего времени составляли 40 тысяч сумов. Это, в свою очередь, позволило расширить деятельность операторов и провайдеров в отдаленных регионах нашей республики. Проводимая в этом направлении работа также заслужила высокую оценку за рубежом. К примеру, недавно британский портал Cable.co.uk опубликовал по ценам за интернет-услуги в мире. Согласно им, Узбекистан занял 21-место в мире среди 230 государств среди стран с самым дешевым Интернетом. В течение года наша страна улучшила свои позиции на 33 позиции⁵.

Следует отметить, что организации предпринимательского сектора не являются пока лидерами в применении информационно-коммуникационных технологий, что является негативным моментом для формирования цифровой экономике в стране. Однако можно назвать факторы, обеспечивающие возможность быстрого формирования цифровой экономики в Узбекистане.

К факторам предложения экономического роста кроме количества и качество трудовых, природных и инвестиционных ресурсов, относятся уровень технологий, объем и качество информации. Факторы предложения обеспечивают потенциальную возможность экономического роста [24]. Если первые три типа ресурсов главенствовали в условиях первых трех типов революций в экономике, то четвертый тип индустриальной революции кроме первых типов ресурсов непременно предполагает наличие эффективных технологических ресурсах, в том числе и информационных.

Предприятия для успешного функционирования в цифровой среде и победы в конкуренции во времени при внедрении инноваций, должны стать интеллектуальными организациями, которые извлекает информацию, выстраивает умозаключения и генерирует новые знания с целью разработки стратегии внедрения инноваций.

Эффективным инструментом реализации актов интеллектуального управления в масштабе жесткого реального времени является класс темпоральных моделей, основанных на знаниях, и способных оперировать информацией,

⁵ <https://yuz.uz/ru/news/peredove-texnologii-dlya-okazaniya-naseleniyu-kachestvennx-mobilnx-uslug>

имеющей динамическую и нечеткую природу. Для случая, когда информация не может быть оценена числовым способом, а определяется неточным знанием, выраженным естественным языком и основанным на интуиции, опыте лиц, принимающих решение, такой подход имеет очевидное преимущество по сравнению с традиционными моделями, использующими четкие оценки.

Человек сталкивается с двумя видами неопределенности: физической, обусловленной неточностью измерений и случайностью событий, и лингвистической, имеющей фундаментальный характер, поскольку лежит в основе человеческого способа описания мира посредством качественных оценок [24,25,26,27,28,29].

Так, например, кроме количественных характеристик, следует уделять огромное внимание качественному составу кадрового потенциала инновационного предприятия, основанного на цифровых технологиях, и давать ему кроме количественных еще и качественные оценки, которые имеют, может быть, даже большее значение. В связи с этим вопрос об аналитических компетенциях работников, о чем уже упоминалось, встает во главу угла.

Успешность цифровой трансформации будет в большей степени от кадрового потенциала предприятия, от аналитических способностей работников. В связи с этим необходимо создавать условия для формирования цифровой культуры в коллективе, чтобы работники смогли эффективно работать в динамической цифровой среде. В этой парадигме мы говорим о предприятии как саморазвивающейся интерактивной системе, которая имеет обратную связь как внутри бизнес-процессов, так и с внешним окружением.

Заключение.

Передовые страны уже поставили перед собой задачу формирования новой цифровой экономики, что предполагает цифровую трансформацию предприятий. Национальный бизнес также должен готовиться к внедрению новых цифровых бизнес-моделей, к адаптации в новой конкурентной цифровой среде. Факторы, дающие потенциальную возможность для формирования цифровой экономики в Узбекистане, существуют, однако остается вопрос об их эффективной реализации, то есть факторы спроса и распределения, а также институциональные факторы остаются главными «болевыми точками» в экономике страны.

Следует отметить, что комплексный подход с инновационной деятельности, осуществление различных видов инноваций просто необходим в динамических условиях существования экономических систем менеджмента. Построение цифровой экономики, цифровая трансформация на рынке, применение новых цифровых бизнес-моделей невозможно без системного подхода к инновационной деятельности организаций во всех сферах деятельности. Разнообразие окружения вызывает такой базовый ориентир, как свобода действия организации на рынке, которой способствуют маркетинговые инновации.

Вариативность окружения соответствует такому базовому ориентиру, как безопасность, достижение которой будут способствовать организационные инновации. Организационные инновации подразумевают реализацию новых бизнес-моделей, в том числе и цифровых, современных методов организации

деятельности и внешних корпоративных связей, новых форм сотрудничества и разработку новых способов взаимоотношения с внешней средой. Говоря о трансформации цифровой экономики в Узбекистане, следует в дальнейших исследованиях обратиться к проблеме создания условий для быстрого внедрения новых бизнес-моделей развития, основанных на информационно-цифровых технологиях. Требуется в дальнейших научных изысканиях уделить внимание путям эффективной реализации пятой и шестой моделей инновационного процесса. Кроме того, поскольку, как уже отмечалось, успешность цифровой трансформации будет в большей степени от кадрового потенциала предприятия, на повестку дня выходит проблема подготовки современных кадров для цифровой экономики.

Список использованной литературы:

1. Adam, L. (2003). Information and communication technologies in higher education in Africa: Initiatives and challenges. *Journal of Higher Education in Africa/Revue de l'enseignement supérieur en Afrique*, 195-221.
2. Andi, H. K., Hayat, S., Saleem, F., & Meena, U. (2022). Information And Communication Technologies (ICT) As Social Innovation And Public Governance Tool For A Developing Country. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 4167-4182.
3. Antonelli, C. (2003). The digital divide: understanding the economics of new information and communication technology in the global economy. *Information Economics and Policy*, 15(2), 173-199.
4. Avgerou, C. (1998). How can IT enable economic growth in developing countries? *Information technology for development*, 8(1), 15-28.
5. Bekkers, V. J. J. M., Van Duivenboden, H., & Thaens, M. (2006). Public innovation and information and communication technology: relevant backgrounds and concepts. *Information and Communication Technology and Public Innovation*, 3-21.
6. Caglar, A. E., Mert, M., & Boluk, G. (2021). Testing the role of information and communication technologies and renewable energy consumption in ecological footprint quality: Evidence from world top 10 pollutant footprint countries. *Journal of Cleaner Production*, 298, 126784.
7. El Bilali, H., & Allahyari, M. S. (2018). Transition towards sustainability in agriculture and food systems: Role of information and communication technologies. *Information Processing in Agriculture*, 5(4), 456-464.
8. Janssen, S. J., Porter, C. H., Moore, A. D., Athanasiadis, I. N., Foster, I., Jones, J. W., & Antle, J. M. (2017). Towards a new generation of agricultural system data, models and knowledge products: Information and communication technology. *Agricultural systems*, 155, 200-212.
9. Kauffman, R. J., & Riggins, F. J. (2012). Information and communication technology and the sustainability of microfinance. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11(5), 450-468.
10. Kosyakova, I. V., Zhilyunov, N. Y., & Astashev, Y. V. (2020). Prospects for the integration of environmental innovation management on the platform of information and

communication technologies. In *Digital transformation of the economy: challenges, trends and new opportunities* (pp. 345-355). Springer, Cham.

11. Kurpayanidi, K. *Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy* / K. Kurpayanidi. – Fergana: OOO "Al-Ferganus", 2022. – 220 p. – ISBN 978-9943-8579-6-4. – DOI 10.5281/zenodo.7488914. – EDN QAOPCC.

12. Kurpayanidi, K. I. *Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy* / K. I. Kurpayanidi // *Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics*. – 2022. – Vol. 14, No. 4(48). – P. 103-116. – EDN CHNDOE.

13. Kurpayanidi, K. I., & Abdullaev, A. M. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(67), 74.

14. Kurpayanidi, K.I., Mikhaylov, A.B. (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House "Baltija Publishing". Riga, Latvia. V.2. 313-317 pp.

15. Luo, Y., & Bu, J. (2016). How valuable is information and communication technology? A study of emerging economy enterprises. *Journal of world business*, 51(2), 200-211.

16. Mansell, R., Avgerou, C., Silverstone, R., & Quah, D. (Eds.). (2007). *The Oxford handbook of information and communication technologies*. Oxford Handbooks.

17. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.

18. Prokopenko, O., & Omelyanenko, V. (2018). Information and communication technologies support for the participation of universities in innovation networks (comparative study). *Innovative Marketing*, 14(3), 17.

19. Santoleri, P. (2015). Diversity and intensity of information and communication technologies use and product innovation: evidence from Chilean micro-data. *Economics of Innovation and New Technology*, 24(6), 550-568.

20. Tseng, C. Y. (2009). Technological innovation and knowledge network in Asia: Evidence from comparison of information and communication technologies among six countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 76(5), 654-663.

21. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & Kurpayanidi, K. I. (2021). Role of social media in shaping public risk perception during COVID-19 pandemic: A theoretical review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.

22. Wolfe, D. A. (2000). *Globalization, information and communication technologies and local and regional systems of innovation. Transition to the knowledge society: Public policies and private strategies*. Vancouver: UBC Press (Institute for European Studies).

23. Wu, J., Guo, S., Huang, H., Liu, W., & Xiang, Y. (2018). Information and communications technologies for sustainable development goals: state-of-the-art, needs and perspectives. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 20(3), 2389-2406.

24. Курпаяниди, К. И. Вопросы управления инновациями и инновационной деятельностью в условиях трансформации экономики / К. И. Курпаяниди. –

Fergana: AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. – ISBN 978-9943-8579-2-6. – DOI 10.5281/zenodo.7220693. – EDN AZHAVF.

25. Курпаяниди, К. И. Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // Проблемы современной экономики. – 2022. – № 3(83). – С. 142-147. – EDN FQJJEH.

26. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>

27. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм Маъмуни Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской Академии Маъмуна*, 1(85), 89–93. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>

28. Курпаяниди, К.И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83).

29. Курпаяниди, К.И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 9 (82). Ashurov, M., Kurpayanidi, K., Oripov, D., Shakirova, Y., Muydinova, G. (2023). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In: Beskopylny, A., Shamtsyan, M., Artiukh, V. (eds) XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022”. INTERAGROMASH 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 574. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21432-5_167

30. Kurpayanidi, K. I. Innovation and innovative activity in a transforming economy/ K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2023. – Vol. 15, No. 1(49).

31. Kurpayanidi, K. Methodological approaches to the analysis of the institutional environment of entrepreneurship / K. Kurpayanidi // Economy: Analysis and Forecasts. – 2022. – No. 3(19). – P. 37-46. – EDN ITCPWP.

32. Курпаяниди, К. И. Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки / К. И. Курпаяниди // Экономика. Бизнес. Финансы. – 2022. – № 7. – С. 3-11. – EDN KDYNDN.

33. Муминова Э.А., Толибов И.Ш. Миллий меҳнат бозорида рекрутинг фирмалари фаолиятининг хусусиятлари // Экономика и финансы (Узбекистан). 2019. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/milliy-me-nat-bozorida-rekruting-firmalari-faoliyatining-hususiyaatlari> (дата обращения: 01.02.2023).

Citation:

Xomidov, M. (2023). Analysis of the current state of innovation implementation in improving the competitiveness of industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 56-64.

Xomidov, M. (2023). Analysis of the current state of innovation implementation in improving the competitiveness of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 56-64.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699555>

DOI 10.5281/zenodo.7699555

QR-Article

Xomidov, Mirodiljon

Fergana Polytechnic Institute,

PhD student

E-mail: murodil.xomidov@inbox.ru

UDC 338.242.2

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF INNOVATION IMPLEMENTATION IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRY

Abstract. *In this article, the importance of introducing innovations in the industry in the Republic of Uzbekistan and its role in the development of the economy, the way to the well-being of society today is highlighted. In addition, practical approaches to the level of bringing innovative processes to a new level were considered. How the innovative approaches of the digital economy at the international level are manifested in practice and the measures that should be implemented in this direction in our country have been studied.*

Key words: *Innovation, innovative activities, innovation, digital economics, digital economics, competitiveness ratings, dog industry.*

SANOAT RAQOBATDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI

Xomidov, Mirodiljon Xasanboy o'g'li

Farg'ona politexnika instituti, tayanch doktorant

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni sanoatga joriy etishning ahamiyati va uni iqtisodiyotni rivojlanishidagi o'rni, bugungi kunda jamiyat farovonligi yo'li yoritilgan. Undan tashqari amaliy yondashuvlar innovatsion jarayonlarni yangi bosqichga olib chiqish darajasi ko'rib chiqilgan. Raqamli iqtisodiyotning xalqaro miqyosda innovatsion yondashuvlari amaliyot qay tarzda namoyon bo'lishi hamda mamlakatimizda ushbu yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora tadbirlari o'rganilgan.*

Kalit so'lar: innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsiya ishlari, raqamli iqtisodiyot, raqamli iqtisod yo'nalishlari, raqobatbardoshlik reytinglari, IT sanoati.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Xomidov, Mirodiljon Xasanboy o'g'li

*базовый докторант,
Ферганский политехнический институт*

Аннотация: В данной статье освещается важность внедрения инноваций в промышленность Республики Узбекистан и ее роль в развитии экономики, пути к благополучию общества на сегодняшний день. Кроме того, были рассмотрены практические подходы к уровню вывода инновационных процессов на новый уровень. Изучено, как инновационные подходы цифровой экономики на международном уровне проявляются на практике и меры, которые следует реализовать в этом направлении в нашей стране.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная работа, цифровая экономика, направления цифровой экономики, рейтинги конкурентоспособности, ИТ-индустрия.

Introduction

Currently, the new Uzbekistan is a rapidly developing country with a socially oriented market economy. The development strategy chosen by our government is aimed at the production of competitive, export-oriented and import-substituting products with high added value, based on the stable and proportionate growth of the industry and the modernization of production capacities, technical and technological updating. envisages the development of its leading sectors.

It is known from national and international experience that the level of development of the economy and society largely depends on innovative activities. For this reason, the introduction of the latest technologies in all aspects of our life is the main guarantee of development. Today, the introduction of innovations returns the following indicators (Fig. 1).

According to the State Statistics Committee, we can see that the rate of introduction of innovations in our country will return to growth by 2020. In particular, in 2018, 2,482 innovations were put into practice, and this number increased by 78% in 2019, and the number of technological innovations made this year was 4,011. Among them, the number of product innovations was 3017, and the number of process innovations was 994.

Fig. 1. The number of innovations introduced in the Republic of Uzbekistan ⁶

We can say that the main reason for this is the improvement of the legal framework of this industry in our country and the opening of a wide path for investments in the industry. According to the picture above, the innovative activity has slowed down a bit in the last 2 years. A decrease of 3.7% in 2020 and 1.9% in 2021 was observed. According to the analysis, the main reason for this is the emergence of the pandemic and the slowdown of the flow of capital in the international and national economy.

Literature analysis and methods

Researches on the introduction of innovations in industry are mainly focused on innovative systems, the laws of their implementation in local environments, and the application of public policy to innovation in networks, the presence of clusters or interregional innovation levels, and the influence of internal and external factors, and this process is based on classical innovation approaches. reflected.

However, the introduction of innovations is often considered a phenomenon that occurs at the level of firms. In this study, we analyzed the issue of innovative development at the macroeconomic level.

The main stage of development of innovative approaches at the macroeconomic level corresponded to the works of V. Zombart, V. Mitcherlich, Y. Schumpeter. The Austrian scientist Y. Schumpeter made a great contribution to the formation and development of innovations in industry. In addition, many other scientists, J. Friedman, who explained the theory of "growth points of regional industry" in his works, according to him, developing industrial points in the region are leaders in attracting capital and technology flow and achieve a high level of implementation. states that. F. Perru, "regional strategy" M. Porter, "competitive strategy" M. Porter, "economic

⁶ <https://www.stat.uz/uz/nashrlar/6436-o-zbekistonda-ilm-fan-va-innovatsion-faoliyat>

regionalization" N.N. Kolosovsky, "location of production" V. Launhardt, "long waves" N.D. Kondratiev, "territorial cluster" M. Enright, "cumulative growth" G. Myrdal, "path dependence" P.A. David, "models of industrial districts" A. Marshall. In particular, based on N.D. Kondratiev's theory of long waves, the level of industrial development is directly related to changes in technological chains and polarization of technological processes. According to the scientist, technological chains are interconnected production groups.

Several foreign literatures showed a positive connection between the innovative development of the industry and export. He noted that the relationship between innovation and export in industry is relatively weak.

The regional distribution of the industrial sector is a process that depends not on the geography of research departments and human capital, but on the formation of the geography of industrial lands.

The general aspect of the theory of many scientists is that industrial firms are located in less dense areas due to the fact that industrial land is scattered and clearly defined according to geographical indicators. This is due to slow mobility of industrial entities, that is, the slowness of entering into market and capital flow relations, and geographical conditions have a negative impact on their innovative capacity. In addition to the studies of the above scientists, there are also some studies that cover these issues.

For example, Lapple et al. and Botha et al. have emphasized the role of regional knowledge spillovers in stimulating innovation processes in industry.

The purpose of this analytical article is to analyze the practice of introducing innovations and the causes of existing problems in the industry, which is the main link of the national economy as a complex socio-economic system.

In order to assess the state of the innovative potential of the national economy and eliminate the shortcomings in the implementation of high-tech projects, the following tasks are set:

- Study the experience of the world's leading countries in implementing innovation processes and improving them, and learn the aspects that match the potential of our country;
- to determine the current trends and prospective directions of digital transformation of the local economy, taking into account the specific features of the international experience of neo-industrial development.
- study and master the factors that contribute to the innovative development of the industry and the improvement of production in terms of quality and quantity

Factorial, historical, statistical, comparative and systematic methods of analysis, expert evaluation method were used in the research, which allowed the author to solve the tasks

Results

According to the results returned in 2021, the number of organizations that introduced technological innovations in our country was 1098, the highest share in the introduction of innovations by economic activity was observed in the manufacturing industry, and 669 organizations implemented innovations. According to the State Statistics Committee, the sectors with the highest share in the introduction of innovations are:

- Manufacturing industry - 44.2%
- Construction - 6.2%
- Agriculture, forestry and fisheries - 2.3%
- Information and communication - 4.2%
- Education - 1.2%
- Other activities - 40.2%

From the above information, it can be understood that the latest technologies are currently being introduced in production, which is the mainstay of the economy. We can see this in the table below.

It is no exaggeration to say that the main reason for this is the environment of pure competition and the fact that the field of production operates in direct connection with science. The reason why this sector has the lowest share can be attributed to the fact that there is little investment in this sector and that there are few highly qualified professionals.

Based on these data, it can be concluded that low-tech products have a large share in the manufacturing industry. Over the past two years, this industry has been leading the way. In this area, medium-low and medium-high-tech products occupy the next place, and the smallest share belongs to high-tech products.

Table 1.

The share of value added by the technological structure of the manufacturing industry
(in %)⁷

	2018	2019	2020	2021
Low-tech production	35,0	31,7	29,7	29,4
Medium-tech production (low level)	42,7	48,4	52,8	53,6
Medium-tech production (high level)	20,7	18,0	15,4	14,2
High-tech production	1,6	1,9	2,1	2,8

If we look at the technological indicators of the products created in the industry, in 2018, the share of high-tech production was 1.6%, and in the next 3 years, this number increased to 2.8%. In accordance with these figures, the volume of products produced on the basis of lower technological processes is decreasing from 35% to 29.9%.

Debate.

Innovations in production processes in our country and their implementation have a solid economic and legal foundation, but on the other hand, they do not correspond to the requirements, indicators and tasks of the development of the industrial revolution of the modern world to a certain extent.

Today, the funds spent on introducing innovations in the industrial sector in Uzbekistan are increasing year by year, of course, this is a good indicator, but almost 63%

⁷ <https://www.stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/23750-qaysi-yo-nalishdagi-korxonava-tashkilotlar-ko-proq-innovatsiyalami-joriy-etgan>

of the costs incurred for technological, marketing and organizational innovations are financed by the company's own funds. it's worth it. Creating innovations in this way increases production costs in the studio and, as a result, increases the cost of the product. And every enterprise with increased costs leads to a change in the level of profit remaining from goods and services. Information about this can be seen in Table 2.

Table 2. Expenditures on technological, marketing and organizational innovations by funding sources (in millions of soums)⁸

	2018	2019	2020	2021
own funds of the organization	2959428	3342925	4764543	15777060
foreign investment'	307078,5	1083650	605731,5	242753,4
commercial bank loans	501542,4	1060055	970973,2	806754,6
other funds	939162,6	1116844	488720,8	854221,2
Total	4707212	6603475	6829969	17680789

Over the past years, the country's development strategy has focused on innovation, and as a result, the flow of funds to this sector has increased dramatically. That's why many foreign companies prefer to follow the easy way of innovation. In particular, additional financial capitals are technologically developed at the expense of portfolio investments, attracting shares to the market or loans.

This process creates conditions for reducing the level of consumption from the situation that brought an excess load to the consumers in the market. The general background of this event leads to a change in the level of consumption in the country. Production in the general sense will not fail to react to this change.

In the above table, enterprises increased the indicator of spending their financial resources on investment processes by almost 5 times for 4 years. In particular, we can see that the loans of commercial banks allocated more funds by 60%. But the flow of financing from foreign investments and other sources decreased by 21% and 10.1%.

That's why many foreign companies prefer to follow the easy way of innovation. In particular, additional financial capitals are technologically developed at the expense of portfolio investments, attracting shares to the market or loans.

Conclusion

As a result of the research, the following conclusions can be drawn. The developed countries of the world are moving towards neo-industrial development based on modern principles, the main content of which is the cyber-physical digitization of production industries. Thus, the current trends and risks of the formation of a new technological

⁸ <https://www.stat.uz/uz/nashrlar/6436-o-zbekistonda-ilm-fan-va-innovatsion-faoliyat>

structure, neo-industrialization and the development of the socio-economic system are closely related to the delay in the modernization of production industries.

It has been confirmed that the innovative development of the industrial network is the main support point of the country's economic growth. In particular, a 1% increase in the annual growth rate of the industrial gross added value provides an opportunity to ensure an additional 1.02% increase in the annual growth rate of the republic's GDP. High-efficiency technologies are important in achieving this result. will play.

The main goals of the scientific and innovation policy of developed foreign countries are as follows: to increase the share of science and technology in the development of the country's economy; ensuring the progressive development of the material production sector; increase the competitiveness of national products in the world market; strengthening the country's defense capabilities; improvement of the ecological environment; maintaining and developing existing academic schools

Commercial enterprises in the market economy are legal and economic

liberalization and opening for them a corridor of effective cooperation with foreign enterprises is the main goal of our current innovation strategy.

As part of this research, the following scientific proposal and practical recommendations aimed at ensuring the ecological characteristics and efficiency of the production of industrial products were developed:

➤ development of software for structural and organizational issues in industry (web-based data processing)

➤ equipment for using digital technologies (feeding, maintenance, regulation of microclimate, milking, monitoring of animal condition and vital activity)

➤ promotion of industrial waste processing and activities of industries serving this industry;

➤ establishing reasonable standards for the use of certain natural resources

➤ cooperation with international organizations on digital technologies.

➤ implementation of important projects on the introduction of digital technologies in organizations of all levels under the conditions of joint financing on the basis of state partnership.

➤ providing tax benefits to business entities that invest in innovative and manufacturing enterprises.

➤ to create a supporting infrastructure for the import of necessary technical technologies in terms of the introduction of digital technologies in business entities.

References:

1. “Raqqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida PF 607-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni
2. Babkin A V, Burkaltseva D D, Kosten D G and Vorobiev Yu N 2017 Formation of the digital economy in Russia: essence, features, technical normalization, development problems. Scientific and Technical Sheets of SPbSPU. Economic sciences. 10 3 9-25

3. Brown, B., Sikes, J., & Willmott, P. (2013). Bullish on digital: McKinsey global survey results. *McKinsey Quarterly*, 12, 1-8.
4. Bruno, G., Esposito, E., Genovese, A., & Gwebu, K. L. (2011). A critical analysis of current indexes for digital divide measurement. *The Information Society*, 27(1), 16-28.
5. Kodirov, S. (2020). Some issues of digitalization in the industrial sector of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(92), 377-384.
6. Kodirov, S. (2021). Issues of business cooperation in the national economy of Uzbekistan. *Экономика и социум*, (7), 79-88
7. Kurpayanidi K. I. Digital economy as a factor of activation of foreign economic activity// *Scientific-technical journal* – 2022. - T. 26. – №. 11-C. 129-133.
8. Kurpayanidi K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy // *Economic innovations*. – 2022. – T. 24. – №. 3 (84). – C. 67-76.
9. Kurpayanidi, K. I. Innovation and innovative activity in a transforming economy/ K. I. Kurpayanidi // *Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics*. – 2023. – Vol. 15, No. 1(49).
10. Kurpayanidi, K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy / K. I. Kurpayanidi // *Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics*. – 2022. – Vol. 14, No. 4(48). – P. 103-116. – EDN CHNDOE.
11. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830. – EDN LFTZCB.
12. Kurpayanidi, K. Methodological approaches to the analysis of the institutional environment of entrepreneurship / K. Kurpayanidi // *Economy: Analysis and Forecasts*. – 2022. – No. 3(19). – P. 37-46. – EDN ITCPPW.
13. Mazilov E.A. Development of the industrial complex in the context of modernization of the regional economy. Vologda: ISERT RAS, 2015: 115-116.
14. Scenarios for the development of the economy of Uzbekistan in the conditions of instability of the world economy/ K. Kurpayanidi, A. Abdullaev// *E3S Web of Conferences: International Scientific Conference “Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East” AFE-2022*, Volume 371, 2023. Article Number 05016 Number of page(s)8. Section Environmental Economics and Management. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337105016>.
15. The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan / K. Kurpayanidi, A. Abdullaev, M. Ashurov [et al.] // *E3S Web of Conferences : 1st International Conference on Business Technology for a Sustainable Environmental System, BTSES 2020*, Almaty, 19–20 марта 2020 года. Vol. 159. – Almaty: EDP Sciences, 2020. – P. 04024. – DOI 10.1051/e3sconf/202015904024. – EDN THFQJR.
16. Yudina O. N. Formation of the potential of an innovation-oriented small enterprise, taking into account the strategic direction of its development. *Creative Economy*. 2016; 10 (3): 16-19.

17. Абуталипова Ю. А., Шинкевич А. И. Состояние и перспективы инновационного развития легкой промышленности // *Инновационная деятельность*. – 2019. – №. 1. – С. 5-11.
18. Герцик Ю. Г. Анализ опыта России и Китая в реализации кластерной политики и совместных инновационных проектов // *В центре экономики*. – 2020. – №. 3. – С. 60-71.
19. Исайченкова В. В. Обеспечение конкурентоспособности промышленного предприятия на основе комплексного анализа деятельности // *Лидерство и менеджмент*. – 2019. – Т. 6. – №. 3. – С. 177-188.
20. Курпаяниди, К. И. Вопросы управления инновациями и инновационной деятельностью в условиях трансформации экономики / К. И. Курпаяниди. – *Fergana: AL-FERGANUS*, 2022. – 280 р. – ISBN 978-9943-8579-2-6. – DOI 10.5281/zenodo.7220693. – EDN AZHAVF.
21. Курпаяниди, К. И. Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки / К. И. Курпаяниди // *Экономика. Бизнес. Финансы*. – 2022. – № 7. – С. 3-11. – EDN KDYNDN.
22. Курпаяниди, К. И. Совершенствование организационно-экономических механизмов экспорта промышленной продукции (на примере промышленного сектора Ферганской области) / К. И. Курпаяниди, А. А. У. Илесов ; Фаргона политехника институту. – Фаргона : AL-FERGANUS, 2022. – 184 с. – ISBN 978-9943-7707-5-1. – DOI 10.5281/zenodo.6618980. – EDN ТЕНЕНМ.
23. Курпаяниди, К. И. Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // *Проблемы современной экономики*. – 2022. – № 3(83). – С. 142-147. – EDN FQJJEH.
24. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23.
25. Курпаяниди, К.И. (2023). Интеграция инновационной деятельности и ИКТ как источник трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 45-55.
26. Набиева, Н.М. (2022). Хизматлар маркетинги стратегиясига қўйилган талаблар таҳлили. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 24-41 Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503406>
27. Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с., AL-FERGANUS, Uzbekistan, Fergana, pp. 280 (978-9943-7707-9-9).
28. Полянин А. В. и др. Тенденции и проблемы развития инновационных промышленных кластеров // *Регион: системы, экономика, управление*. – 2019. – №. 4 (47). – С. 176-186.
29. Хорошавина Н. С. Цифровая трансформация промышленных предприятий на основе повышения их инновационной активности // *Вопросы региональной экономики*. – 2019. – №. 4. – С. 74-83.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 2

Volume: 3

Published:

28.02.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Mamayusupova, M. S. (2023). Increasing the export potential of electrotechnical industry products as an important factor of development. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 65-72.

Mamayusupova, M. S. (2023). Elektrotexnika sanoati maxsulotlarining eksport salohiyatini oshirish rivojlanishning muhim omili sifatida. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 65-72

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7732836>

DOI 10.5281/zenodo.7732836

UDC 3398.923

Mamayusupova, Mashxura
Sodiqovna
Fergana Polytechnic Institute,
PhD student
E-mail:

INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF ELECTROTECHNICAL INDUSTRY PRODUCTS AS AN IMPORTANT FACTOR OF DEVELOPMENT

Abstract: *The article describes the economic development of the electrical engineering industry in our country, the rate of growth of the production volume of electrical engineering products, export indicators of electrical engineering products, and the geography of export of products.*

Key words: *electrical engineering, export, household appliances, product volume, export geography, domestic products.*

Мамаюсупова, Машхура Содиковна
Базовый докторант, Ферганский политехнический институт

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОДУКЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ

Аннотация: *В статье описаны экономическое развитие электротехнической отрасли в нашей стране, темпы роста объема производства электротехнической продукции, показатели экспорта электротехнической продукции, а также география экспорта продукции.*

Ключевые слова: электротехника, экспорт, бытовая техника, объем продукции, география экспорта, отечественная продукция.

Mamayusupova, Mashxura Sodiqovna

Farg'ona politexnika instituti, tayanch doktorant

ELEKTROTEXNIKA SANOATI MAXSULOTLARINIG EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Annotatsiya: *Maqolada mamlakatimizda elektrotexnika sanoatining iqtisodiy rivojlanishi, elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sish sur'atlari, elektrotexnika mahsulotlarining eksport ko'rsatkichlari, mahsulotlar eksporti geografiyasi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *elektrotexnika, eksport, maishiy texnika, mahsulot hajmi, eksport geografiyasi, mahalliy mahsulotlar.*

Kirish. Elektrotexnika sanoati iqtisodiyotning eng jadal rivojlanayotgan tarmog'idir. Sanoat mahsulotlarining aksariyati yuqori talabga ega va yuqori qo'shimcha qiymatga ega. Elektrotexnika sanoati va elektron sanoatining rivojlanishi ilmiy-texnikaviy taraqqiyotga, ilmiy ishlanmalarni jadal joriy etishga, ilmiy-ishlab chiqarish bazasini rivojlantirishga va yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilishga yordam beradi. Shuning uchun dunyoning ko'plab mamlakatlarida ushbu sohani rivojlantirishga ustuvor ahamiyat beriladi. Respublikada elektrotexnika sanoatini rivojlantirish va modernizatsiya qilish, yangi turdagi zamonaviy elektrotexnika va elektromaishiy mahsulotlar ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, tarmoqning investitsiyaviy va eksport salohiyatini oshirish, shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda elektrotexnika sanoati ham jadal rivojlanmoqda. Sanoat korxonolari tomonidan ilgari boshqa mamlakatlardan import qilingan 60 dan ortiq yangi turdagi elektrotexnika va maishiy mahsulotlar ishlab chiqarish o'zlashtirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.03.2021 yildagi PQ-5011-sonli "Elektrotexnika sanoatini yanada rivojlantirish va mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarorida mis xom ashyosini chuqur qayta ishlash hajmini 2022 yilda 70 ming tonnaga, mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 2022 yilda 19 trillion so'mgacha oshirish, mahsulotlar eksporti hajmini 2022 yilda 600 million AQSh dollari miqdoriga, tarmoqdagi ish o'rinlari sonini 2022 yilda 34 mingtaga yetkazish masalalari belgilangan⁹.

⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 02.03.2021 yildagi PQ-5011-son "Elektrotexnika sanoatini yanada rivojlantirish va mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori. <https://lex.uz/docs/5316731>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.01.2019 yildagi “Elektrotexnika sanoatining eksport salohiyatini yanada rivojlantirish va oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-4090-sonli qaroriga asosan 2021 yilda tayyor elektrotexnika va elektrmaishiy mahsulotlarning eksport hajmini 400 mln. AQSh dollari miqdoriga yetkazish ko‘zda tutilgan¹⁰. Amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli 465 mln. investitsiya o‘zlashtirilib, 163 ta yangi loyiha ishga tushirildi. Natijada, ushbu davr mobaynida ishlab chiqarish hajmi 4 barobarga oshdi — 4 trln. so‘mdan 17 trln. so‘mgacha, eksport hajmi 3 barobar oshdi - 190 mln dollardan 565 mln dollargacha, ish o‘rinlari soni esa ikki barobar oshib, 32 mingtaga yetdi. 2022 yilda 800,8 mln dollorlik elektrotexnika mahsulotlari eksport qilindi. “O‘zeltexsanoat” uyushmasi Axborot xizmati ma’lumotlariga ko‘ra 196 turdagi mahsulotlar 60 ta mamlakatga eksport qilindi. Eng ko‘p mahsulotlar eksporti Turkiya, Rossiya, Qozog‘iston, Tojikiston, Ozarbayjon kabi davlatlar hissasiga to‘g‘ri keladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

O‘zbekiston hududlari va sanoatining eksport salohiyatini rivojlantirishning nazariy va amaliy muammolari M.Abdusalomov, A.Vahobov, A.Rasulev, R.Raxmonov, L.Mingashov, N.Sirojiddinov, N.Otajonov, D.Xaydarov, N.Asqarov, M.T.Bo‘taboev va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan.

A.B.Petrochenko¹¹ o‘z tadqiqotlarida elektrotexnika sanoat korxonalarining energiya-axborot modeli ikki bosqichini: birinchi bosqich alohida elementlarning modellarini yaratish, ikkinchi bosqich ularning o‘zaro ta’siri modelini taklif etgan [1].

V.V. Xrenov¹² o‘z ilmiy izlanishlarida elektronika sanoati korxonalarida rangli metallurgiya eksport faoliyati o‘rganilgan [2].

M. I. Semuxin¹³ tadqiqotlari elektrotexnika sanoati korxonalarining tashqi bozoriga kirishning o‘ziga xos xususiyatlariga bag‘ishlangan. Uning fikricha, tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligining asosi import qiluvchi mamlakatning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kompleks strategiyani ishlab chiqishdir. Shuningdek, elektr jihozlarini ishlab chiqarish jarayonining xususiyatlarini hisobga olish kerak. Shu munosabat bilan elektrotexnika korxonalarini faoliyatiga ta’sir etuvchi omillar ko‘rib chiqilib, mahsulotlarni tashqi bozor talablariga moslashtirish yo‘llari belgilandi [3].

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 04.01.2019 yildagi PQ-4090-son “Elektrotexnika sanoatining eksport salohiyatini yanada rivojlantirish va oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori. <https://lex.uz/docs/4136526>

¹¹ Петроченков, А. Б. (2014). Энергоинформационная модель электротехнических комплексов промышленных предприятий. Электротехника, (11), 47-51.

¹² Хренов, В. В. (2021). Экспортная деятельность предприятий электротехнической промышленности и цветной металлургии города свердловска в отношении КНДР в 1958 Г. Корееведение в России: направление и развитие, 2(4), 137-144.

¹³ Семухин, М. И. (2019). Особенности выхода на внешний рынок электротехнических компаний. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: инноватика в современном мире* (pp. 63-67).

S.J.Tursunxo'jaev¹⁴ o'zining tadqiqotlarida O'zbekistonda elektrotexnika sanoati korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda marketing vositalaridan foydalanishni takomillashtirish masalalarini o'rgangan.

Biroq, elektrotexnika sanoati korxonalarining eksport salohiyati, tashqiliy-iqtisodiy mexanizmlari xorijiy va mahalliy olimlarimiz tomonidan yetarli darajada o'rganilmagan.

Mazkur sohada tadqiqotlarni olib borish "yashil" iqtisodiyotni ta'minlash, yashil iqtisodiy o'sishga erishish hamda mamlakat sanoat mahsulotlari eksporti tarkibida jadal rivojlanib borayotgan elektrotexnika sanoati mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirish, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish zurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Izlanishlarimiz natijasida elektrotexnika sanoati mahsulotlarini ishlab chiqish, eksport geografiasini kengaytirish va mavjud imkoniyatlarimizdan samarali foydalanish yo'llarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-uslubiy taklif hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqotni olib borishda makon va zamon, miqdor va sifat, abstrakt fikrlash, mantiqiy yondoshuv, qiyosiy tahlil hamda istiqbolli bashoratlash kabi usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

"O'zeltexsanoat" uyushmasi kafolatlariga asosan, elektrotexnika mahsulotlarini eksport qilish natijasida yuzaga keladigan QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) summasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan 3 kun muddatda qoplab berish, elektrotexnika mahsulotlarini barcha davlatlarga, jumladan qo'shni davlatlarga eksport qilishda barcha turdagi transport xarajatlarining 50 foizi Eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan subsidiya qilish kabi imtiyozlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Elektrotexnika sanoatini yanada rivojlantirish va mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2021-yil 2-martdagi [PQ-5011-son](#) qaroriga muvofiq amalga oshirilmoqda.

Taraqqiyot jadallashuvi mamlakatimizda eng yosh bo'lgan elektrotexnika sanoatini tez sur'atlarda rivojlanib borayotganligini ko'rsatadi. Xususan, LCD va LED televizorlar, maishiy kir yuvish mashinalarining yangi modellari, elektr pechlar va plitalar, konditsionerlar, muzlatgichlar, elektr va quyosh suv isitgichlari, LED lampalar, elektr hisoblagich va boshqa elektr jihozlari, o'quv-laboratoriya uskunalari, transformatorlar va ularning butlovchi qismlari, yangi zamonaviy kabel va simlarni ishlab chiqarish bo'yicha yubqori texnologiyali ishlab chiqarish quvvatlari o'zlashtirildi.

Elektrotexnika mahsulotlari eksporti iqtisodiy murakkablik indeksi bilan ijobiy bog'liq bo'lib, bu mamlakat eksport savatining texnologik jihatdan qanchalik takomillashganligini ko'rsatadi.

¹⁴ S.J.Tursunxo'jaev. Korxonalar iqtisodiy havfsizligini ta'minlashda marketing vositalaridan foydalanishni takomillashtirish. (PhD) il. dar. Olish uchun avtoreferat.-T.-2022, -58 b.

Elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sishi bilan uning eksport ko'rsatkichlari ham ko'tarilib boryapti. So'nggi 5 yilda bu ko'rsatkich 3 baravar (189,7 mln dollardan 562,5 mln dollarga), maishiy texnika eksporti 6,6 baravar (20,6 mln dollardan 135,2 mln dollarga), xorijga kabel-sim mahsulotlari yetkazib berish 2,6 baravar (146,9 mln dollardan 386,7 mln dollarga), quvvat uskunalari va boshqa mahsulotlar eksporti esa 1,8 baravarga (22,1 mln dollardan 40,7 mln dollarga) oshdi. Quyimdagi jadval ma'lumotlaridan elektrotexnika mahsulotlarining eksport ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval

**Elektrotexnika mahsulotlari eksport hajmi ko'rsatkichlari
(mln.dollar)**

Maxsulot nomenklaturasi	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil 6 oylik
Jami	116.5	250.2	326.5	526.5	360,4
Maishiy texnika	26.4	45.3	94	135.2	81,4
Umumiy hajmdagi ulush	22.7%	18.1%	28.8%	24.0%	22,6 %
Kabel-sim mahsulotlari	65.5	157.5	164.9	386.7	246,4
Umumiy hajmdagi ulush	56.2%	62.9%	50.5%	68.7%	68,4 %
Quvvat uskunalari va boshqa mahsulotlar	24.6	47.4	67.6	40.7	32,6
Umumiy hajmdagi ulush	21.1%	18.9%	20.7%	7.2%	9,0 %

Ta'kidlab o'tish joizki, umumiy eksport hajmida eng katta ulushni kabel-sim mahsulotlari – 68,4%, maishiy texnika – 22,6%, quvvat uskunalari va boshqa mahsulotlar – 9% egallaydi.

Mahsulotlar eksporti geografiyasi tobora kengayib, hozirda 48 ta mamlakatga, shu jumladan, Avstriya, Vengriya, Ruminiya, Niderlandiya, Finlyandiya, Chexiya, Afrikaga yetkazib berilmoqda. O'tgan davr mobaynida soha korxonalarini yangi bozorlarga chiqish uchun 41 ta xalqaro sertifikat oldi. Eksport nomenklaturasi ham kengaytirilib, eksport qilinadigan qariyb 200 turdagi mahsulotlar tarkibiga suv nasoslari, lift va eskalatorlar, sanoat sovutkichlari va quyosh suv isitgichlari ham kirdi (2-jadval).

2-jadval

**Alohida maishiy texnika turlari eksportining mamlakatlar bo'yicha
ko'rsatkichlari (2022 yil 1-yarmi).**

Maxsulot turi	Sovutgichlar	Televizorlar	Konditsionerlar
Eksport xajmi (mln.dollar)	25.6	11.2	16.2
Eksportning miqdoriy ko'rsatkichlari (ing dona), jumladan,	110.6	57.0	35.3
Tojikiston	36.1	1.8	6.5
Qozog'iston	33.6	8.0	3.5

Rossiya	20.3	17.5	2.8
Qirg'iziston	10.0	1.2	3.1
Turkmaniston	5.2	2.2	2.7
Ozarbayjon	1.8	24.5	15.3
Mongoliya	1.7	-	-
Gruziya	1.0	-	-

2022 yilning 7 oyi yakuni bo'yicha eksport hajmi 438 mln dollarni (o'sish 40 foizga) tashkil etgan bo'lib, Turkiya (185 mln doll.), Rossiya (87 mln doll.), Qozog'iston (50 mln doll.), Xitoy (22,5 mln doll.), Tojikiston (22 mln doll.), Ozarbayjon (19 ml. doll.) asosiy eksport mamlakatlariga aylandi.

Xulosa va takliflar

Mahalliy elektrotexnika sanoati ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hajmini, uning assortimentini va tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshirish nuqtai nazaridan jadal rivojlanayotganiga qaramay, soha oldida hali ham bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularning yechimi uni yanada rivojlantirish istiqbollarini belgilab beradi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining geografik joylashuvini hisobga olgan holda, yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan, lekin katta transport xarajatlariga ega bo'lmagan sanoat tovarlarini ishlab chiqarishga e'tibor qaratish zarur. Bundan tashqari, sanoat bozorga kirish uchun yuqori chegaraga ega. O'zbekistonning jahon kasaba uyushmalariga (masalan, JST) integratsiyalashuviga e'tiborini bosqichma-bosqich oshirib borayotganini hisobga olsak ushbu integratsiya birlashmalariga qo'shilish mahalliy bozorda yirik global o'yinchilarning paydo bo'lishiga olib keladi, bu esa soha dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekiston elektrotexnika sanoati eksport tarkibida elektrotexnika mahsulotlari ulushini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq bo'lgan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflangan mablag' o'rtacha yalpi ichki mahsulotning 1 foizini tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasida bu ko'rsatkich mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 0,1 foizini tashkil etadi.

Elektrotexnika sanoati izchil rivojlanishda davom etmoqda. Bunda tarmoq korxonalariga soliq va bojxona imtiyozlari, subsidiyalar, davlat xaridlarida ishtirok etish uchun qulay sharoitlar yaratish ko'rinishida salmoqli davlat ko'magi ko'rsatiladi, eksportchilarga esa transport xarajatlarining hamda xorijiy mamlakatlarda o'z mahsulotlari ko'rgazmasini o'tkazish uchun sarflanadigan mablag'larning ma'lum qismi qoplab beriladi.

Elektrotexnika sanoati korxonalarida raqobat razvedkasini joriy etish, o'zgaruvchan bozor talablarini hamda tashqi muhitni o'rganish asosida mahsulot turi bo'yicha ishlab chiqarish dasturini optimallashtirish zarur.

Elektrotexnika sohasidagi mamalkatimiz potentsiali hali yuqori. Birgina yashil energetika yo'nalishida amalga oshirilayotgan gigant loyihalar mahalliy ishlab chiqaruvchilarga yiliga kamida 1 milliard dollarlik yangi bozorlarni ochib beradi.

Elektrotexnika klasterini tashkil etish uchun puxta zamin yaratib, minglab yangi ish o'rinlariga yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 02.03.2021 yildagi PQ-5011-son "Elektrotexnika sanoatini yanada rivojlantirish va mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori. <https://lex.uz/docs/5316731>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 04.01.2019 yildagi PQ-4090-son "Elektrotexnika sanoatining eksport salohiyatini yanada rivojlantirish va oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori. <https://lex.uz/docs/4136526>
3. Петроченков А.Б. (2014). Энергоинформационная модель электротехнических комплексов промышленных предприятий. *Электротехника*, (11), 47-51.
4. Хренов, В. В. (2021). Экспортная деятельность предприятий электротехнической промышленности и цветной металлургии города свердловска в отношении КНДР в 1958 Г. Корея ведение в России: направление и развитие, 2(4), 137-144.
5. Семухин, М. И. (2019). Особенности выхода на внешний рынок электротехнических компаний. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: инноватика в современном мире* (pp. 63-67).
6. S.J.Tursunxo'jaev. Korxonalar iqtisodiy havfsizligini ta'minlashda marketing vositalaridan foydalanishni takomillashtirish. (PHd) il. dar. Olish uchun avtoreferat.-T.-2022, -58 b.
7. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
8. Kurpayanidi K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy // *Economic innovations*. – 2022. – T. 24. – №. 3 (84). – С. 67-76.
9. Kurpayanidi, K. (2021). Modern Concepts and Models of Entrepreneurship Development. *Bulletin of Science and Practice*, 7(9), 425-444. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>
10. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
11. Kurpayanidi, K. I. Innovation and innovative activity in a transforming economy/ K. I. Kurpayanidi // *Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics*. – 2023. – Vol. 15, No. 1(49).
12. Kurpayanidi, K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy / K. I. Kurpayanidi //

- Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2022. – Vol. 14, No. 4(48). – P. 103-116. – EDN CHNDOE.
13. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830. – EDN LFTZCB.
14. Kurpayanidi, K. Methodological approaches to the analysis of the institutional environment of entrepreneurship / K. Kurpayanidi // Economy: Analysis and Forecasts. – 2022. – No. 3(19). – P. 37-46. – EDN ITCPPW.
15. Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 c.
16. Scenarios for the development of the economy of Uzbekistan in the conditions of instability of the world economy/ K. Kurpayanidi, A. Abdullaev// E3S Web of Conferences: International Scientific Conference “Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East” AFE-2022, Volume 371, 2023. Article Number 05016 Number of page(s)8. Section Environmental Economics and Management. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337105016> Published online 28 February 2023.
17. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие – какой путь выбирают страны мира. *Проблемы современной экономики*, 3 (79).
18. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23.
19. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83). С.142-147.
20. Курпаяниди, К.И. (2023). Интеграция инновационной деятельности и ИКТ как источник трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 45-55.
21. Набиева, Н.М. (2022). Хизматлар маркетинги стратегиясига қўйилган талаблар таҳлили. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 24-41 Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503406>
22. Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с., AL-FERGANUS, Uzbekistan, Fergana, pp. 280 (978-9943-7707-9-9).

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 2

Volume: 3

Published:

28.02.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Jaxbarov J.T. (2023). Issues of expanding the use of information technologies in public financial control. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 73-80.

Jaxbarov J.T. (2023). Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 73-80

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7766820>

DOI 10.5281/zenodo.7766820

Jaxbarov, Jamshidbek
Tilavoldi o'g'li

Student of the Academy of
Banking and Finance,
Tashkent.

E-mail:

jamshid.jaxbarov@gmail.com

UDC 336.71:004

ISSUES OF EXPANDING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC FINANCIAL CONTROL

Abstract: *This article describes the state financial control system, its role in the implementation of the state budget, increasing the efficiency of state budget expenditures, strengthening the prevention of violations of budget legislation and expanding remote financial control, as well as the directions for improving the activities of state financial control bodies. Analysis of the state of state financial control in our country and scientific and practical conclusions and suggestions on the organization of state financial control with extensive use of digital technologies are given.*

Key words: *financial control, state financial control, state budget, state budget expenditures, remote control, financial errors and shortcomings, digital technologies.*

Jaxbarov Jamshidbek Tilavoldi o'g'li
Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi,
Toshkent sh.

E-mail: jamshid.jaxbarov@gmail.com

DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI KENGAYTIRISH MASALALARI

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat moliyaviy nazorati tizimi, uning Davlat budjeti ijrosi, Davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini oshirishdagi o'zni hamda budjet qonunchiligi buzilishining profilaktikasini kuchaytirish va masofaviy moliyaviy nazoratni kengaytirish, shuningdek davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish yo'nalishlari yoritilgan. Davlat moliyaviy nazoratini mamlakatimizdagi holati tahlil va raqamli texnologiyalardan keng foydalangan holda davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish bo'yicha ilmiy va amaliy xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy nazorat, davlat moliyaviy nazorati, davlat budjeti, davlat budjeti xarajatlari, masofaviy nazorat, moliyaviy xato va kamchiliklar, raqamli texnologiyalar.

Жахбаров Жамшидбек Тилаволди ўғли
Слушатель Банковско-финансовой академии,
г. Ташкент
E-mail: jamshid.jaxbarov@gmail.com

ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ

Аннотация: В данной статье описывается система государственного финансового контроля, ее роль в исполнении государственного бюджета, повышении эффективности расходов государственного бюджета, усилении профилактики нарушений бюджетного законодательства и расширении дистанционного финансового контроля, а также направления совершенствования деятельности органов государственного финансового контроля. Дан анализ состояния государственного финансового контроля в нашей стране и приведены научно-практические выводы и предложения по организации государственного финансового контроля с широким использованием цифровых технологий.

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, государственный бюджет, расходы государственного бюджета, дистанционное управление, финансовые ошибки и недостатки, цифровые технологии.

Kirish

Barchamizga ma'lum, islohotlar va yangilanishlar o'z-o'zicha amaliyotga tatbiq qilinganda oxirgi ya'ni yakuniy samara kutilganidek bo'lmasligi yoki kutilgan natijaga keyinroq erishish mumkin bo'ladi. Shuning uchun, yangi iqtisodiy tizim va munosabatlarning qaror topishida barcha tarmoqlar kerakli darajada xukumat tomonidan qo'llab-quvvatlab boriladi, bu olib borilayotgan islohotlarning samarali bo'lishini kafolatlaydi.

Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar va yangilanishlarni bosqichma-bosqich asta-sekinlik bilan amalga oshirish va bu jarayonda davlatning bosh islohotchi vazifasini bajarishi mamlakatimizning bozor iqtisodiyotiga o'tishida o'ziga xos turtki bo'lib hisoblanadi. Bu jarayon investitsiyalarni jalb qilish va ularni boshqarishni tartibga solish borasida ko'plab yangi va mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun muhim qarorlar qabul qilishni

talab kiladi.

Ya'ni, mamlkatimizda amalga oshiralayotgan iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish va yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirishlari ustidan davlat moliyaviy nazoratini yo'lga qo'yilishi tom ma'noda haqiqiy natijasini berishi shubhasizdir. Sababi, hurmatli prezidentimiz tomonidan Yangi O'zbekistonning yangi kelajagini qurishdagi say-harakatlari o'z-o'zidan yangi-yangi marralarni va yangi innovatsion loyihalarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Shu o'rinda davlat budjetining daromadlar va xarajatlar qismini optimallashtirish budjetdan sarflanadigan xar bir mablag'ning to'g'ri va oqilona ishlatilishini yo'lga qo'yish va uning nazoratini amalga oshirish bugungi kunda iqtisodchilarni oldida to'rgan dolzarb masalalardan bir hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi

Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil etish jarayonida davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirish yo'llari yuzasidan bir qancha yetakchi iqtisodchi olim va mutaxassislar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilganligiga guvoh bo'ldik, ular quyidagilardan iborat. Ulardan S.O.Shoxin, L.H.Voronina moliyaviy nazoratni tashkilotlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini nazorat qilish vakolatiga ega bo'lgan davlat va jamoat organlari tizimi sifatida belgilaydi, ularning faoliyati iqtisodiy samaradorligini baholash, iqtisodiy va moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligi va maqsadga muvofiqligini aniqlash va davlat budjetiga daromad olishning o'z vaqtida va to'liqligi. Nazorat, o'z navbatida, qonunlarni ustivorligini ta'minlash maqsadida, doimiy ravishda amalga oshiriladi. Shunday qilib, moliyaviy nazoratni nazorat qilish orqali talqin qilishda nazorat maqsadi buziladi [1].

Boshqa mualliflar, masalan, Y.M.Voronin, moliyaviy nazoratni faqat qonuniylikni belgilash jarayoni sifatida emas, balki boshqaruv obyektining samaradorligi va natijadorligini baholash jarayoni sifatida ham ko'rishadi [2].

A.N.Kozyrinning fikricha, moliyaviy nazorat - bu "... maxsus shakl va usullardan foydalangan holda amalga oshiriladigan davlat organlarining faoliyati, shuningdek, ayrim xollarda moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligi va ishonchliligini belgilash vakolatiga ega bo'lgan nodavlat organlarining faoliyati, moliya-xo'jalik faoliyatining iqtisodiy samaradorligini obyektiv baholash, uni oshirish uchun zaxiralarni aniqlash, budjet rentabelligini oshirish va mulkni davlat "qo'lida" saqlashdir" deb izohlagan [3].

Boshqa bir muallif N.I.Ximicheva tomonidan esa moliyaviy nazoratni "... davlat, munitsipal va boshqa pul mablag'larini (moliyaviy resurslarni) shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish sohasidagi harakatlarning qonuniyligi va maqsadga muvofiqligiga rioya qilish" deb ta'riflaydi [4].

Matveeva Elena Evgenievna tomonidan "Horzirgi vaqtda davlat moliyaviy nazorati sohasida ushbu sohani rivojlantirish istiqbollari tavsiflovchi ko'plab tadqiqotlar mavjud. Bugungi kunda normativ-huquqiy bazaga ko'ra, viloyatlar va tumanlar davlat hokimiyati organlari tuzilmasida ichki moliyaviy nazorat funksiyalari yuklatiladigan alohida bo'linma nazarda tutilmagan. Bu muammolar mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining moliyaviy nazorat samaradorligi va samaradorligini oshirishdan manfaatdor emasligi, shuningdek, ushbu sohani rivojlantirishning sustkashligi bilan

kuchaydi. Agar tashqi va ichki nazorat o'z vaqtida va xolisona, aniq tartibga solingan va natijaga yo'naltirilgan bo'lsa, davlat moliyaviy nazoratining samaradorligi ta'minlanishi mumkin, bu esa muayyan vazifalarning bajarilishini va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishishni ta'minlaydi" deb takidlangan[5].

Tadqiqot metodologiyasi

O'zbekiston davlat moliyaviy nazorati tizimidagi islohotlar: hozirgi holati va takomillashtirish yo'llari bo'yicha dunyo olimlari va iqtisodchilari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarni o'rganish, ma'lumotlar to'plash, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish, sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Bugungi kunda iqtisodiy islohotlarni va moliya siyosatini amalga oshirish uchun moliyaviy munosabatlarni boshqarishning vositasi hisoblanadigan samarali davlat moliyaviy nazorat tizimini tubdan takomillashtirishni talab etadi. Ushbu moliyaviy munosabatlarni yaxshilash uchun hukumatimiz tomonidan bir qator iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevral kuni "O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" gi PQ-128-son Qarori¹⁵ qabul qilindi. Qaror bilan qo'shimcha yuklatilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida "UzASBO" dasturiy ta'minoti va boshqa dasturlardan keng foydalangan holda budjet mablag'larining maqsadli sarflanishi yuzasidan budjet tashkilotlarida monitoring va profilaktika hamda kameral nazorat tadbirlarini keng tadbiq etilmoqda.

Davlat moliyaviy nazorati organlar faoliyati samaradorligini oshirish budjet jarayonining shaffofligini oshirish hamda turli ma'lumotlar bazalardan foydalanish talab etiladi. Davlat moliyaviy nazorati organlari tomonidan masofaviy nazorat va tahliliy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bazasi hajm va tarkib jihatidan juda kengligi sababli zamonaviy axborot texnologiyalari va maxsus avtomatlashtirilgan dasturiy maxsulotlar vositalarini keng qo'llashni joriy etishni taqozo etadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, Moliya vazirligi tomonidan "Budjet mablag'laridan maqsadli foydalanish yuzasidan kameral nazorat" dasturiy ta'minoti ishlab chiqilib, amaliyotda foydalanilmoqda.

Shuningdek, Moliya vazirligida ishchi guruh tomonidan "Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida" gi qonun loyihasi ishlab chiqilib, belgilangan tartibda Vazirlar Maxkamasiga kiritilgan. Lekin, bu qonun loyihasini boshqa mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib qayta ko'rib chiqilmoqda. Bunda davlat moliyaviy nazoratini amalga

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" gi PQ-128-son Qarori. 2022 yil 14 fevral/ <https://lex.uz/uz/docs/5858712>

oshirishda asosiy e'tibor profilaktika ishlariga qaratilishi hamda vazirlik va idoralarda ichki audit xizmatlarini tashkil etilishi nazarda tutilmoqda.

Shuningdek, ilg'or xalqaro tajribada davlat moliyaviy nazorati to'g'risidagi qonunlarda vazirlik va idoralarning ichki audit xizmatlari faoliyati qamrab olinganligi sababli ishlab chiqilishi rejalashtirilgan "Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida" gi va "Davlat ichki nazorati va ichki auditi to'g'risida"gi qonunlar loyihalarini birlashtirgan holda "Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida" gi qonun loyihasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda.

Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi Farg'ona viloyat boshqarmasi tomonidan 2022-yilda budget intizomiga rioya etilishi va budget mablag'larning maqsadli foydalanilishi yuzasidan 749 ta nazorat tadbirlarida 70,1 mlrd, so'm miqdorida budget intizomini buzish, pul va tovar-moddiy boyliklar kamomadi va asossiz xarajatlar aniqlanib, shundan 23,8 mlrd. so'mni budgetga tiklanishi ta'minlandi.

1-rasm. Vazirliklar va idoralar bo'yicha qonunbuzilish holatlari va boshqa xato-kamchiliklar (Farg'ona viloyati bo'yicha) mlrd. so'mda¹⁶

Yuqoridagi rasmdan ko'rishimiz mumkinki, 2021-2022 yillarda vazirliklar va idoralar bo'yicha qonunbuzilish holatlari va boshqa xato-kamchiliklar sezilarli darjada o'sgan. Yani 1,86 martaga oshgan. Bu esa o'z-o'zidan davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirishda bir qator jiddiy islohotlarni amalga oshirish kerakligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, ushbu qonunbuzulishlarini sohalar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, quydagilarni ko'rishimiz mumkin.

¹⁶ Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi Farg'ona viloyat boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonida tayyorlandi.

2-rasm. Vazirliklar va idoralar bo‘yicha qonunbuzilish holatlari va boshqa xato-kamchiliklar sohalar kesimidagi dinamikasi mlrd. so‘mda (Farg‘ona viloyati bo‘yicha)¹⁷

Yuqoridagi rasmdan vazirlik va idoralar bo‘yicha qonunbuzilish holatlari va boshqa xato-kamchiliklar sohalar kesimidagi tahlilini ko‘rishimiz mumkin.

Jumladan, Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi tizimida o‘tkazilgan 30 ta nazorat tadbirlarining 24 tasida 23,9 mlrd. so‘m miqdorida qonunbuzilish holatlari aniqlanib, 2021-yilga (2,7 mlrd. so‘m) nisbatan 8,9 martaga oshgan. Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyalarida o‘tkazilgan 79 ta nazorat tadbirlarining 70 tasida 10,1 mlrd. so‘m miqdorida qonunbuzilish holatlari aniqlanib, 2021-yilga (7,7 mlrd. so‘m) nisbatan 1,3 martaga oshgan. Hokimiyatlar tizimida o‘tkazilgan 89 ta nazorat tadbirlarining 43 tasida 5,3 mlrd. so‘m 2021-yilga (1,5 mlrd. so‘m) nisbatan 3,5 martaga oshgan. Maktabgacha ta‘lim vazirligi tizimida o‘tkazilgan 58 ta nazorat tadbirlarining 41 tasida 4,5 mlrd. so‘m miqdorida qonunbuzilish holatlari aniqlanib, 2021-yilga (4,3 mlrd. so‘m) nisbatan o‘zgarmagan. Turizm va sport vazirligi tizimida o‘tkazilgan 13 ta nazorat tadbirlarining 9 tasida 4,4 mlrd. so‘m miqdorida qonunbuzilish holatlari aniqlanib, 2021-yilga (1,0 mlrd. so‘m) nisbatan 4,4 martaga oshgan. Shuningdek, Moliya vazirligi (4,3 mlrd. so‘m), Obodonlashtirish boshqarmalari (4,2 mlrd. so‘m), Xalq ta‘limi vazirligi (2,8 mlrd. so‘m), Sog‘liqni saqlash vazirligi (2,4 mlrd. so‘m) hamda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi (1,1 mlrd. so‘m) tizimidagi budget tashkilotlarida ham yirik miqdorda moliyaviy qonunbuzilish holatlari aniqlangan.

Xulosa va takliflar

Davlat moliyaviy nazoratining asosiy maqsadi ishlab chiqarishning barcha sohalarida moliyaviy resurslarni boshqarish amaliyotining davlat moliyaviy siyosatining vazifalariga muvofiqligini aniqlashdan iborat.

¹⁷ Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi Farg‘ona viloyat boshqarmasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonida tayyorlandi.

Davlat moliyaviy nazoratining eng muhim vazifasi davlat organlari va jamiyatni davlat mablag'larini shakllantirish va ulardan foydalanish bo'yicha keng qamrovli va ishonchli axborot bilan ta'minlashdan iboratdir. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizni ham iqtisodiy ham ijtimoiy tomondan rivojlanishiga yordam beradi.

Shunday ekan, o'tkazilayotgan davlat moliyaviy nazorati tadbirlari natajalari Hisob palatasi, Moliya vazirligi, vazirlik va idoralarning ichki audit xizmatlari birinchi navbatda quyidagi yo'nalishlarda budjet qonunchiligi buzilishining profilaktikasiga alohida e'tibor qaratishlarini taqazo etadi:

- budjet tashkilotlarida ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning to'g'ri hisoblanishi;
- ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturiga kiritilgan ob'ektlarda amalga oshirilayotgan qurilish ishlarini monitoring qilish va ularda nazorat tadbirlarini o'tkazish;
- budjet tizimi budjetlaridan to'lanayotgan subsidiyalarning manzilliligini va samaradorligini baholash;
- davlat xaridlarida qonunchilik hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishini nazorat qilish;
- davlat qarzi va grantlar hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalarning natijadorligini o'rganish.

Shu maqsadda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi:

- budjet tashkilotlarida budjet mablag'lari boshqarilishi va budjet hisobi yuritilishini maxsus avtomatlashtirilgan dasturiy mahsulotlar vositasida doimiy monitoring qilish;
- masofaviy nazoratni keng ko'lamda qo'llash, zamonaviy axborot texnologiyalari va ma'lumotlar bazasi vositasida tekshirish ob'ektlari va maqsadlarini aniqlash yo'li bilan kam samarali taftishlarni qisqartirish bilan bir vaqtda budjet tashkilotlarini tekshirish samaradorligini oshirish.

Davlat moliyaviy nazorati organlariga vazirlik va idoralar bilan real vaqt rejimida axborot almashinuvi orqali budjet qonunchiligini buzish xavfini tahlil qilish maqsadida Moliya vazirligining moliyaviy nazorat ma'lumotlari bazasini ishga tushirish, davlat moliyaviy nazorati obyektining muayyan davr uchun ayrim masalalar bo'yicha faoliyatini nazorat qilish (mavzuli nazorat) modulini yaratish Davlat moliyaviy nazorati samaradorligini oshirishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Козырин А. Н. Финансовый контроль // Финансовое право / под ред. проф. О. Н. Горбуновой. — М.: Юристъ, 1996. — С.48.
2. Химичева Н. И. Финансовое право: учебник / отв. ред. — 5 изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. — С.129
3. Шохин С.О., Воронина Л. Н. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России: научно-методическое пособие. М.: финансы и статистика, 1997.

4. Воронин Ю. М. Государственный финансовый контроль. М.: финансовый контроль, 2005.
5. Матвеева, Е. Е. (2020). Совершенствование системы государственного финансового контроля. *Экономический журнал*, (2 (58)), 38-46.
6. www.mf.uz – O‘zbekistan Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy sahifasi.
7. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari Milliy bazasi

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 2

Volume: 3

Published:

28.02.2023

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Butaboev, M.T., Olimova, M. (2023). Issues of increasing the competitiveness of innovative enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 81-90.

Butaboev, M.T., Olimova, M. (2023). Issues of increasing the competitiveness of innovative enterprises. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 81-90.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7776646>

Butaboev, Makhammadzhon

Tuychievich

Professor, Doctor of Economics,

Department of Economics,

Fergana Polytechnic Institute

E-mail: iqtisod_bosh@mail.ru

Olimova, Makhidil

Turdalievna

Master's student of the Department of

Economics,

Fergana Polytechnic Institute

DOI 10.5281/zenodo.7776646

UDC 330.34

ISSUES OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF INNOVATIVE ENTERPRISES

Abstract. *In modern conditions, when competition in the market has reached high levels, ensuring that the internal environment of the enterprise meets the requirements of the market becomes one of the most important factors of successful activity, requiring constant transformation. Today's engine of economic growth is innovation, applied both in production and in operation and consumption. World experience shows that the creation and introduction of innovations is not only a way to increase the competitiveness of an enterprise, but also a significant incentive for the economic development of the country. This article will address issues related to the activation of innovative activities of enterprises in order to increase their competitiveness.*

Keywords: *innovation, innovation direction, innovation system, competitiveness, market transformation.*

Bo'taboyev, Mahammadjon To'ychievich

Professor, iqtisod fanlari doktori,

Iqtisodiyot kafedrası,

Olimova, Mahidil Turdalievna

Farg'ona Politexnika instituti magistranti

INNOVATsION KORXONALARNING RAQOBATBARDOSHLAGINI OShIRISH MASALALARI

Annotatsiya. Zamonaviy sharoitda, bozorda raqobat yuqori darajaga yetganida, korxonaning ichki muhiti bozor talablariga javob berishini ta'minlash doimiy o'zgarishni talab qiladigan muvaffaqiyatli faoliyatning muhim omillaridan biriga aylanadi. Iqtisodiy o'sishning bugungi dvigateli ishlab chiqarishda ham, foydalanishda ham, iste'molda ham qo'llaniladigan innovatsiyalardir. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, innovatsiyalarni yaratish va joriy yetish nafaqat korxonaning raqobatbardoshligini oshirish usuli, balki mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim rag'batdir. Ushbu maqolada korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish maqsadida ularning innovatsion faoliyatini faollashtirish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion korxonalar, innovatsion tizim, raqobatbardoshlik, bozorni o'zgartirish.

Бутабоев, Махаммаджон Туйчиевич

Профессор, доктор экономических наук,

Кафедра «Экономика»,

Ферганский политехнический институт

Олимова, Махидил Турдалиевна

Магистрант, Ферганский политехнический институт

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В современных условиях, когда конкуренция на рынке достигла высоких уровней, обеспечение соответствия внутренней среды предприятия требованиям рынка становится одним из самых важных факторов успешной деятельности, требующим постоянной трансформации. Сегодняшним двигателем экономического роста являются инновации, применяемые как на производстве, так и в эксплуатации и потреблении. Мировой опыт показывает, что создание и внедрение новшеств - это не только способ повышения конкурентоспособности предприятия, но и существенный стимул экономического развития страны. В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с активизацией инновационной деятельности предприятий с целью повышения их конкурентоспособности.

Ключевые слова: инновации, инновационное предприятие, инновационная система, конкурентоспособность, рыночная трансформация.

Introduction

The need to increase competitiveness in the existing economic conditions naturally determines the implementation of innovations at industrial enterprises. At the same time, in order to increase the efficiency of the innovation process, the enterprise needs to assess its readiness for its successful implementation. This assessment should determine the availability of a sufficient resource base, the favorable environmental conditions, the activity of the enterprise in the field of innovation and the ability to bring ideas to commercialization, based on the results of the assessment, an innovative strategy for the development of the enterprise is formed. The reliability of determining the degree of readiness for the implementation of the innovation process is one of the main guarantees of its successful implementation in the future, which will increase the competitiveness of the enterprise.

In the scientific community, there is a significant amount of work devoted to assessing the readiness of an enterprise to implement an innovation process, so this problem cannot be called new and completely unexplored. However, there are no generally recognized methodological approaches that allow us to jointly take into account both the readiness of the enterprise, and the opportunities provided by the external environment, and the activity of the enterprise in the implementation of innovative developments. To take into account all these factors, it is proposed to use a modified indicator of the innovative position of an industrial enterprise.

The industrial complex of the Republic of Uzbekistan is one of the most important sectors of the economy, in which material products are created that are in demand by both private and corporate consumers. The importance of industry in ensuring economic growth was mentioned in the address of the President of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoyev to the Oliy Majlis and the people of Uzbekistan.

The volume of Uzbekistan's gross domestic product (GDP) for 2022 at current prices reached 888.34 trillion soums. According to preliminary data of the Statistical Agency, in January-December 2022, enterprises of the republic produced industrial products worth 551.1 trillion. sum, the index of the physical volume of industrial production for the same period in 2021 amounted to 105.2%.

Literature analysis and the degree of development of the topic.

Issues related to innovation and competitiveness are widely considered in domestic and foreign literature.

Thus, the **foundations of the theory of competition and the formation** of competitive advantages of economic entities were laid in the works of foreign scientists A. Smith and D. Ricardo and continued in the works of A. Cournot, J.M. Clark, A. Marshall, W. Jevons, J. Robinson, F. Knight, E. Chamberlin, B. Olin, E. Heckscher, D. Keynes, R. Harrod, J. Schumpeter, F. Hayek, M. Porter and many other scientists.

The works of S.Y. Glazyev, A.A. Dynkin, A.M. Zhichkin, P.N. Zavlin, S.D. Ilyenkova, A.K. Kazantsev, N.D. Kondratiev, V.G. Medynsky, A.M. Mukhamedyarov, L.N. Ogoleva, A.G. Porshnev, A.I. Prigozhin, V.Ya. are devoted to the problem of innovative activity of enterprises. Gorfinkel, N.P. Maslennikova, V.N. Gunin, Yu.V. Yakovets, etc. Many aspects of the problem of innovation process management are considered in the works of foreign scientists: G. Ansoff, R. Zeiler, G. Mensch, N. Monchev, B. Santo, B. Twiss, M. Hucek, I. Schumpeter, R. Yang, etc.

The works of G.L. Azoev, B. Alstrand, I. Ansoff, A.P. Gradov, I.B. Gurkov, V.S. Efremov, F. Kotler, N.Y. Kruglova, M.I. Knysh, J. Lampel, G. Mintsberg, N.K. Moiseeva are devoted to the issues of competition and competitive advantages, competitiveness of goods and enterprises. M. Porter, A.G. Tsyganov, R.A. Fatkhutdinova, etc. Appreciating the contribution of the above-mentioned scientists and the results obtained by them, it should be noted that the level of elaboration of the problem of activating innovation activity and increasing the competitiveness of industrial enterprises in relation to modern reality seems insufficient. The rapidly changing situation requires a more detailed study of the topic under consideration, the search for new approaches and methods.

The object of research is enterprises and processes of their dynamically sustainable development.

The theoretical basis of the research was the general traditional and modern theoretical and methodological provisions of macro- and microeconomics, new institutional economic theory, branch economics, theory and methodology of strategic management and planning, theory and methodology of investment.

The methodological basis of the research is systematic, interdisciplinary and synergetic approaches based on the integrated and integrated use of both general and special research methods. The group of general scientific research methods is formed by methods of analysis, synthesis, systematization, structuring, induction, deduction, comparative, statistical and dynamic analysis.

The information base is represented by up-to-date statistical and analytical data of the Statistical Agency under the President of Uzbekistan, data published by the Ministry of Economy and Finance. Internet resources, as well as expert opinions in the field of intensification of innovative processes in the field of industrial production.

Analysis and results.

It is proposed to systematize all the variety of interpretations of the concept of enterprise competitiveness in the context of five main campaigns. The key characteristic of the concept under study and the main criterion of the classification developed by the author is the sphere of manifestation of the competitiveness of an industrial enterprise.

Many researchers, in our opinion, rightly point out that it is unacceptable to reduce the competitiveness of an economic entity to the competitiveness of its products, and consider it from the point of view of the effectiveness of the company's activities, the business model chosen by its management, the ability to successfully compete with other market participants and expand its market share. In our opinion, the competitiveness of an industrial enterprise is the ability to conduct economically efficient activities in conditions of limited economic resources, achieved through the use of modern innovation—oriented development technologies that take into account both internal sources of competitiveness of the enterprise and external factors characterizing the situation on the market or in the industry in which the company operates. The difference of the proposed definition from the known ones (D. Voronov, P. Zabelin, V. Krivorotov, M. Kostin et al.) is a priority that is given to taking into account the use of innovation-oriented technologies for the development of the enterprise. The basis of successful competition is currently the ideas of innovative and strategic management, implemented through quality improvement, market differentiation, and production diversification.

Of fundamental importance is the formation of conditions for optimizing resource management (improvement of the material and technical base, staff training, etc.) on the basis of strategic planning and continuous improvement of processes through the introduction of innovation-oriented technologies.

In order to identify existing problems and develop directions for enhancing innovation and increasing the competitiveness of industrial enterprises, an analysis of the current state of this sphere was carried out, on the basis of which the following trends were identified:

1) Uzbekistan has a substantial human resource reserve, which can serve as a basis for building a knowledge-based economy. At the same time, the share of higher education institutions performing research and development remains extremely low in the structure of domestic science (about 4-5% of science costs compared to 28% in the EU countries and 18-19% in Japan and the USA). Scientific activity is carried out today only in 40% of Russian universities. This trend can lead to irreversible consequences, both for science itself and for the training of qualified specialists.

2) the increase in spending on science and research in recent years.

3) insufficient innovation activity, characterized by a low level of knowledge intensity of products produced in industry, which is extremely unsatisfactory against the background of foreign countries. The composition of innovatively active organizations for the most part remains constant: more than 70% of organizations planning technological innovations in the near future have implemented them in previous years. In the industry as a whole, only 5% of organizations are independently engaged in research and development.

4) the predominance of inventions aimed at maintaining or slightly improving existing types of equipment and technologies.

The results of the study showed that funds are spent mainly on the gradual improvement of the existing product.

5) inefficient innovation infrastructure. It is the interaction and consideration of the interests of all participants in innovation activities that will allow us to work harmoniously and effectively to achieve our goals, including the goals of activating innovation and increasing the competitiveness of enterprises. The analysis of the relevant environment of enterprises allowed us to conclude that most factors have a generally insignificant impact, the overall assessment of the factors of the relevant environment is far from optimistic.

6) increase in the number of patent applications.

In 2021, the growth trend of applications for intellectual property objects to the Agency for Intellectual Activity continued, the total number of which amounted to 12248 applications, which is the highest figure in 29 years. Compared to 2020, the volume of applications submitted increased by 15.2%. The reporting year was characterized by an increase in the volume of applications for a number of intellectual property objects. The volume of applications for the grant of a patent for an invention increased by 13.1%, mainly due to the increased activity of national applicants (16%). The number of applications received for the grant of a utility model patent increased by 14.6% compared to the previous year, mainly due to the growth of applications from national applicants,

which amounted to 14%. The number of applications received for the grant of a patent for an industrial design increased by 63.8% compared to the previous year due to an increase in applications from national applicants (66.4%). The volume of applications for trademark registration increased by 29.3%, due to the increased activity of both national applicants (by 51.6%) and foreign applicants (by 15.2%). The receipt of applications for registration of computer programs and databases exceeded the level of 2020 by 73.95%. For the remaining intellectual property objects, there was a decrease in the number of applications received. The examination of intellectual property objects is carried out by the expert staff of three departments (the department of inventions and utility models, the Department of industrial designs and the department of trademarks and appellations of origin of goods). In the reporting year, a formal examination was carried out on 11982 intellectual property objects, which is 55% more than last year. The examination, in essence, was carried out on 7249 objects, which is slightly higher (2.12%) than last year. 9984 objects of intellectual property are registered in the State Registers of intellectual Property objects, which is 127.7% more than the same indicator in 2020. Legal protection has been granted to 2,569 trademarks under the Protocol to the Madrid Agreement. The total number of applications for patents for inventions received in the reporting year amounted to 665 applications, which is 13.1% more than in 2020. 413 applications or 62.1% of the total number of applications received were received from national applicants. Foreign applicants filed 252 applications or 37.9% of the total number of applications, of which the predominant number (89.8%) was filed in accordance with the Patent Cooperation Agreement (PCT).

Hence, it can be seen that the interest of enterprises in achieving high results of their activities causes the need to increase their competitiveness, which is the most important factor in ensuring efficiency and creating conditions for further development. The concept of enterprise competitiveness is complex and is interpreted very ambiguously. Based on the analysis, the concept of enterprise competitiveness was clarified as the ability to produce products that meet market requirements in a certain period of time, and to increase its share on the basis of internal and external competitive advantages of the enterprise formed through the activation of its innovation activities, the effective use of innovative, human and production potential.

One of the significant reasons for innovative passivity, methodological insufficiency of industrial enterprises are shortcomings in existing approaches, principles and methods for the practical use of new technologies in the process of innovation management.

Discussion.

To increase the efficiency of an enterprise's innovation activity, its activation management must be carried out on the basis of a set of scientifically sound principles and methods. In order to achieve the maximum effect of the activation of innovation activity, it is necessary to constantly develop and improve the methodological base. One of the most important components of the methodological provisions of the activation of innovation activity are the principles. The principle is understood as one of the initial, basic requirements for the process of activating innovation activity, the implementation of which ensures its effectiveness.

In order to ensure an effective process of activating innovation activity, a number of system-wide and special principles characteristic of this sphere were analyzed and justified.

Based on the analysis, a number of special principles for the activation of innovative activity of enterprises are proposed:

1. Recognition of the priority of innovative factors for improving both competitiveness and efficiency of the enterprise as a whole.

The weakest link today is not so much financing as the lack of innovation management skills. The main problem remains the severance of ties between the main participants in the innovation process, information opacity and therefore low motivation, both for the development and financing of innovations. An analysis of the problems associated with accelerating the integration of science and production, the introduction of innovative processes in industry, shows that many of them stem from the lack of a well-formed infrastructure to support horizontal links between industrial enterprises, scientific and financial organizations.

2. Legal protection of innovative ideas. The results of the innovative activity of employees are the competitive advantages of the enterprise and the task of any enterprise is to protect them. Without ensuring reliable legal protection of the results of innovative activity, the possibility of their effective use is jeopardized. 3. Information interconnection. When implementing innovative activities, intensive information flows are created that meet the needs of individual management services. An approach based on the use of an integrated information system that provides a single base for all departments of this enterprise should be incorporated into the enterprise management system.

4. Active and innovative participation of each employee in improving the efficiency of innovation and competitiveness of products.

The implementation of this principle involves the use of various methods of material and moral incentives, including: setting a high salary in advance and receiving a corresponding high quality as a result; applying bonuses and awards for high achievements in the field of increasing innovation activity; taking into account the individual potential and the real contribution of everyone to improving and ensuring the required quality of products; developing competitiveness in the work on to increase and ensure high efficiency between individual employees, divisions and enterprises.

5. Interest in the results of their work of all subjects of innovative activity. Internal motives that stimulate innovative activity are becoming more and more interesting. These include the following: the desire to really feel the results of their work, to have opportunities for creative search, to take the initiative, to feel the support of their innovative activities from the enterprise: both in the form of material and financial support for projects initiated by innovators, and in the form of social recognition of their special role in the organization.

6. State support of innovation activities. It will allow to determine the place of scientific and scientific-technical activity in the state, society, economy; the legal status of a researcher; the multiplicity of sources of financing of enterprises, the principles of scientific activity management, the main forms of influence of public authorities at

various levels in the field of science; reflect the legal basis for regulating international scientific and technical cooperation.

Activation of innovation activity must also be carried out at all stages of the life cycle of innovation activity, that is, it must permeate all its stages and include the following stages: R&D; production; sale; operation (consumption); disposal.

The implementation of activation at each stage of the innovation life cycle ensures that the control effects cover the entire complex of stages and stages of the innovation process.

Along with the principles, the effectiveness of the activation of innovation activity largely depends on the methods that will be used in its implementation. At the same time, methods are understood as methods and techniques for implementing managerial activities and influencing the personnel of an enterprise to achieve significant results when activating innovative activities.

The results of the activity of innovation activation groups largely depend on the tools used. Among them, the method of system analysis, goal structuring, expert, computational, comparisons, modeling, correlation and regression analysis, analogies, generating ideas, planning experiments, graphical modeling should be highlighted. Ultimately, the success of the activities of such groups largely depends on the mass participation of workers, which can be ensured by the systematic painstaking work of the entire management corps of the enterprise. At the same time, it is important to stimulate the work of groups "from above", directing their creative potential to solve the most important tasks to achieve the goals of the enterprise.

Conclusion.

Operations related to the evaluation in general and the evaluation of proposals and recommendations for the activation of innovation, in particular, can be combined into three typical stages: preparatory; evaluation stage and final.

The specific sequence of implementation of the methodological provisions of the assessment in most real cases depends on the purpose, qualifications of the persons conducting the development and implementation of the methodology, and the situation of assessing the level of activation of innovation activity.

The entire evaluation process should be carried out with continuous forward and backward links of each of the above operations, which should be performed, at least within each of the stages, if possible, sequentially- in parallel. The implementation of this approach makes it possible to reduce the evaluation period and achieve the goals of solving evaluation tasks in a shorter time.

References:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана <https://yuz.uz/ru/news/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-oliy-majlis-va-ozbekiston-xalqiga-murojaatnomasi>
2. Drobyazko, S., Barwińska-Małajowicz, A., Ślusarczyk, B., Zavidna, L., & Danylovykh-Kropyvnytska, M. (2019). Innovative entrepreneurship models in the management system of enterprise competitiveness. *Journal of Entrepreneurship Education*, 22(4), 1-6.

3. Du, J. L., Liu, Y., & Diao, W. X. (2019). Assessing regional differences in green innovation efficiency of industrial enterprises in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 940.
4. Gawer A. Bridging Differing Perspectives on Technological Platforms: Toward an Integrative Framework // *Research Policy*. 2014. Vol. 43. Issue 7. Pp. 1239-1249.
5. Ikramov, M. A., Mamajonov, H. N., & Toshpulatov, I. A. (2019). Improvement of light industry enterprises and competitiveness of management system. In *Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики* (pp. 118-124).
6. Kurpayanidi, K. Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy / K. Kurpayanidi. – Fergana: OOO "Al-Ferganus", 2022. – 220 p. – ISBN 978-9943-8579-6-4. – DOI 10.5281/zenodo.7488914.
7. Kurpayanidi, K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy / K. I. Kurpayanidi // *Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics*. – 2022. – Vol. 14, No. 4(48). – P. 103-116. – EDN CHNDOE.
8. Kurpayanidi, K. I. Transformation of the education system as a catalyst for innovation in modern China // *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformation-of-the-education-system-as-a-catalyst-for-innovation-in-modern-china> (дата обращения: 05.02.2023).
9. Kurpayanidi, K.I., Mikhaylov, A.B. (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House “Baltija Publishing”. Riga, Latvia. V.2. 313-317 pp.
10. Malik, A. (2019). Creating competitive advantage through source basic capital strategic humanity in the industrial age 4.0. *International Research Journal of Advanced Engineering and Science*, 4(1), 209-215.
11. Phillips F., Linstone H. Key Ideas From a 25-year Collaboration at Technological Forecasting & Social Change // *Technological Forecasting and Social Change*. 2016. Vol. 105. Pp. 158-166.
12. Udriyah, U., Tham, J., & Azam, S. (2019). The effects of market orientation and innovation on competitive advantage and business performance of textile SMEs. *Management Science Letters*, 9(9), 1419-1428.
13. Абдуллаев, А. М., & Толибов, И. Ш. (2019). Actual issues of activization of financial factors development of entrepreneurship in Uzbekistan. *Kazakhstan Science Journal*, 2(3 (4)), 10-10.
14. Заступов, А. В. Инновационное развитие предприятий промышленных отраслей в условиях цифровой модернизации экономики / А. В. Заступов // *Бизнес. Образование. Право*. – 2020. – № 1(50). – С. 244-250. – DOI 10.25683/VOLBI.2020.50.153. – EDN AUWAAO.
15. Кислицын, Е. В. (2019). Системный анализ конкурентоспособности инновационного потенциала промышленного предприятия. *Вестник Забайкальского государственного университета*, 25(9), 114-122.

16. Курпаяниди К.И. Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности // Экономика Центральной Азии. – 2023. – Том 7. – № 1. – doi: 10.18334/asia.7.1.117188.
17. Курпаяниди, К. И. Вопросы управления инновациями и инновационной деятельностью в условиях трансформации экономики / К. И. Курпаяниди. – Fergana: AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. – ISBN 978-9943-8579-2-6. – DOI 10.5281/zenodo.7220693. – EDN AZHAVF.
18. Курпаяниди, К. И. Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // Проблемы современной экономики. – 2022. – № 3(83). – С. 142-147. – EDN FQJJEH.
19. Паршина, И. О., & Великороссов, В. В. (2019). Влияние инновационных цифровых технологий на конкурентоспособность предприятий сферы услуг. In *Организационно-экономические инновации для цифровой экономики* (pp. 166-174).

Citation:

Xayitov, J.M. (2023). The role of public control in increasing the efficiency and efficiency of budget funds execution. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 91-98.

Xayitov, J.M. (2023). Budjet mablag'lari ijrosi samaradorligi va natijadorligini oshirishda jamoatchilik nazoratining o'rni. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 91-98.

Xayitov, Javdod Muhamadaliyevich
*Student of the Academy of Banking and
Finance, Tashkent*

E-mail: javdodhayitov@gmail.com

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7776682>

DOI 10.5281/zenodo.7776682

UDC 336.025.2

THE ROLE OF PUBLIC CONTROL IN INCREASING THE EFFICIENCY AND EFFICIENCY OF BUDGET FUNDS EXECUTION

Abstract. *This article describes the research conducted on the improvement of the analysis and monitoring procedure of public control and the rational use of budget funds. It contains scientific and practical suggestions and recommendations for improving the management of the state financial system, analyzing and monitoring the types, forms and effectiveness of assessment methods used in the practice of many developed countries of the world.*

Key words: *State budget, state budget treasury execution, budget system, control and monitoring, state finance, reform.*

Хайитов, Жавдод Мухамдалиевич

Студент Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: javdodhayitov@gmail.com

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация: В данной статье описаны исследования, проведенные по совершенствованию процедуры анализа и контроля общественного контроля и рационального использования бюджетных средств. Он содержит научно-практические предложения и рекомендации по совершенствованию управления

государственной финансовой системой, анализу и мониторингу видов, форм и эффективности методов оценки, используемых в практике многих развитых стран мира.

Ключевые слова: Государственный бюджет, казначейское исполнение государственного бюджета, бюджетная система, контроль и мониторинг, государственные финансы, реформа.

Xayitov, Javdod Muhamadaliyevich

Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi.

[E-mail: javdodhayitov@gmail.com](mailto:javdodhayitov@gmail.com)

BUDJET MABLAG‘LARI IJROSI SAMARADORLIGI VA NATIJADORLIGINI OSHIRISHDA JAMOATCHILIK NAZORATINING O‘RNI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada budjet mablag‘lari ijrosi samaradorligini oshirishda jamoatchilik nazoratini tahlil va monitoring qilish tartibini takomillashtirish, budjet mablag‘laridan oqilona foydalanish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar bayoni keltirilgan. Unda dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlari amaliyotida qo‘llanilayotgan davlat moliya tizimini boshqarishni takomillashtirish, taxlil va monitoring qilish turlari, shakllari va samaradorligini baholashni usullari, shuningdek, ilmiy va amaliy taklif hamda tavsiyalar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Davlat budjeti, davlat budjeti g‘azna ijrosi, budjet tizimi, nazorat va monitoring, davlat moliyasi, islox qilish.*

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalarda ulkan isloxotlar amalga oshirilmoqda. Yurtboshimiz tomonidan budjet mablag‘laridan samarali va maqsadli foydalanilishini taminlash uchun keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirmoqdalar.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda Davlat budjeti mablag‘larini kassa ijrosini amalga oshirish, budjet tashkiloti shartnomalari va naqd pullarni boshqarish kabi faoliyat turlari aynan g‘aznachilik tomonidan bajarilib kelinayotganini inobatga olsak, O‘zbekiston Respublikasida g‘aznachilik faoliyatini yanada takomillashtirish jarayonida nazoratning ustunliklari va xalqaro tajribalarining ijobiy jihatlaridan samarali foydalanishga e‘tibor qaratish, g‘aznachilik operatsiyalarini nazorat qilishni takomillashtirish, taxlil va monitoring qilish tartibini yanada takomillashtirishning istiqbolli yunalishlarini izlab topish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Davlat budjetidan ajratiladigan mablag‘lar ijtimoiy yo‘nalish bilan bir qatorda, kelajak iqtisodiyoti uchun moliyalashtirishning asosiy manbai bo‘lib, iqtisodiyotning uni yangi bosqichga qayta qurishda istiqbolli sohalarni rivojlantirishni moliyalashtirishda muhim o‘rin tutadi.

Moliya tizimi budjetlarining daromadlarini to‘liq shakllanish darajasi mamlakatning rivojlanishiga bog‘liq bo‘lib, bunda fuqarolarning farovonligi, inflyatsiya darajasini ijobiy pasayish tendensiyalari bilan iqtisodiy o‘sish, valyuta kursi va foiz stavkasining pasayishi nazarda tutiladi.

Bu esa o'z navbatida, rivojlangan mamlakatlarning budget tizimida davlat budgetni shakllantirish, budgetlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayonlarini o'rganish va respublikada ilg'or xorij tajribasi qo'llash masalalarini ko'rib chiqish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Yuqorida ko'rsatib o'tilganlar o'z navbatida, mazkur maqola mavzusining dolzarbligini ko'rsatib beradi.

Adabiyotlar shahri

Mavzuga doir adabiyotlarni taxlil qilish mabaynida bir nechta yetakchi iqtisodchi olimlar va mutuxassislar izlanishlar olib borganligiga guvoh bo'lamiz.

Budget mablag'lari samaradorlikka va natijaga yo'naltirilganligini oshirishda o'rta muddatli budgetni rejalashtirish doimiy takomillashtirib borilishi natijasida o'rta muddatda mavjud bo'lgan bo'sh moliyaviy resurslarni aniqlash imkoniyatlari kengayib boradi.

Budgetdan mablag' oluvchilar kesimida budgetni taqsimlash va ularning budget vakolatlarini kengaytirish mexanizmining joriy etilishi bilan budget tashkilotlari va budgetdan mablag' oluvchilarning o'z maqsadlarini belgilash va muvofiq ravishda aniq tadbirlarini rejalashtirish imkoniyatlari ham kengayib boradi.

Asosiy e'tibor budget mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratiladi.

Shundan kelib chiqqan holda, ajratilgan budget mablag'laridan foydalanishning samaradorligi va natijadorligini baholash ko'rsatkichlarini kengaytirish bo'yicha tegishli choralar ko'rish zarur.

Ayni paytda "Dasturiy budgetlashtirish"ni joriy etish uchun zarur bo'lgan mexanizmlar aniqlashtiriladi, mazkur tizimning afzallik va kamchiliklari o'rganilib, joriy va yangi tadbirlarni moliyalashtirish xarajatlarini aniqlash uslublari ishlab chiqiladi. Jumladan, amaldagi budget tasnifiga o'zgartirish kiritilib, davlat xarajatlarini dasturlar bo'yicha tasniflash joriy etish ko'zda tutilmoqda.

Strauch R.Xallenberg M.J.Fon Xagenlar Yevropa mamlakatlarida budget prognozini shakllantirish qabul qilingan dasturlarni barqaror realizatsiyasi va dasturlar o'rtasidagi konvergentlik, ya'ni o'zaro uyg'unlikni ta'minlashning omili ekanligini tadqiq qilishgan.¹⁸

Iqtisodchilar J.Blondal, D.Bergall, I.Xavkesvord va R.Dayton-Smitlar Avstraliyada iqtisodiyotdagi barqaror makromoliyaviy ko'rsatkichlar ta'minlanishi sharoitida o'rta muddatli budgetlashtirish imkoniyatlari va uni pozitiv jihatlarini tadqiq qilishgan¹⁹.

Iqtisodchi olim J.Lyuingman yuqoridan quyiga qarab yo'naltirilgan budgetlashtirish prizmasi sharoitida budget menejmentining samaradorligini ortish imkoniyatlarini tadqiq qilgan.²⁰

¹⁸ Strauch R., Xallenberg M., J. Fon Xagenlar Yevropa mamlakatlarida byudjet prognozini shakllantirish yuzasidan monografiyasi

¹⁹ J. Blondal, D. Bergall, I. Xavkesvord va R. Dayton-Smitlar Avstraliyada iqtisodiyotdagi barqaror makromoliyaviy ko'rsatkichlar ta'minlanishi maqolasida

²⁰ J. Lyuingman yuqoridan quyiga qarab yo'naltirilgan byudjetlashtirish prizmasi sharoitida byudjet menejmentining samaradorligini ortish imkoniyatlari

Iqtisodchi K.Rogof siyosiy biznes sikllarining turli fazalari kesimida o'rta muddatli budjetlashtirishning samaradorlik mezonlarini taklif qilgan.²¹

Tadqiqod metodologiyasi

Mamlakatimizda budjet mablag'lari ijrosi samaradorligini oshirish boshqarishni nazorat qilishning mamlakatimizdagi amaliyotini va xuquqiy asoslarini hamda xorij tajribalarini o'rganish asosida budjet mablag'larining o'zboshimchalik bilan sarflanishiga yo'l qo'ymaslik, mavjud shartnomaviy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish yo'llarini izlash, bu borada amalga oshirilayotgan ishlarni samaradorligini takomillashtirishdan iborat.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Davlat budjeti mablag'lari ijrosi samaradorligi uning moddiy negizini milliy iqtisodiyot va jamiyatning sotsial platformasidagi davlatning pozitsiyasi tashkil qiladi. Budjet mablag'lari ijrosi muhim jihatlardan biri siyosiy qarorlar qabul qilishning bosh omilidir, chunki u risklarni kamaytirishni ta'minlaydi va oldini olish choralari ko'rish imkoniyatini berishi hisoblanadi. Budjet mablag'lari ijrosi o'rta muddatli rejalashtirishda davlatning moliyaviy resurslarini shakllantirish va sarflanishi uchun siyosiy jihatdan hisobdorlikni ta'minlanishi nazarda tutiladi. Chunki milliy daromadning taqsimlanishida davlat budjetida to'lanadigan moliyaviy resurslar davlatning ixtiyoridagi moliyaviy resurslar hisoblanib, ularni shakllantirish va foydalanish bo'yicha qarorlar qabul qilish Parlamentning vakolatiga kiradi. Har qanday rejalashtirish kabi davlat budjeti mablag'lari ijrosi o'rta muddatli rejalashtirish ham davlat moliyaviy resurslaridan foydalanishda maksimal samaradorlikni ta'minlashi zarurligini nazarda tutadi. Zero, rejalashtirish boshqaruvning muhim funksional elementi sifatida uning samaradorligini fundamental asosini tashkil qiladi. Zero, iqtisodichilar ta'kidlaganlaridek, "Reja hech narsa emas, rejalashtirish hamma narsani tashkil qiladi" – deb aytilgan tom ma'nodagi qoidaga asoslangan holda, budjetni o'rta muddatli rejalashtirish o'zining maksimal samaradorlikka erishish imkoniyatlari orqali xususiy jozibadorligini namoyon qiladi.

Malumki, davlat budjeti daromadlarining yetarli darajada bo'lishi mamlakatda ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa sohalarni belgilangan miqdorda va muddatlarda moliyaviy taminlash imkoniyatini beradi. Shuning uchun bugungi kunda budjet daromadlarini samarali shakllantirish va ularning hajmini oshirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Zero bu boradagi ishlarni amalga oshirish natijasida jamiyatning barcha qatlamlarini qo'llab- quvvatlash va strategik maqsadlarni amalga oshirish uchun imkon bermoqda.

Bugungi kunda Mamlakatimizda davlat budjeti daromadlarining asosini soliqlar tashkil qiladi. Soliqlarni undirish jarayonida bevosita respublika budjetiga tushadigan hamda mahalliy budjetlarga undiriladigan soliqlarni ko'rishimiz mumkin. Respublika budjetiga undiriladigan umumdavlat soliqlarining bir qismi hududlar imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mahalliy budjetlar ixtiyorida qoldiriladi.

Ma'lumki, o'rta muddatli fiskal siyosat sharoitida budjet daromadlarini prognozlashtirish, iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlanish nisbatlari kesimida soliq

²¹ K. Rogov siyosiy biznes sikllarining turli fazalari kesimida o'rta muddatli byudjetlashtirishning samaradorlik mezonlari maqolasida

bazasining shakllanishi va soliq siyosatining strategik yo'nalishlarining pirovard maqsadlari kabi bir qator omillar ta'sirida shakllantiriladi. Xususan, iqtisodiyotdagi soliq yukining o'rta muddatli istiqbollari bunda muhim ahamiyat kasb etadi.

2012-2019 yillardagi davlat budjeti daromadlarining dinamik o'zgarishini ko'rib o'tamiz (1.1-rasm).

1.1-rasm. Davlat budjeti daromadlari dinamikasi, mlrd.so'm.²²

1.1-rasm ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, davlat budjeti daromadlari nominal mazmunda 2012 yilga nisbatan 2019 yilda 4,8 barobar miqdorda oshib bormoqda. Ushbu tendensiyaga asoslangan holda davlat budjeti daromadlarini 2012-2022 yillarga dinamik o'zgarishining polinomial trend tenglamasini shakllantiramiz.

2.1-rasm. Davlat budjeti daromadlarini 2012-2019 yillarga dinamik o'zgarishining polinomial trend tenglamasi²³

²² www.mf.uz. - sayti ma'lumotlari asosida tuzildi.

Demak, ushbu hisob-kitoblarga asoslangan holda ta'kidlash joizki davlat budjeti barqaror o'sish sur'atiga ega bo'lib, ushbu o'sishning chiziqli tenglamasi 2.1- rasmdagi parabolik trendni o'zadi mujassamlashtiradi.

Natijada ushbu o'sish trendiga muvofiq, 2021 yilga prognoz ko'rsatkichi 150 trln so'mdan ortishi prognoz qilinmoqda.

Ushbu prognoz ko'rsatkichlarimizni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan prognoz ko'rsatkichlariga solishtiradigan bo'lsak, maksimal yaqinlikni kuzatishimiz mumkin.

1.1-jadval

Davlat budjetining o'rta muddatli prognoz ko'rsatkichlari²⁴

№	Ko'rsatkichlar	2020 yil uchun prognoz	Davlat budjetining mo'ljallan ko'rsatkichlari	
			2021	2022
1.	Daromadlar	128,5	152,1	177,6
2.	Xarajatlar	131,1	153,6	175,3

Demak, davlat budjetining daromad va xarajatlari barqaror o'sish sur'atini ifodalab, navbatdagi yil uchun prognoz ko'rsatkichlari, 2 va 3 yil uchun mo'ljallangan ko'rsatkichlariga asoslanadi. 2020, 2021 yillarda davlat budjetining prognoz va mo'ljallan ko'rsatkichlari asosida defitsitli budjet taxminlashtirilgan bo'lsa, 2022 yildan profitsit bilan budjet taxminlashtirilgan. Daromadlarning prognoz va taxmin ko'rsatkichlari mamlakatdagi YaIM o'rta muddatlardagi prognoz ko'rsatkichlariga asoslanadi.

Davlat budjeti daromad va xarajatlarini o'rta muddatli rejalashtirish bir qator afzalliklarga egadir.

Xulosa va takliflar

O'rta muddatli davr uchun kamida ikkita ssenariydagi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozining dastlabki bahosi;

o'rta muddatli davr uchun asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning aniqlashtirilgan prognozi;

- Fiskal strategiya bilan birga birinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchilarning qabul qilingan Hukumat qarorlari va Davlat dasturlariga asosan kelgusi o'rta muddatli davrda amalga oshirilishi lozim bo'lgan yoki tugash muddati kelgan tadbirlar va ularni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar to'g'risidagi dastlabki so'rovlari asosida birinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchilarga budjetdan ajratiladigan chegaralangan miqdorlarini hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlariga ajratiladigan budjetlararo transfertlarning dastlabki miqdorlarini Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqish hamda Vazirlar Mahkamasiga tasdiqlash uchun kiritish;

- birinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchilar, davlat maqsadli jamg'armalarini taqsimlovchi organlar hamda hududiy budjet mablag'larini taqsimlovchilar tomonidan o'rta muddatli davr uchun budjet so'rovlari tarmoq va

²⁴ www.mf.uz. - sayti ma'lumotlari asosida tuzildi.

hududiy rivojlantirish dasturlari, shuningdek, amaldagi qonun hujjatlariga asosan Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan amalga oshirilishi nazarda tutilgan Davlat dasturlari va boshqa tadbirlarga talab etiladigan xarajatlarning asoslangan hisob-kitoblariga muvofiq, tasdiqlangan chegaralangan miqdorlar doirasida shakllantirish va tegishli moliya organiga taqdim etish;

- hududiy budjet mablag‘larini taqsimlovchilar tomonidan taqdim etilgan budjet so‘rovlari umumlashtirilgan holda Moliya vazirligiga taqdim etish;

- Moliya vazirligi tomonidan kelgusi yil uchun Davlat budjetining loyihasini shakllantirish jarayonida budjet so‘rovlarida nazarda tutilgan maqsadlar uchun Davlat budjetidan tegishli mablag‘lar ajratilishining iqtisodiy asoslanganligini o‘rganish hamda samaradorligini baholash.

-budjet mablag‘larini taqsimlovchilar va mahalliy davlat hokimiyati organlarining budjet sohasidagi vakolatlarini va hisobdorligini oshirish hamda ularning mas‘uliyatini kuchaytirish;

-budjet ma‘lumotlarining ochiqligi, to‘liqligi va xalqaro standartlarga mosligini ta‘minlash;

- soliq-budjet siyosatiga strategik yondashuvni tatbiq etish maqsadida o‘rta muddatli budjet asoslarini ishlab chiqish hamda yillik budjetni shakllantirishning yangi “natijaga yo‘naltirilgan budjet” tizimini joriy etish ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Albassam, B. A. (2020). A model for assessing the efficiency of government expenditure. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1823065.
2. Ivanovich, K. K. Public Debt And Its Place In The Macroeconomic Policy Of The Republic Of Uzbekistan. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 15, 157.
3. Khasiani, K., Koshima, Y., Mfombouot, A., & Singh, A. (2020). Budget execution controls to mitigate corruption risk in pandemic spending. *Fiscal Affairs*, 1-9.
4. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (83), 1-6. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
5. Mukhsinova, S. O. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-93-3> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.3>
6. Van den Berg, H., Velayudhan, R., & Yadav, R. S. (2021). Management of insecticides for use in disease vector control: Lessons from six countries in Asia and the Middle East. *PLoS neglected tropical diseases*, 15(4), e0009358.
7. Акперов И.Г, Коноплёва И.А, Головач С.П Казначейская система исполнения бюджета в Российской федерации М.: “Финансы и статистика” 2002 г.
8. Вахобов.А.В, Маликов Т.С. Молия –Т. : “Ношир” 2011 й.
9. Г.А.Қосимова Ғазначилик фаолиятини ташкил этиш. Ўқув қўлланма. Тошкент «ИQTISOD-MOLIYA» 2005 й.
10. Ибрагимов А.К , Сугирбаев Б.Б. Бюджет назорати ва аудити Т.: “infoCOM.UZ” 2010 й.

11. Қосимова Г.А Давлат бюджети ижросининг Давлат молиявий назорати тизими Т.:”Иқтисод ва молия” 2008 й.
12. Қосимова Г.А Давлат молиявий назорати фаолиятини ташкил қилиш Т.:”иқтисод ва молия” 2005 й.
13. Марказий банк статистик бюллетени маълумотлари.
14. Мищенко, Я. В., & Перепечкина, Е. Г. (2021). Роль общественного контроля в повышении эффективности деятельности органов исполнительной власти. In *Современные тенденции в государственном управлении* (pp. 125-129).
15. Сикорская, Л. В. (2021). Пути повышения эффективности осуществления внутреннего финансового аудита. *Экономическая безопасность*, 4(4), 1223-1236.
16. Содержащий общее положение по учету государственных финансовых операций. Декрет № 62-1587 от 29 декабря 1962 г. Глава II. Государственный Казначей. Статья 11
17. Срожиддинова З.Х Ўзбекистон Республикаси Бюджет тизими Т.: “ООО NORI” 2011 й.
18. Тереза Тер-Минасян, Педро П. Паренте, Педро Мартинес-Мендес. Создание казначейства в странах с переходной экономикой. МВФ. 1995г.
19. Юртаева, Т. В. (2020). Роль общественного контроля в повышении эффективности деятельности органов власти. In *Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ* (pp. 84-86).

Buza, Mikhail Konstantinovich

*Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Multiprocessor Systems and Networks,
Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus
E-mail: bouza@bsu.by*

PROCESSING LARGE VOLUMES OF ECONOMIC DATA**Буза, Михаил Константинович**

*доктор технических наук, профессор кафедры многопроцессорных систем и сетей,
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
E-mail: bouza@bsu.by*

ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХDoi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699571>

DOI 10.5281/zenodo.7699571

УДК 339.138

Для своевременной оценки работы различных отраслей народного хозяйства страны регулярно просчитывают объёмы роста промышленной и сельскохозяйственной продукции, внешней торговли и т.д. Кроме того, необходимо знать, как вырос валовой внутренний продукт на душу населения, изменилась производительность труда и другие важные показатели. Ускоренная обработка данных и своевременное получение значений различных показателей позволяет оперативно корректировать направления развития экономики страны. Для ускоренной обработки огромных массивов данных все шире используются различные методы, способствующие эффективному применению современной вычислительной техники, позволяющей в параллельном режиме обрабатывать данные для различных отраслей народного хозяйства страны.

Сегодня параллельные вычисления широко используются в распределенных и сетевых обрабатывающих устройствах. Для динамической балансировки параллельных процессов все чаще применяют стратегию «Work-stealing», позволяющую освободившимся ядрам принимать на обработку задачи из других

ядер. Данная стратегия интенсивно применяется в различных системах, среди которых Open MP, Erlang, TRL и другие.

Ниже предложена модель функционирования процессора для обработки больших объёмов данных, в которой разрешены параллельные процессы.

Кодирование данных в системе в коде вычетов (СКВ). Для решения поставленной задачи и ускорения вычислений необходимо провести оптимизацию вычислительной модели, чтобы придать используемой информации наиболее эффективную форму. Это достигается через построение системы кодирования, использующей теорию сравнений. Такая система будет отличаться высокой эффективностью при обработке больших объёмов данных, а вычислительные погрешности - сведены к минимуму.

В [1, 2] приведены алгоритмы и примеры перевода десятичных чисел с заданными модулярными основаниями и алгоритмы арифметических операций над ними. Указанные выше алгоритмы позволяют реализовать вычислительное ядро для проведения операций в СКВ. Для устранения потенциальной потери времени при выполнении вычислений с числами, которые выходят за рамки примитивных типов в языке Java, был разработан собственный класс, где число представлено в виде строки. Для этого класса были реализованы все основные арифметические и логические операции над числами в СКВ. Процессор в системе в коде вычетов представляет собой сервис, в котором определены операции в СКВ, необходимые для выполнения алгоритмов при расчете валового внутреннего продукта на душу населения и производительности труда. Ускорение обработки существенно зависит от выбранного количества модулей системы в коде вычетов. Так как при вычислениях в СКВ происходит разбиение первоначального числа в позиционной системе счисления на кортеж решений системы уравнений, целесообразно для значительного ускорения вычислений выполнять действие над каждым элементом системы параллельно [3].

Ниже приведена схема программной модели процессора СКВ, использующего параллельные вычисления рис.1.

В нашем случае обрабатываемые данные могут иметь довольно большие значения, что может привести к увеличению общего времени работы алгоритма, а также к возникновению необходимости в дополнительных ресурсах памяти. Для устранения данной ситуации реализован алгоритм динамического подбора модулей системы, позволяющий организовать многокаскадную обработку данных, оптимизируя процесс обработки за счет использования небольших значений модулей.

Рис.1. Схема программной модели процессора в СКВ

Таким образом, построенная система, работающая в коде вычетов, способна эффективно проводить асинхронные вычислительные операции над большими числами без существенного увеличения требуемых объемов компьютерной памяти.

Созданная система может существенно ускорить выполнение вычислительных операций при обработке больших массивов экономических данных. Сфера применения данной системы может быть расширена и на обработку данных в других областях, в частности, для обеспечения какой-либо информационной системы безопасностью.

Список использованной литературы:

1. Компьютерные вычисления на основе модулярной алгебры [Электронный ресурс]// https://www.researchgate.net/publication/288181060_Computer_Calculations_Based_on_Modular_Algebra_In_Russian_Komputernye_vycislenia_na_osnove_modularnoj_algebry?channel=doi&linkId=567ebddd08ae1e63f1e7dd25&showFulltext=true
2. Буза, М. (2021). *Архитектура компьютеров*. Litres.
3. Буза, М. К. (2020). Повышение эффективности выполнения компьютерных программ на основе использования параллельных и облачных технологий. *Экономика, моделирование, прогнозирование*, (14), 125-129.
4. Введение в модулярную арифметику [Электронный ресурс] // Хабр. - Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/331192> .

Matsul, Evgeny Gennadievich*Candidate of Economics, Leading Appraiser**Belarusian State Technological University,**Institute of Real Estate and Valuation, Minsk, Republic of Belarus**E-mail: y.matsul@yandex.ru*

FEATURES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS VALUATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. *The article describes the features of the introduction of digital technologies in the valuation of business in the Republic of Belarus. Digitalization is aimed at the growth of the creative component in work. The tasks that digital technologies can solve within the framework of business valuation are determined. The priority of implementation proposed by the author of the article is based on the principle of optimality. Digital economy technologies are considered from the point of view of the level of influence, as well as the complexity of their implementation in the business valuation. In general, the methodology of the introduction of two technologies of the digital economy, optimal for the start of digitalization of business valuation, is described. The author touches upon the problems of digitalization of business valuation. As a solution, the use of digital technologies is proposed, which at the initial stage of digital transformation will allow you to get the maximum effect for the minimum amount of time and financial costs. A significant reduction in the complexity of the assessment work will allow further financing of the subsequent stages of digitalization of business valuation.*

Keywords: *business valuation, digital economy, digitalization.*

УДК 336.64DOI [10.5281/zenodo.7699588](https://doi.org/10.5281/zenodo.7699588)Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7699588>**Мацуль, Евгений Геннадьевич***к.э.н., ведущий оценщик**Белорусский государственный технологический университет,**Институт недвижимости и оценки, г. Минск, Республика Беларусь**E-mail: y.matsul@yandex.ru*

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. *В статье описываются особенности внедрения цифровых технологий в стоимостную оценку бизнеса в Республике Беларусь. Цифровизация направлена на рост творческой составляющей в труде. Определяются задачи, которые способны решить цифровые технологии в рамках стоимостной оценки бизнеса. Приоритет внедрения, предложенный автором статьи, основан на*

принципе оптимальности. Технологии цифровой экономики рассматриваются с точки зрения уровня влияния, а также трудоемкости их внедрения в стоимостную оценку бизнеса. В общем виде описана методология внедрения двух технологий цифровой экономики, оптимальных для старта цифровизации стоимостной оценки бизнеса. Автором затрагивается проблематика цифровизации стоимостной оценки бизнеса. В качестве решения предложено использование цифровых технологий, которые на начальном этапе цифровой трансформации позволят получить максимальный эффект за минимальное количество временных и финансовых затрат. Значительное снижение трудоемкости работ по оценке позволит в дальнейшем наладить финансирование последующих этапов цифровизации стоимостной оценки бизнеса.

Ключевые слова: *стоимостная оценка бизнеса, цифровая экономика, цифровизация.*

Цифровая трансформация экономики является непростой задачей для любой отрасли. Стоимостная оценка бизнеса не является исключением. Вместе с техническими сложностями имеются экономические ограничения в текущем состоянии оценочной отрасли Республики Беларусь. Отсутствие у оценочных компаний необходимого бюджета на финансирование научных исследований и внедрение цифровых технологий замедляет процесс цифровой трансформации стоимостной оценки бизнеса. Эти проблемы возможно решить только долгосрочным стратегическим планированием цифровизации бизнес-процессов оценочных компаний.

Быстрый запуск цифровой трансформации стоимостной оценки бизнеса возможен только при анализе цифровых технологий с точки зрения оптимальности внедрения на начальном этапе. Рост доли творческой составляющей в труде в результате быстрого запуска цифровизации на начальном этапе позволит выделять все больше трудовых ресурсов на развитие и внедрение цифровых технологий стоимостной оценки бизнеса в дальнейшем.

На первом этапе цифровизации стоимостной оценки бизнеса с точки зрения оптимальности будет использование двух цифровых технологий: роботизации и когнитивных вычислений. Роботы представляют собой «электромеханические или виртуальные (консультанты) устройства, управляемые компьютером, имитирующие или улучшающие действия человека» [1, с. 49]. Когнитивные вычисления - это набор алгоритмов, имитирующих и частично повторяющих работу человека. Эти технологии цифровой экономики позволят достичь высокого уровня цифровизации стоимостной оценки бизнеса при относительно небольших издержках на внедрение, что очень важно на начальном этапе, ведь источники трудовых ресурсов, которые могут быть перенаправлены на процессы цифровизации, весьма лимитированы из-за ограниченности бюджета оценочных компаний. Использование технологий роботизации и когнитивных вычислений в стоимостной оценке бизнеса решит проблему ограниченности бюджета через снижение трудоемкости расчетных моделей, что позволит увеличить

финансирование следующих этапов цифровизации.

Поскольку построение микроэкономических моделей является одним из наиболее трудоемких видов работ, технология роботизации (автоматизация) позволит изменить бизнес-процессы оценочных организаций через автоматизацию процесса финансово-экономического моделирования при оценке компаний.

Сегодня построение моделей, как правило, проходит без какой-либо автоматизации. Корректировка финансово-экономической модели в рамках новых проектов присутствует даже если расчеты в некоторой степени унифицированы. Это объясняется уникальностью предприятий, а также отраслевой спецификой. Детализация микроэкономических моделей ограничена физически из-за построения моделей вручную, также качество оценочных услуг прямо пропорционально финансированию проекта. Внедрение роботизации в стоимостную оценку бизнеса решит эти проблемы и повысит качество консалтинга, так как оно уже не будет зависеть от величины бюджета.

Чтобы внедрить в стоимостную оценку бизнеса технологию роботизации, необходимо решить следующие проблемы: оптимизировать алгоритмы стоимостной оценки для компаний различных отраслей экономики; разработать стандартные формы данных для оптимизированных алгоритмов. Уже сегодня профессиональные оценщики имеют необходимый опыт для решения данных проблем, поэтому затраты на разработку довольно низки. Необходимо лишь скомпилировать весь наработанный опыт для написания методического обеспечения, на основании которого будет разработано IT-решение. С помощью этого программного обеспечения в автоматическом режиме будут обрабатываться унифицированные входные данные и моделироваться финансово-экономические модели компаний с учетом отраслевых различий. А тонкой настройкой и интерпретацией полученных результатов будут заниматься оценщики.

Если вопрос построения финансово-экономических моделей решается с помощью технологии роботизации, то построение макроэкономического прогноза является задачей более сложной. Макроэкономический прогноз представляет собой набор основных индикаторов, которые отражают прогнозные изменения различных показателей микроэкономической модели. Трудоемкость построения макроэкономического прогноза зависит от сложности финансово-экономической модели. Если для построения макроэкономического прогноза использовать метод группового учета аргументов [2,3], который позволит построить взаимосвязанную систему уравнений макроэкономических показателей, то технология роботизации не сможет до конца закрыть данный вопрос, так как на конечном этапе будет необходимо делать выбор из нескольких уравнений каждого показателя. Для комплексной реализации метода группового учета аргументов в рамках макроэкономического прогнозирования нужна технология, способная обучаться и делать выбор [4.5]. В решении этой проблемы будет полезна технология когнитивных вычислений. Она намного проще искусственного интеллекта, но включает машинное обучение. Внедрение когнитивных вычислений в стоимостную оценку бизнеса заключается в разработке алгоритмов, которые

имитируют работу человека при реализации метода группового учета аргументов в рамках построения системы уравнений, с помощью которых будут учтены прогнозные изменения необходимых макроэкономических индикаторов.

Список использованной литературы:

1. Ковалев М. М., Головенчик Г. Г. Цифровая экономика - шанс для Беларуси: монография. - Минск: Изд. центр БГУ, 2018. - 327 с.
2. Метод группового учета аргументов. - Режим доступа: http://www.t1arss0a.ogd/t1a/Метод_груп-пового_учета_аргументов.
3. Интернет вещей: эволюция или революция? // АИГ страховая компания. URL: <https://www.aig.ru/content/dam/aig/emea/russia/documents/business/iotbrochure.pdf> (дата обращения: 03.09.2022).
4. Мацуль Е. Г., Шилова Д. А. Стоимостная оценка бизнеса: содержание, методы, перспективы цифровизации // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2020. № 2 (238). С. 38–44.
5. McCarthy J. What is artificial intelligence? URL: <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html> (date of access: 03.09.2022).
6. Курпаяниди, К. И. Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки / К. И. Курпаяниди // Экономика. Бизнес. Финансы. – 2022. – № 7. – С. 3-11.

Xayitov, Javdod Muhamadaliyevich

Student of the Academy of Banking and Finance.

[E-mail: javdodhayitov@gmail.com](mailto:javdodhayitov@gmail.com)

THE ROLE OF PUBLIC CONTROL IN INCREASING THE EFFICIENCY AND EFFICIENCY OF BUDGET FUNDS EXECUTION

Abstract. *The social orientation of the market economy requires the search for new ways and means of collecting, systematizing and spending regional funds within the framework of the changing structure of the population's desires. In this historical period, corruption in public authorities became widespread. He did not bypass the public and budget sphere. In this regard, methodological problems arise in terms of identifying and identifying signs of corruption in public control bodies. For the same reason, cases and amount of bribes to officials have increased dramatically. Reorganization of public control in the regions at the state level is one of the ways to improve the efficiency of state administration.*

Key words: *Market economy, potential client, corruption, state, regional public, control bodies*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7776699>

UDC 336.025.2

DOI 10.5281/zenodo.7776699

Хайитов Жавдод Мухамадалиевич

Студент Банковско-финансовой академии.

[E-mail: javdodhayitov@gmail.com](mailto:javdodhayitov@gmail.com)

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация: *Социальная направленность рыночной экономики требует поиска новых путей и способов сбора, систематизации и расходования региональных средств в рамках меняющейся структуры желаний населения. В этот исторический период широкое распространение получила коррупция в органах государственной власти. Не обошел он стороной общественно-бюджетную сферу. В связи с этим возникают методологические проблемы в части выявления и выявления признаков коррупции в органах общественного контроля. По этой же причине резко возросли случаи и суммы взяток чиновникам. Реорганизация общественного контроля в регионах на государственном уровне является одним из путей повышения эффективности государственного управления.*

Ключевые слова: *рыночная экономика, потенциальный клиент, коррупция, государство, региональная общественность, контролирующие органы.*

Xayitov Javdod Muhamadaliyevich
Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi.
[E-mail: javdodhayitov@gmail.com](mailto:javdodhayitov@gmail.com)

BUDJET MABLAG‘LARI IJROSI SAMARADORLIGI VA NATIJADORLIGINI OSHIRISHDA JAMOATCHILIK NAZORATINING O‘RNI

Annotatsiya. *Bozor iqtisodiyotining ijtimoiy yo'naltirilganligi aholining xohish-istaklarining o'zgaruvchan tuzilmasi doirasida va mintaqaviy mablag'larni to'plash, tizimlashtirish va sarflashning yangi usullari va vositalarini izlashni talab qiladi. Ushbu tarixiy davrda davlat hokimiyati organlaridagi korrupsiya keng qamrovli tus oldi. U jamoatchilik va byudjet sohasini chetlab o'tmadi. Shu munosabat bilan jamoatchilik nazorat organlarida korrupsiya belgilarini aniqlash va aniqlash nuqtai nazaridan uslubiy muammolar yuzaga keladi. Xuddi shu sababdan ham mansabdor shaxslarga pora berish holatlari ham, miqdori ham keskin oshgan. Hududlarda jamoatchilik nazoratni davlat darajasida qayta tashkil etish davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish yo'llaridan biridir.*

Kalit so'zlar: *Bozor iqtisodiyoti , potentsial mijoz, korrupsiya, davlat , mintaqaviy jamoatchilik ,nazorat organlari*

Davlat boshqaruvining etarli darajada samaradorligi O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirishda, strategik rivojlanish dasturlarini va davlat rivojlanishining konstitutsiyaviy belgilangan ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishda ko'plab muvaffaqiyatsizliklarga olib keladi. Ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyati samaradorligini va ularning davlat funksiyalarini amalga oshirish sifatini oshirish hamda davlat xizmatlarini ko'rsatish so'nggi yillarda davlat boshqaruvida amalga oshirilgan barcha yirik islohotlarning leytmotiviga aylandi [2].

Bozor iqtisodiyotining ijtimoiy yo'naltirilganligi aholining xohish-istaklarining o'zgaruvchan tuzilmasi doirasida va mintaqaviy mablag'larni to'plash, tizimlashtirish va sarflashning yangi usullari va vositalarini izlashni talab qiladi. Ushbu tarixiy davrda davlat hokimiyati organlaridagi korrupsiya keng qamrovli tus oldi. U jamoatchilik va byudjet sohasini chetlab o'tmadi. Shu munosabat bilan jamoatchilik nazorat organlarida korrupsiya belgilarini aniqlash va aniqlash nuqtai nazaridan uslubiy muammolar yuzaga keladi. Xuddi shu sababdan ham mansabdor shaxslarga pora berish holatlari ham, miqdori ham keskin oshgan [1].

Hududlarda jamoatchilik nazoratni davlat darajasida qayta tashkil etish davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish yo'llaridan biridir. Bugungi kunda samarali davlat boshqaruvini yaratish yo'lida ko'plab tashkiliy va funktsional muammolar to'sqinlik qilmoqda, bu esa ushbu dissertatsiya tadqiqotining maqsadi va tuzilishini belgilab berdi.

Byudjet ijrosini nazorat qilish samaradorligi murakkab iqtisodiy kategoriyadir. Odatda, boshqaruv faoliyatining samaradorligi masalasini ko'rib chiqishda ular, birinchi navbatda, uni amalga oshirish jarayonida erishilgan natijalarning ko'zlangan maqsadlarga muvofiqligini, natijani hisobga olgan holda maqsadga yaqinlashtirish

darajasini anglatadi. ishlab chiqarish xarajatlari (vaqt, moddiy va pul resurslari, mehnat resurslari va boshqalar).

Ushbu qoidadan kelib chiqqan holda, nazorat qiluvchi organ tomonidan erishilgan natijaning belgilangan maqsadga nisbati byudjet ijrosi ustidan nazoratning samaradorligi mezon bo'ladi. Keng ma'noda davlat nazoratining bunday maqsadlari quyidagilardan iborat bo'ladi: iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini oshirish, moliya tizimining barqarorligini ta'minlash, davlat byudjetning daromad qismini ko'paytirish va uning xarajatlar qismida pulni tejash.

Keling, Hisob palatasining mezonlari va faoliyati ko'rsatkichlarini shakllantiraylik. Mezonlar quyidagilardir: samaradorlik; samaradorlik; iqtisod.

Ushbu mezonlarning har birini miqdoriy jihatdan ifodalash mumkin va bu ham umuman Hisob palatasi, ham uning alohida bo'linmalari faoliyati samaradorligini baholash uchun juda muhimdir. Shu munosabat bilan moliyaviy nazorat samaradorligining quyidagi mezon ko'rsatkichlari taklif etiladi.

Samaradorlik mezonini quyidagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi: qonun hujjatlarini buzgan holda foydalanilgan mablag'larning aniqlangan miqdori; samarasiz foydalanilgan mablag'lar miqdori aniqlangan; boshqa maqsadlarda foydalanilgan mablag'larning aniqlangan miqdori; tayyorlangan taqdimnomalar va retseptlar soni.

Misol uchun, 2020 yilda Hisob palatasi tomonidan 14 026,9 million so'm miqdorida davlat mablag'laridan maqsadsiz foydalanilganligi aniqlangan va 2 762,2 million so'm miqdorida davlat mablag'larini qoplash amalga oshirilgan. 2019 yilda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 23,2 milliard so'm va 4,6 milliard so'mni tashkil etdi. Davlat mablag'laridan noto'g'ri foydalanishni aniqlashning kamayishi, birinchi navbatda, davlat byudjetning g'azna ijrosini yanada joriy etish bilan bog'liq bo'lib, bu byudjet qonunchiligi buzilishining sezilarli darajada kamayishiga olib keldi.

2020 yilda davlat byudjetga va davlat mulkka aniqlangan zarar 241,3 milliard so'mni tashkil etdi.

Samaradorlik mezonini quyidagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi: bajarilgan taqdimnomalar va buyurtmalar soni; davlat byudjetga va tashkilotlarning byudjet hisoblariga qaytarilgan mablag'lar miqdori; iqtisodiyotda, vazirliklar, idoralar va korxonalarda Hisob palatasining takliflari bo'yicha amalga oshirilgan tarkibiy o'zgartirishlar soni; Hisob palatasining taqdimnomalari bo'yicha byudjetning daromad qismini ko'paytirish yoki uning xarajatlar qismini tejash; amaldagi qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlar soni; O'zbekiston Respublikasi Hukumatining Hisob palatasining takliflari bo'yicha qabul qilingan qarorlari soni; Hisob palatasining taqdimnomalari bo'yicha qabul qilingan qarorlar (buyruqlar, farmoyishlar, nizomlar) soni; Hisob palatasining taqdimnomalari bo'yicha ochilgan jinoyat ishlari soni.

2020 yilda Bosh prokuratura tomonidan Hisob palatasi tomonidan o'tkazilgan nazorat tadbirlari materiallari (yangilangan jinoyat ishlarini hisobga olgan holda) bo'yicha 49 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan.

Daromadlilik mezonini quyidagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi: moliyaviy nazoratni amalga oshirishga sarflangan mablag'lar miqdori; tekshirilayotgan nazorat sub'ekti tomonidan inspektorlar uchun materiallar tayyorlashga sarflangan mablag'lar

miqdori; samaradorlik darajasi -- Hisob palatasining taqdimnomalarini amalga oshirishdan olingan iqtisodiy samaraning Hisob palatasini yuritish xarajatlariga nisbati.

Harakat sifatida moliyaviy nazoratning amaldagi samaradorligini belgilovchi yuqoridagi mezonlar va ularning ko'rsatkichlaridan tashqari, nazorat organi sifatida Hisob palatasining faoliyatini baholovchi yana ikkita mezondan foydalanish maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston Respublikasida umummilliy moliyaviy nazoratning nazariy jihatdan ishlab chiqilgan va qonuniy ravishda rasmiylashtirilgan kontseptsiyasi hali ham mavjud emas. Iqtisodiy adabiyotlarda mavjud va muhokama qilingan barcha taklif va variantlar faqat davlat moliyaviy nazorati bilan cheklanadi va ikkita yondashuvga asoslanadi.

Birinchi yondashuv mavjud moliyaviy nazorat organlarini isloh qilish jarayonini yagona, ierarxik, yuqoridan pastga, qurilgan tizimli vertikalga aylantirish jarayonini ko'rib chiqadigan bir qator mualliflarning pozitsiyasini aks ettiradi. Ushbu nuqtai nazarning haddan tashqari ifodasi barcha nazorat qiluvchi va hatto nazorat qiluvchi organlarni mustaqil ravishda ishlaydigan yoki O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasiga yoki Bosh prokuraturasiga bo'ysunadigan yagona davlat nazorat organiga birlashtirishdir.

Hisob palatasining byudjet jarayoni ustidan nazoratni amalga oshiruvchi organ sifatidagi rolini kuchaytirish, davlat mablag'lari sarflanishining maqsadga muvofiqligi va samaradorligi hamda davlat mulkidan tijorat maqsadlarida foydalanish ushbu yondashuvning asosiy postulatlaridan biridir. Shu bois mazkur funksiyalarni to'liq amalga oshirish uchun Hisob palatasi faoliyatini huquqiy jihatdan ta'minlaydigan bir qator yangi qarorlar qabul qilish tavsiya etiladi.

O'zbekistonda davlat moliyaviy nazorati tizimini qurishga kelsak, yana bir yondashuv mavjud bo'lib, uning mualliflari yagona davlat organi tomonidan boshqariladigan qat'iy ierarxik bo'ysunuvchi nazorat tizimini yaratishga faol qarshilik ko'rsatadilar. Ularning fikricha, "tizimli" umuman "monolitik" ni, ya'ni bozor munosabatlaridagi dinamik o'zgarishlarga mobil javob berishga imkon bermaydigan ierarxik izolyatsiya printsipiga ko'ra ko'p darajali bo'ysunishni talab qilmaydi. Shu bilan birga, izchillik nazorat organlarining mustaqil maqomini saqlab qolgan holda ilmiy-uslubiy salohiyati nuqtai nazaridan ularning faoliyatini muvofiqlashtirishni ta'minlovchi, ularni markazlashtirish va markazsizlashtirish elementlari o'rtasidagi eng oqilona munosabat sifatida talqin etiladi.

Ko'rib chiqilayotgan pozitsiyaga muvofiq, davlat nazorati tizimining tarkibiy asoslari, bir tomondan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunchilik va normativ hujjatlar bilan ta'minlangan davlat hokimiyati va boshqaruvining yuqori organlaridan shakllanishi kerak. davlat nazorati sohasi. Boshqa tomondan, davlat nazoratining maxsus organlari, masalan, hozirda faoliyat yuritayotganlar, masalan, uning ajralmas qismiga aylanishi mumkin. O'zbekiston Moliya vazirligining Davlat moliyaviy nazorati boshqarmasi va yangi tashkil etilgan Moliyaviy monitoring qo'mitasi. Davlat nazoratining maxsus organlari mustaqil markaziy ijro etuvchi hokimiyat organlari yoki davlat vazirliklarning yirik ixtisoslashtirilgan bo'linmalari bo'lgan muayyan sohalarda o'z faoliyatini amalga oshirishlari kerak.

Ushbu yondashuvlarning har biri o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega, ammo davlat moliyaviy nazorat tizimini tashkil etishning mumkin bo'lgan kontseptsiyalarini

muhokama qilishda asosiy e'tibor byudjet jarayonini nazorat qilish muammosiga, davlat mablag'larini sarflashning maqsadga muvofiqligi va samaradorligiga qaratiladi. shuningdek, davlat mulkiga egalik qilish, tasarruf etish va undan foydalanish [4].

O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi davlat darajadagi yagona davlat moliyaviy nazorat organi bo'lib, uning maqomi, vazifalari va tartibi alohida qonun bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi butun faoliyati davomida o'zini juda samarali moliyaviy nazorat organi sifatida ko'rsatdi. U 1500 dan ortiq nazorat choralari, shu jumladan 300 dan ortig'i O'zbekiston Respublikasi Davlat Majlisi palatalarining ko'rsatmalariga, Respublika Kengashi a'zolari va Davlat Dumasi deputatlarining so'rovlari va murojaatlariga muvofiq amalga oshirildi. Ushbu nazorat tadbirlari natijasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga 83 ta murojaat, O'zbekiston Respublikasi hukumati va boshqa davlat organlariga 2654 ta taqdimnoma va 107 ta topshiriq yuborildi. Ishonchli raqamlar va juda ko'p ish, lekin jamiyat ko'pincha shunday faktga duch keladi:

Hisob palatasi tomonidan o'tkazilgan tekshirishlar natijasida byudjet sohasida ko'plab huquqbuzarliklar aniqlangan. Biroq, bu faoliyatning asosiy natijasi faqat aniqlangan qonunbuzarliklar faktlarini bayon qilishdir. O'zbekistonda ro'y berayotgan tub bozor o'zgarishlari sud-huquq munosabatlarini birinchi o'ringa olib, adolatga etakchi rolni yuklaydi. Shuning uchun, juda dolzarb. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining (uning vakillarining) davlat manfaatlarini ko'zlab fuqarolik va arbitraj protsessida ishtirok etish muammosi bayoni taqdim etiladi.

Bugungi kunda davlatning butun huquqni muhofaza qilish tizimining samaradorligini oshirish uchun amaldagi davlat qonunlarga bir qator o'zgartishlarni ishlab chiqish va qabul qilish zarur. O'zbekistonlik iqtisodchilar quyidagi choralarni taklif qilishadi:

- davlat byudjetni va byudjetdan tashqari jamg'armalarni ijro etishda, shuningdek davlat mulkini tasarruf etishda qonun talablarini buzganlik uchun davlat mansabdor shaxslarining javobgarligini tushuntirish;
- Hisob palatasi va boshqa nazorat organlarining ko'rsatmalarini bajarmaganlik uchun mansabdor shaxslarning javobgarligi boshlanishini belgilash;
- Markaziy bank tomonidan Hisob palatasining auditorlik tekshiruvlari orqali, shu jumladan o'z xarajatlar smetasini shakllantirish va ijro etishda, daromadlar olish va foydani shakllantirishda nazoratni joriy etish;
- barcha davlat organlarining moliyaviy hisobot shakllarini qabul qilish;
- O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasiga noqonuniy yoki soxta bitimlar faktlari aniqlangan taqdirda davlat manfaatlarini himoya qilish uchun qonuniy choralar ko'rish huquqini berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Adam R. Audit asoslari / R. Adam. - M.: Audit: UNITI, 2015. -398 b.
2. Ageeva O.A. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari. / OA Ageeva. M.: Buxgalteriya hisobi, 2018 yil.

3. Bazhenov A.V. Davlat hokimiyati, davlat xizmati va mahalliy davlat hokimiyati organlarida xizmat qilish manfaatlariga qarshi jinoyatlarni tergov qilish. // AB Bazhenov, E.X. Xolopova. M.: Ed. Yurlitinform, 2019. - 149 b.
4. Belobzhetskiy I. A. Moliyaviy nazorat va yangi iqtisodiy mexanizm / I. A. Belobjetskiy. — M.: Moliya va statistika, 2019.
5. Beluxa N. T. Xalq iqtisodiyoti tarmoqlarida nazorat va qayta ko'rib chiqish / N. T. Beluxa. - M.: Moliya va statistika, 2022. - 368 b.
6. Brovkina N. D. Moliyaviy nazorat asoslari. Darslik M.: Magistr, 2018.
7. Ivanovich, K. K. Public Debt And Its Place In The Macroeconomic Policy Of The Republic Of Uzbekistan. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 15, 157.
8. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (83), 1-6. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-03-83-1> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
9. Mukhsinova, S. O. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-93-3> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.3>

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni birlashtirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko‘rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko‘rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko‘maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya,

sotsiologiya fanlari bo'yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.** Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.
Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7516271>

Tuxtasinova D.P.
Korxonalarda
hodimlarni bojqariqda
innovacion usullardan
foydalanishni
takomillashtirish:
monografiya / Tuxtasinova
D.P. - Farqona
politehnika instituti.
Farqona, AL-FERGANUS,
2022. – 162 b.
ISBN 978-9943-8579-5-7

D.P. TUXTASINOVA

KORXONALARDA HODIMLARNI
BOJQARIQDA INNOVACION USULLARDAN
FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш
компетенцияларини компьютер графикаси
воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак
муҳандисларнинг
лойиҳалаш
компетенцияларини
компьютер графикаси
воситасида

ривожлантириш
методикаси: Монография /
Мадаминов Ж.З. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / Курпаяниди
К. И., Илёсов А.А.; М. А.
Икрамов таҳрир остида. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

**CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ**

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М. CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

*Ўзбекистон
Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим
вазирлиги ҳузуридаги
Олий, ўрта махсус ва
профессионал таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услубий
бирлашмалар
фаолиятини
мувофиқлаштирувчи
кengash томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган. (2022
йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).*

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.Mexatronika asoslari.**
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu.

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPANYIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180

p.
ISBN: 978-9943-7189-9-9

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.** Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.** Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б. ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p. ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Муминова, Е.А.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p. ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.
ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.
ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

